

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

APPetit auf Selbständigkeit

Ein Konzept zur Entwicklung einer digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfe

Eingereicht von: Ronja Bösch

Begleitung: Prof. Dr. Ingo Bosse

Datum der Abgabe: 11. November 2024

Abstract

Davon ausgehend, dass Kinder mit besonderem Bildungsbedarf im Bereich Kognition oftmals in ihrer Selbständigkeit eingeschränkt sind, geht die vorliegende Masterarbeit der Frage nach, wie sich eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe gestaltet, welche die Selbständigkeit von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf im Bereich Kognition fördert beziehungsweise ermöglicht. Es wird herausgearbeitet, welche Einschränkungen für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf im Bereich Kognition bestehen und wie diese individuell minimiert werden können. Ausgehend von einer theoretischen Auseinandersetzung, eines Experteninterviews und einer Gruppendiskussion, wurde ein Konzept für eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe erstellt.

Keywords: Selbständigkeit, Kinder mit besonderem Bildungsbedarf im Bereich Kognition, Strukturierung, Digitalisierung, Konzept, einfaches Zeitmanagement

Inhalt

1	Einleitung.....	6
1.1	Aufbau der Arbeit	6
1.2	Themenwahl und heilpädagogische Relevanz	6
1.3	Zielsetzung der Arbeit	6
1.4	Fragestellung.....	7
1.4.1	Leitfrage	7
1.4.2	Unterfragen	7
1.5	Hinweise zur Schreibweise.....	7
2	Fachliche Grundlage	9
2.1	Begriffserklärung.....	9
2.1.1	Menschen mit Behinderungen	9
2.1.2	Kinder mit besonderem Bildungsbedarf.....	10
2.2	Kinder mit besonderem Bildungsbedarf im Schulalltag.....	12
2.2.1	Kognition.....	12
2.2.2	Handlungskompetenz	14
2.2.3	Aneignungsmöglichkeiten	16
2.2.4	Kommunikation	18
2.2.5	Teilhabe und Partizipation	18
2.3	Selbständigkeit von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf.....	19
2.4	Strukturierung.....	20
2.4.1	Strukturierung im Unterricht.....	20
2.4.2	Strukturierung nach dem TEACCH Ansatz	21
2.4.3	Zusammenfassung.....	23
2.5	Digitale Strukturierungshilfe	24
2.5.1	Digitalisierung im Bereich Schule	24
2.5.2	Diklusion	27
2.6	Infrastruktur an Schulen	27

2.7	Zwischenfazit 1.....	28
3	Forschungsdesign	30
3.1	Methodisches Vorgehen	30
3.2	Interviewführung	30
3.3	Experteninterview.....	31
3.3.1	Planung und Vorbereitung des Experteninterviews	31
3.3.2	Durchführung des Experteninterviews.....	31
3.3.3	Auswertung des Experteninterviews.....	32
3.3.4	Ergebnis des Experteninterview	33
3.4	Gruppendiskussion.....	34
3.4.1	Planung und Vorbereitung.....	37
3.4.2	Durchführung der Gruppendiskussion	38
3.4.3	Auswertung der Gruppendiskussion	38
3.4.4	Ergebnis der Gruppendiskussion	43
3.5	Analyse mittels Kriterienraster.....	44
3.5.1	Was macht eine gute App aus?	45
3.5.2	Welche Ansprüche haben die Nutzenden?	48
3.5.3	Durchführung der Analyse.....	48
3.5.4	Auswertung der Analyse.....	48
3.6	Zwischenfazit 2.....	56
4	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	57
4.1	Beantwortung der Fragestellungen	57
4.2	Unterfragen.....	58
4.3	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	59
5	Konzept für eine App.....	60
6	Reflexion und Ausblick	61
7	Abbildungsverzeichnis	63
8	Tabellenverzeichnis.....	63

9	Literaturverzeichnis	64
10	Anhang	67
10.1	Leitfaden Experteninterview	67
10.2	Transkript Experteninterview	68
10.3	Leitfaden Gruppendiskussion.....	79
10.4	Transkript Gruppendiskussion.....	82
10.5	Kriterienraster zur Beurteilung von digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfen	94
10.6	Ausgefüllte Kriterienraster	97
10.7	Konzept zur Entwicklung einer digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfe	115

1 Einleitung

1.1 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in fünf Hauptteile gegliedert. Im Einleitungskapitel werden das Thema dieser Arbeit und dessen heilpädagogische Relevanz, die Fragestellung und Zielsetzung beschrieben, sowie Anmerkungen zur Schreibweise gemacht. Im nachfolgenden Kapitel «Fachliche Grundlagen» erfolgt nach der Begriffsklärung die Erläuterung der theoretischen Grundlagen. Dabei wird insbesondere auf die Themen Schulalltag und Selbständigkeit für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf im Bereich der Kognition, sowie auf die Strukturierung und Digitalität eingegangen. Im dritten Kapitel werden die Methodik, die Erhebungsinstrumente und die Ergebnisse beschrieben. Diese werden im darauffolgenden Kapitel interpretiert. Die theoretischen Erkenntnisse und die Forschungsergebnisse werden im fünften Kapitel in Bezug zueinander gesetzt, woraus ein mögliches Konzept erarbeitet wird. Abschliessend wird die Fragestellung beantwortet, ein Fazit gezogen und ein Ausblick gemacht.

1.2 Themenwahl und heilpädagogische Relevanz

In inklusiven sowie separativen Unterrichtssettings kommen verschiedene zeitliche Strukturierungshilfen, wie Ablauf-, Tages- oder Wochenpläne zwingend zum Einsatz. Die Gestaltung dieser Strukturierungshilfen ist oftmals analog, beispielsweise mit Hilfe von laminierten Piktogrammen, welche mittels Magneten oder Klett auf einer Tafel angebracht werden. Durch den häufigen Gebrauch nutzen sich die Piktogramme schnell ab und müssen immer wieder erneuert werden. Zudem nimmt das Zusammenstellen der verschiedenen Abläufe mit Piktogrammen viel Zeit in Anspruch. Des Weiteren sind diese Abläufe, je nach Situation oder Klassengrösse nicht, oder nur durch einen grossen zeitlichen Aufwand, individualisierbar. Daraus ergibt sich die Frage, ob es einfachere, digitale Alternativen gibt, eine zeitliche Strukturierung zu ermöglichen, welche zusätzlich auf die individuellen Bedürfnisse von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf angepasst werden können. Ebendiese Frage bildet die Grundlage dieser Masterarbeit. Um die Reichweite dieser Arbeit einzugrenzen, wird der Fokus auf den Zyklus 1 der integrativen Regelschule gelegt, was sich mit dem beruflichen Hintergrund der Verfasserin deckt.

1.3 Zielsetzung der Arbeit

Diese Masterarbeit setzt sich zum Ziel, die ausgewählten Themenbereiche Schulalltag, Selbständigkeit von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf im Bereich Kognition, Strukturierung und Digitalität vertieft zu behandeln. Des Weiteren wird ein Konzept für eine digitale Strukturierungshilfe für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf im Schulalltag erstellt und verschriftlicht. Dadurch wird eine Brücke zwischen der Theorie und der Praxis geschlagen.

1.4 Fragestellung

Diese Masterarbeit basiert auf der im folgenden Kapitel formulierten Leitfrage, welche durch die Unterfragen komplementiert wird. Das Forschungsdesign und die theoretischen Auseinandersetzungen sind auf die Leitfrage abgestimmt.

1.4.1 Leitfrage

Die forschungsleitende Frage lautet:

Wie gestaltet sich eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe, welche die Selbständigkeit von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf im Bereich Kognition fördert beziehungsweise ermöglicht?

1.4.2 Unterfragen

Aus der genannten Fragestellung leiten sich verschiedene Unterfragen ab, welche den Grundstein für die theoretische Auseinandersetzung bilden. Die abgeleiteten Fragen lauten wie folgt:

- Wie sieht der Schulalltag von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf aus? Welche Schwierigkeiten werden sichtbar?
- Wie kann die Selbständigkeit von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf gefördert werden?
- Was sind Strukturierungen und welche Strukturierungsmöglichkeiten gibt es?
- Welche Vorteile haben digitale Strukturierungsmöglichkeiten?
- Welche digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfen gibt es bereits und welches sind deren Vorzüge beziehungsweise Nachteile (exemplarische Auswahl)?

1.5 Hinweise zur Schreibweise

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an dem von der Bundeskanzlei Schweiz (2023) erstellten Leitfaden. Es wird darauf geachtet, so weit wie möglich geschlechtsneutrale Formulierungen und Begrifflichkeiten zu verwenden. Aufgrund der Lesbarkeit wird der Gender-Doppelpunkt nur in Ausnahmefällen verwendet und es werden alle Geschlechtsformen mitgedacht. Für ein besseres Verständnis wird, wenn möglich, auf Abkürzungen verzichtet. Folgende Abkürzungen werden in der Arbeit verwendet:

ASS	Autismus-Spektrum-Störung
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
ICF-CY	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen der WHO

- TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children
(dt.: Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder).
- WHO Weltgesundheitsorganisation

2 Fachliche Grundlage

2.1 Begriffserklärung

Im folgenden Kapitel werden die beiden zentralen Begriffe <Menschen mit Behinderung> und <Kinder mit besonderem Bildungsbedarf> erklärt und eine Arbeitsdefinition erstellt. Dabei wird festgehalten, wie die gewählten Begrifflichkeiten definiert werden und welche Überlegungen ihnen zugrunde liegen. Dabei orientiert sich diese Arbeit vorwiegend an den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), den Definitionen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und den aktuellen Fachdiskussionen. Obwohl in dieser Arbeit die Personengruppe der Kinder im Fokus stehen, wird die Begrifflichkeit Menschen mit Behinderungen ebenfalls erläutert, da er im Zusammenhang oftmals gebraucht wird. Diese Arbeit beschränkt sich auf die Definition dieser Begrifflichkeiten. Die Ätiologie und die Erscheinungsformen der (geistigen) Behinderung sind sehr vielfältig und die Auseinandersetzung damit sehr umfangreich. Da sie keine unmittelbare Relevanz für die Leitfrage haben, werden sie in der vorliegenden Arbeit nicht vertieft.

2.1.1 Menschen mit Behinderungen

Diese Arbeit stützt sich auf die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY) der WHO. Anlass dafür ist, dass zum einen die Förderdiagnostik im schulischen Kontext auf der ICF-CY basiert und die WHO andererseits mit der ICF-CY den Versuch erbracht hat, die medizinische und die soziale Sicht auf Behinderung zu vereinen. In der Medizin wird Behinderung als «ein Problem einer Person, welches unmittelbar von einer Krankheit, einem Trauma oder einem anderen Gesundheitsproblem verursacht wird» (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017, S.53) verstanden. Aus sozialer Sicht wird Behinderung, gemäss Hollenweger und Kraus de Camargo (2017), als ein «gesellschaftlich verursachtes Problem und im wesentlichen als eine Frage der vollen Integration Betroffener in die Gesellschaft» (Hollenweger & Kraus de Camargo 2017, S.53) verstanden. Die WHO hat diese Sichtweisen zusammengeführt. Daraus resultiert, dass die Funktionsfähigkeit und Behinderung nicht als personenbezogen angesehen werden, sondern auch die soziale und materielle Umwelt sowie die daraus entstehenden Wechselwirkungen, in den Fokus genommen werden (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017, S.283).

Wobei unter Funktionsfähigkeit «alle Körperfunktionen, Aktivitäten und Partizipation» (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017, S.25) und unter Behinderung «Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität oder Beeinträchtigung der Partizipation» (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017, S.25) verstanden werden. Die ICF-CY ist ein bio-psycho-soziales Modell, welches sich auf die situationellen Stärken eines Individuums konzentriert. Auch Stöppler (2017) verweist auf die Relationen der einzelnen

Komponenten (Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten und Partizipation und Umweltfaktoren) der ICF-CY. Sie hebt zudem hervor, dass Behinderung als Oberbegriff verstanden wird und bei den Behinderungsarten keine expliziten Differenzierungen gemacht werden. Unterscheidungen seien auf der Personenebene in den verschiedenen Funktionen zu machen (S.21-22).

Um die Sichtweisen und Wünsche von Menschen mit Behinderung zu integrieren, richtet sich diese Arbeit in der Formulierung nach dem «People First» Prinzip. Dabei geht es darum, zuerst den Menschen zu sehen und ihn nicht auf seine Schwächen zu reduzieren, sondern den Fokus auf die Entwicklungsmöglichkeiten und Stärken zu legen, wie bei Klauss (2005, S.9-10) nachzulesen ist.

Aus den genannten Gründen wird in dieser Arbeit der Begriff Menschen mit Behinderungen verwendet. Es soll darauf hingewiesen werden, dass Behinderung nicht an einer Person festgemacht und diese auf Defizite reduziert wird, sondern auch die Um- und Mitwelt sowie deren Einflüsse mit in den Blick genommen werden. Die Stärken und Ressourcen des Menschen stehen im Zentrum und nicht die Reduktion auf seine Beeinträchtigungen und/oder Defizite.

2.1.2 Kinder mit besonderem Bildungsbedarf

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf schulpflichtigen Kindern im Zyklus 1, welche in der Regelschule integrativ beschult werden. Um dies in der vorliegenden Arbeit zu verdeutlichen, wird die Formulierung <Kinder mit besonderem Bildungsbedarf> verwendet. Diese Terminologie basiert auf der von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) erarbeiteten Definition, welche sich ICF-CY bezieht. Laut EDK (2007) liegt in folgenden Fällen, unter Berücksichtigung der Kontextfaktoren, ein besonderer Bildungsbedarf vor:

- bei Kindern vor der Einschulung, bei denen festgestellt wird, dass ihre Entwicklung eingeschränkt oder gefährdet ist oder dass sie dem Unterricht in der Regelschule ohne spezifische Unterstützung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht werden folgen können;
- bei Kindern und Jugendlichen, die dem Lehrplan der Regelschule ohne zusätzliche Unterstützung nachweislich nicht, nicht mehr oder nur teilweise folgen können;
- in weiteren Situationen, in denen die zuständige Schulbehörde bei Kindern und Jugendlichen nachweislich grosse Schwierigkeiten in der Sozialkompetenz sowie im Lern- oder Leistungsvermögen feststellt. Bei der Evaluation zur Feststellung eines besonderen Bildungsbedarfs wird der Kontext mitberücksichtigt. (EDK, 2007, S.2)

Somit benötigen Kinder mit besonderem Bildungsbedarf zusätzliche Unterstützung, um die Entwicklungs- und Bildungsziele zu erreichen. An dieser Stelle wird nicht weiter darauf eingegangen, wie der besondere Bildungsbedarf ermittelt und eingeschätzt wird, da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen

würde. Wie diese Prozesse vonstattengehen, kann in den Sonderpädagogik-Konzepten der jeweiligen Kantone nachgelesen werden.

Um eine vertiefte Auseinandersetzung zu ermöglichen, nimmt diese Arbeit Kinder mit besonderem Bildungsbedarf in den Fokus, welche im Bereich der Kognition Entwicklungsrückstände aufweisen. Der Themenbereich Kognition wird im folgenden Kapitel besprochen.

Um die Schreibweise kompakt zu halten, wird jedoch im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Begrifflichkeit Kinder mit besonderem Bildungsbedarf verwendet, wobei der Fokus auf die kognitiven Fähigkeiten implizit enthalten ist.

2.2 Kinder mit besonderem Bildungsbedarf im Schulalltag

2.2.1 Kognition

Kognition ist ein weitgefasserter Begriff. In dieser Arbeit orientiert sich das Verständnis von Kognition an der Definition von Bernasconi (2024). Bernasconi (2024) beschreibt Kognition als Fähigkeiten und Funktionen von «Wahrnehmung, des Denkens, der Vorstellung und des Problemlösens» (Bernasconi, 2024, S.107). Demzufolge wird die kognitive Entwicklung als Prozess verstanden. Obwohl Senckel (2015) nicht die Begrifflichkeit Kognition verwendet, weisen ihre Ausführungen eine Kohärenz zu Bernasconis (2024) Aussagen auf. Senckel (2015) beschreibt, dass sich Intelligenz nicht als biologischer Ort im Gehirn verorten lässt. Was aus ihrer Sicht als Rückschluss auf Intelligenz als Zusammenspiel verschiedener Fähigkeiten resultiert. Sie beschreibt viele verschiedene Faktoren und Fähigkeiten, welche die Grundlage für die Intelligenz und intelligentes Verhalten darstellen (S. 293-295). Bernasconi (2024) beschreibt sechs Bereiche, welche zur kognitiven Funktion gehören. In der folgenden Darstellung werden diese Bereiche aufgezeigt und im Anschluss beschrieben (S.107-109).

Abbildung 1: Kognitive Funktionen in Anlehnung an Bernasconi 2024

Der Prozess des Zusammenspiels, der in der Abbildung 1 gezeigten Bereiche, wird als Kognition verstanden. Die einzelnen Bereiche lassen sich nicht immer präzise voneinander trennen, oftmals fließen sie ineinander oder sind voneinander abhängig. Nachfolgend werden die Teilbereiche Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Wahrnehmung und exekutive Funktionen kurz beschrieben und im Anschluss in Bezug zu

Kindern mit besonderem Bildungsbedarf gesetzt. Die Bereiche schlussfolgerndes Denken, Motivation und Selbstkompetenz werden nicht genauer erläutert, da diese als selbsterklärend angesehen werden.

Aufmerksamkeit

Im Alltag ist ein Individuum vielen verschiedenen Reizen ausgesetzt. Die Fähigkeit der Aufmerksamkeit ermöglicht das Auswählen von elementaren Reizen und die Fähigkeit, sich auf diesen Reiz zu fokussieren. Wie Bernasconi (2024) schreibt, ist die unbewusste Aufmerksamkeit angeboren. Im Verlaufe der Zeit entsteht durch das in Beziehung treten mit Menschen eine geteilte Aufmerksamkeit, welche sich zur willkürlichen Aufmerksamkeit entwickelt. Diese stabilisiert zusehends, bis sie vollständig vom Denken geleitet werden kann (S.111).

Gedächtnis

Das Gedächtnis meint die Fähigkeit der Informationsspeicherung. Wie Bernasconi (2024) schreibt, gibt es verschiedene Arten der Speicherung. Einerseits gibt es den zeitlichen Aspekt, welcher die Unterscheidung zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis beinhaltet. Dies gibt Auskunft darüber, wie lange gewisse Informationen abgespeichert werden. Andererseits gibt es den inhaltlichen Aspekt, der Aufschluss darüber gibt, ob die Speicherung bewusst (deklarativ) oder unbewusst (nicht-deklarativ) geschieht (S.112). Das Gedächtnis ist ein umfassendes Gebiet, welches sehr detailliert erörtert werden kann. In dieser Arbeit wird lediglich von der Grundannahme ausgegangen, dass das Gedächtnis Prozesse der Informationsspeicherung beinhaltet.

Wahrnehmung

Die Wahrnehmung ist sehr umfassend und teilweise diffus. Bernasconi (2024) beschreibt es wie folgt: «Unter Wahrnehmung versteht man den Prozess der Informationsverarbeitung aus Umwelt- und Körperreizen (äussere und innere Wahrnehmung) und der Weiterleitung, Koordination und Verarbeitung dieser Reize im Gehirn» (Bernasconi, 2024, S.113). Der Prozess der Wahrnehmung meint also das Auftreffen eines Reizes auf eine Sinneszelle, die Weiterverarbeitung im Gehirn und die daraus resultierende Reaktion. Somit ist die Wahrnehmung subjektiv und unterscheidet sich von Person zu Person.

Exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen umfassen verschiedene Prozesse und bilden die Grundlage für erfolgreiche Lernprozesse. Walk und Evers (2013) beschreiben die exekutiven Funktionen als Regulations- und Kontrollsystem. Es besteht aus dem Arbeitsgedächtnis, welches Informationen verarbeitet und speichert, der Inhibition, welche der Impulskontrolle dient und der kognitiven Flexibilität, welche die Basis für die Fähigkeit bildet, sich auf neue Begebenheiten und Ansprüche einzustellen (S.9-15).

In ihrer Aufgabe, Denkvorgänge zu steuern und Verhalten zu regulieren, kommen exekutive Funktionen besonders in ungewohnten, herausfordernden Situationen zum

Einsatz. Wenn das Abrufen von Automatismen und eingeschliffenen Handlungsrou-
ten nicht zielführend ist, sind diese Funktionen gefordert. Um Gewohnheiten sowie
Verhaltens- und Denkweisen zu durchbrechen und flexibel auf äussere und innere
Umstände zu reagieren, benötigen wir das exekutive System, unsere Steuerzentrale.
(Walk und Evers, 2013, S.9)

Kognition bei Kindern mit besonderem Bildungsbedarf

Werden die oben genannten Bereiche miteinander in Bezug gesetzt, wird ersichtlich, dass sie eng mit-
einander verknüpft sind. Es besteht ein Zusammenspiel, welches für das Lernen von zentraler Wichtig-
keit ist. Liegt in einem dieser Bereiche eine Entwicklungsverzögerung vor, so kann dies enorme Auswir-
kung auf die Lernprozesse haben. Die Ausprägungen von kognitiven Beeinträchtigungen sind sehr ver-
schieden. Laut Terfloth und Cesak (2016) reicht das Spannungsfeld von leichten Lernschwierigkeiten
bis hin zu schweren, mehrfachen Behinderungen (S.8).

Wird eine kognitive Beeinträchtigung in Bezug zur ICF-CY gestellt, wird ersichtlich, dass die Teilhabe von
Kindern mit besonderem Bildungsbedarf nicht nur vom Kind und dessen Kompetenzen abhängig ist,
sondern auch durch die Umwelt bedingt werden kann. Terfloth und Cesak (2016) bestätigen ebenfalls,
dass nicht nur medizinisch feststellbare Defizite die Teilhabe einschränken, sondern auch die Kompen-
sationsfähigkeit der Umwelt und die sozialen Barrieren (S.9). In der Konsequenz müssen also nicht nur
die Leistungen der Kinder in den Blick genommen werden, sondern das ganze schulische, familiäre und
soziale Umfeld, um erfolgreiches Lernen zu ermöglichen.

2.2.2 Handlungskompetenz

Ein wichtiger Bestandteil im Unterricht mit Kindern mit besonderem Bildungsbedarf ist die Handlungs-
kompetenz. Diese steht im engen Zusammenhang zur Kognition. «In jeder Handlung werden zahlreiche
Leistungen des Gedächtnisses, der Wahrnehmung, der Motorik und der Kognition gefordert. Es müssen
Gedächtnisinhalte, Vorstellungen, Sinneseindrücke, Bewegungen und kognitive Strategien permanent
koordiniert werden» (Häussler, 2023. S.70-71). Auch Bernasconi (2024) beschreibt den Zusammenhang
von Handlungskompetenz und Kognition, welche die Grundvoraussetzungen bilden, um sich mit der
Umwelt und der Gesellschaft auseinandersetzen und sich dadurch persönlich weiterentwickeln zu kön-
nen (S.115). Terfloth und Cesak (2016) bestätigen die Wichtigkeit der Handlungskompetenz für Lern-
prozesse, insbesondere um Arbeitsschritte zu planen, umzusetzen und effektiv zu arbeiten (S. 16). So-
mit ist die Handlungskompetenz eine wichtige Voraussetzung für die verschiedenen Lernprozesse in
der Schule und um selbständiges Arbeiten zu ermöglichen. Bernasconi (2024, S.116), Terfloth und
Cesak (2016, S.16), sowie Pitsch und Thümmel (2019, S.66) beschreiben, dass sich die Handlungskom-
petenz aus vier Komponenten zusammensetzt, welche eng miteinander verwoben sind und in

wechselseitiger Beziehung stehen. In der folgenden Darstellung werden diese vier Phasen aufgezeigt und im Anschluss beschrieben.

Abbildung 2: Komponenten der Handlungskompetenz in Anlehnung an Bernasconi 2024, Terfloth und Cesak 2016

Handlungsorientierung

Die Handlungsorientierung bildet den Grundstein, um in die Handlung zu kommen. Es wird der Entschluss gefasst, tätig zu werden. «Grundlage der Handlungsorientierung sind Bedürfnisse, Interessen, Gefühle, Einstellungen, Gewohnheiten, Erfahrungen, Kenntnisse, aber auch die kognitiven Strategien» (Bernasconi, 2024, S.117). Wie Pitsch und Thümmel (2019) beschreiben, wird ein Bedürfnis erkannt und der Entschluss gefasst, dieses zu befriedigen. Dadurch wird ein Ziel definiert, welches die Überleitung in die Handlungsplanung darstellt (S.66). Es werden also eigene Interessen und Bedürfnisse wahrgenommen. Mit der Absicht diese zu erfüllen, wird der nächste Handlungsschritt eingeleitet.

Handlungsplanung

Bei der Handlungsplanung werden alle Teilschritte und Handlungsabläufe geplant. Laut Pitsch und Thümmel (2019) werden alle Materialien, Mittel und Tätigkeiten, welche zur Zielerreichung benötigt werden, definiert. Oftmals wird, ohne nachzudenken, auf vorhandene Routinen zurückgegriffen (S.66). Bernasconi (2024) weist darauf hin, dass bei neuen, komplexen Handlungen oftmals eine detaillierte und schrittweise Handlungsplanung benötigt wird (S.117). Wenn nicht auf bekannte Routinen zurückgegriffen werden kann, kommt es zum aktiven Einsatz des Denkens, weil die Handlungen und die einzelnen Teilschritte spezifischer und genauer durchdacht werden müssen.

Handlungsausführung

Die Handlungsausführung umfasst nach Terfloth und Cesak (2016) die motorische und gedankliche Umsetzung (S.16). Pitsch und Thümmel (2019) beschreiben die Handlungsausführung als Umsetzung der Handlungsplanung. Dabei werden konkrete Tätigkeiten ausgeführt. Es wird bewusst und aufmerksam gehandelt, zudem werden die Handlungen kontinuierlich überprüft (S.66).

Handlungskontrolle

Pitsch und Thümmel (2019, S. 66) sowie Terfloth und Cesak (2016, S.16) sehen die Handlungskontrollen als Vergleich zwischen Zielsetzung und Ergebnis. Es wird überprüft, ob und wie die Ziele erreicht worden sind. Bernasconi (2024) fügt zusätzlich an, dass die Kontrolle anhand eigener Vorstellungen, aber auch durch äussere Rückmeldungen erfolgen kann (S.117).

Handlungskompetenz bei Kindern mit besonderem Bildungsbedarf

Wie zu Beginn dieses Kapitels beschrieben ist die Handlungskompetenz im Schulalltag sehr bedeutsam. Sie ermöglicht die Planung eigener Handlungen und dadurch selbständiges Arbeiten. Wie Häussler (2023) beschreibt, lernen Kinder durch Handeln. Aufgrund ihrer exemplarischen Struktur können Handlungen den Kindern helfen, neue Aufgaben mit bereits erlernten Handlungsmustern zu verknüpfen, zu strukturieren und zu lösen. Neue Handlungen knüpfen an bisherige Erfahrungen an und bauen darauf auf. Die Handlungskompetenz wird oftmals aus der Handlungsplanung und Handlungsausführung ersichtlich, da diese aktive Tätigkeiten beinhalten und somit die sichtbarsten Komponenten der Handlungskompetenz sind (S.71). Wie Bernasconi (2024) beschreibt, liegt einer Einschränkung der Handlungskompetenz eine mangelnde Funktion einer Teilkomponente zu Grunde. Er betont, dass die Entwicklung der Handlungskompetenz ein individueller Prozess ist, welcher jedoch von der Umwelt stark beeinflusst wird. Aufgrund einer kognitiven Entwicklungsverzögerung kann sich auch die Ausbildung der Handlungskompetenz verzögern. Durch die Kenntnis der vier Phasen, kann herausgearbeitet werden, in welchem Teilbereich ein Kind Unterstützung bei der Entwicklung der Handlungskompetenz benötigt (S.118).

2.2.3 Aneignungsmöglichkeiten

Die obigen Ausführungen verdeutlichen, wie unterschiedlich die Voraussetzungen der Kinder mit besonderem Bildungsbedarf sind. Um den Kindern mit besonderen Bildungsbedarf in der Schule gerecht zu werden, dürfen die verschiedenen Aneignungsmöglichkeiten nicht ausser Acht gelassen werden. Terfloth und Bauersfeld (2019) zeigen die Wichtigkeit der Aneignungsmöglichkeiten auf, da die für das Lernen relevanten Denkstrukturen mit der kognitiven Entwicklung in Relation stehen. Als wichtige Denkstrukturen nennen sie «Aufmerksamkeit, Konzentration, Konzentrationsausdauer, Tempo, Motivationsfähigkeit, Handlungsplanung, Aufstellen von Problemlösestrategien, Regelverständnis,

Abstraktionsfähigkeit (Lernen im Kontext unterschiedlicher Aneignungsmöglichkeiten), schlussfolgerndes Denken, Transferfähigkeit» (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S.113).

Wie Terfloth und Cesak (2016) beschreiben, sind die Lernangebote in Regelschulen oftmals nicht mit den Aneignungsstufen von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf konsistent. Sie betonen, dass im inklusionsorientierten Unterricht alle Aneignungsmöglichkeiten berücksichtigt werden sollten. Dies schafft eine gemeinsame Basis für das Lernen am gemeinsamen Gegenstand (S.14-15).

Terfloth und Bauersfeld (2019) haben sich mit den verschiedenen Aneignungsmöglichkeiten auseinandergesetzt. Sie beschreiben vier verschiedene Aneignungsmöglichkeiten, welche im Folgenden beschrieben werden:

- Basal-perzeptive Aneignung

Unter basal-perzeptiver Aneignung wird die Aneignung über die Wahrnehmung und Bewegung des eigenen Körpers verstanden. Durch basale Sinneswahrnehmungen wird die Umwelt erlebt und erkundet. Diese Eindrücke werden im Anschluss subjektiv bewertet. Aus diesem Grund umfasst die basal-perzeptive Aneignung «immer auch den emotional-erlebenden Zugang zu den Dingen und deren Ereignissen» (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S.109).

- Konkret-gegenständliche Aneignung

Bei der konkret-gegenständlichen Aneignung kommt, nebst der Wahrnehmung, noch das Tun hinzu. Durch die aktive, handelnde Erkundung der Umwelt, beispielsweise durch manipulierendes und wiederholtes Erkunden von Gegenständen oder die Benutzung von Werkzeugen als Mittel zum Zweck, wird die Welt erschlossen.

- Anschauliche Aneignung

Das Erstellen eigener Bilder und Vorstellungen von der Umwelt, den Lerninhalten und dem eigenen Handeln wird als anschauliche Aneignung verstanden. Dabei ist der Mensch in der Lage anschauliche Modelle und Darstellungen zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen.

- Abstrakt-begriffliche Aneignung

Auf der Stufe der abstrakt-begrifflichen Aneignung, ist eine rein gedankliche oder sprachliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Inhalten möglich. Das heisst, es werden keine Gegenstände, Bilder oder Darstellungen benötigt, um sich mit verschiedenen Inhalten befassen zu können (S.108-110).

Um eine der Aneignungsstufe adäquate Förderung zu ermöglichen, ist die Diagnostik der Lernvoraussetzung von grosser Bedeutung. Kurz zusammengefasst, in Anlehnung an Terfloth und Bauersfeld (2019), lässt sich sagen, dass zur Diagnostik standardisierte oder informelle Verfahren gewählt werden

können. Unter informeller Diagnostik werden, beispielsweise Beobachtungen und Gespräche verstanden (S.100). Die erstellte Diagnostik gibt Rückschlüsse auf die Aneignungsstufe, auf der sich das jeweilige Kind befindet und ermöglicht eine individuelle Anpassung.

2.2.4 Kommunikation

Ein weiterer Bereich, der relevant für den Schulalltag von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf ist, ist die Kommunikation. In der Schule wird oft und viel kommuniziert, wobei die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen stattfindet (verbal, non-verbal, schriftlich, etc.). Ein vertiefter Exkurs in das weite Feld der Kommunikation wird in dieser Arbeit unterlassen, da dies für die Beantwortung der Fragestellung nicht von grosser Relevanz ist und den Rahmen sprengen würde. Nachfolgend wird die Thematik grob umrissen.

Wie Bernasconi (2024) beschreibt, ist Kommunikation etwas Interpersonelles. Kommunikation geschieht wechselseitig und beruht auf einem Kommunikationssystem, welches hauptsächlich sprach- oder schriftbasiert ist. Kommunikationsbeeinträchtigung sieht Bernasconi (2024) nicht als personale Eigenschaft, sondern es besteht immer ein Bezug zu allen beteiligten Personen (S.119-120). Daraus lässt sich schliessen, dass das Umfeld eine zentrale Rolle für eine gelingende Kommunikation spielt. Wilken (2021) beschreibt Kommunikation wie folgt: «Kommunikation ist ein menschliches Grundbedürfnis und subjektiv für Lebensqualität von entscheidender Bedeutung. Sie ist eine wesentliche Bedingung für soziale Partizipation und Selbstbestimmung und zudem eine wichtige Grundlage jeder Entwicklung» (Wilken, 2021, S.7). Des Weiteren weist Wilken (2021) darauf hin, dass eine ausführliche Diagnostik und eine entsprechende Förderung und der Einsatz von Hilfsmitteln zur Kommunikationsförderung, sinnvoll sind (S.8). Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten die Kommunikation zu unterstützen und zu fördern. Da der Fokus dieser Arbeit auf der zeitlichen Strukturierung und der Förderung der Selbstständigkeit und nicht auf dem sprachlichen Bereich liegt, wird die Kommunikation nicht vertieft besprochen. Es ist der Autorin jedoch bewusst, dass zeitliche Strukturierungen auch in der Kommunikation dienlich sind.

2.2.5 Teilhabe und Partizipation

Die bereits besprochenen Themen zeigen, dass Kinder mit besonderem Bildungsbedarf nur eine eingeschränkte Teilhabe und Partizipation im Schulalltag haben. So haben die exekutiven Funktionen einen Einfluss auf das Lernen und die Handlungskompetenz von Kindern. Sie können die Aufmerksamkeit und Konzentration beeinflussen, was Kinder an ihrer Teilhabe hindern kann. Eine weitere Teilhabebarriere sind die Aneignungsmöglichkeiten. Werden im Schulalltag die Aneignungsstufen der Kinder mit besonderem Bildungsbedarf nicht ermittelt und die Unterrichtsinhalte nicht entsprechend modifiziert, werden die Kinder mit besonderem Bildungsbedarf ebenfalls in ihrer Teilhabe behindert. Wie Stöppler

(2017) schreibt, ist Teilhabe nicht mit Teilnahme gleichzusetzen (S.78). Bernasconi (2024) konkretisiert, dass Teilhabe als drei verschiedenen Bereichen zu verstehen ist. Diese beinhalten nebst den physischen und emotionalen Bereichen auch die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten und Kompetenzen einzubringen und mitzuteilen. Teilhabe meint «das Einbezogensein in eine Lebenssituation» (Bernasconi, 2024, S.85). Partizipation wird weitergefasst und bezieht sich auf «die Mitbestimmung und Mitgestaltung dieser Lebenssituation» (Bernasconi, 2024, S.85). Beide Begrifflichkeiten sind voneinander abhängig und bedingen sich gegenseitig (S.85-86). Kommt es zu Einschränkungen in einzelnen Teilbereichen, kann Behinderung entstehen. Die Vermeidung von Teilhabebarrieren führt zu einer breiteren Partizipation.

2.3 Selbständigkeit von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf

Kinder mit besonderem Bildungsbedarf sind beziehungsweise werden oftmals in ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt, wie gezeigt wurde. Sie benötigen oft zusätzliche Hilfestellungen und Begleitung. Es gibt viele verschiedene Mittel und Wege, um die Selbstständigkeit von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf zu fördern. Senckel (2015) beschreibt das Erreichen einer weitreichenden Selbstständigkeit als zentraler Aspekt der Behindertenpädagogik. Die Befähigung zur Selbstständigkeit sollte während der ganzen Lebensspanne ein wesentliches Ziel darstellen (S. 111).

Das selbständige Lernen und Arbeiten setzt verschiedene Kompetenzen und Fähigkeiten voraus. Wie Häussler (2023) beschreibt, müssen diese systematisch erlernt werden. Dazu gehören beispielsweise Methoden zur Informationsverarbeitung und -strukturierung, Strategien zur Problemlösung und Handlungskompetenzen. Dazu müssen Bildungsinhalte so strukturiert werden, dass die Abläufe immer ähnlich sind und Kinder mit besonderem Bildungsbedarf den Umgang damit lernen können. Es handelt sich um eine Aneignung einer Methode zur Bearbeitung von Lerninhalten (S.35-37). Wie Terfloth und Bauersfeld (2019) beschreiben, ist «eine systematische Einführung dieser Unterrichtsformen, mit schrittweiser Öffnung der Zeit-, Raum- und Inhaltsstruktur» (Terfloth und Bauersfeld, 2019, S. 171) eine wesentliche Grundlage zum Erlernen der Selbstständigkeit in Lernprozessen. Der Fokus liegt auf der grösstmöglichen Einbindung in den Prozess der Handlungssteuerung (S.171). Daraus lässt sich schliessen, dass die Strukturierung ein zentraler Aspekt selbständiger Lernprozesse ist, was im folgenden Kapitel genauer besprochen wird.

2.4 Strukturierung

Strukturierungen finden sich in unterschiedlichen Situationen und mannigfaltigen Ausprägungen. Sie sind von wesentlicher Bedeutung in intentionalen Lernprozessen und ein Hilfsmittel zur Ermöglichung von Selbständigkeit in individuellen Lernprozessen. Wie bei Pitsch und Thümmel (2019) nachzulesen ist, wird im Bereich des Lernens von strukturiertem und nicht strukturiertem Lernen gesprochen. Von einer Lehrperson organisierte und geplante Lernsituationen, welche auf eine Zielerreichung abzielen, werden als strukturiertes Lernen bezeichnet. Nicht strukturiertes Lernen umfasst verschiedenste Alltagssituationen, welche nicht oder nur bis zu einem gewissen Grad von einer Lehrperson beeinflusst werden können, wie beispielsweise die Pausen, Ankunft in der Schule oder ähnliche Situationen (S.147-148).

Diese Arbeit richtet den Blick auf die Strukturierungen im Unterricht. Zuerst wird kurz auf die Formen der Strukturierung eingegangen. Anschliessend wird der TEACCH Ansatz beschrieben.

2.4.1 Strukturierung im Unterricht

Im Unterricht gibt es eine Vielzahl an Strukturierungen. Häussler (2023) sieht Unterricht als Netzwerk von Strukturen. In Bezug auf den Unterricht spricht er von innerer und äusserer Strukturierung. Die innere Strukturierung bezieht sich auf die Inhalte, mit dem Ziel, diese einfacher lern- und verstehbar zu machen, Zusammenhänge aufzuzeigen und eine Anknüpfung an das Vorwissen zu ermöglichen (S.43-44). Die innere Strukturierung richtet sich an den Lerninhalten aus und kann in unterschiedlichen Strukturierungsgraden dargeboten werden. Dabei wird der Strukturierungsgrad teilweise durch den Inhalt bedingt oder kann durch die Lehrperson bestimmt werden. Laut Pitsch und Thümmel (2019) gibt es vier Stufen der Strukturierung von Lernphasen. Sie sprechen von nicht, gering, mittel und hoch strukturierten Unterricht. Die nicht strukturierten Lernphasen umfassen, wie oben bereits beschrieben, Situationen, in welchen der Ablauf nicht durch die Lehrperson vorgegeben ist. In Lernsituationen mit geringer Strukturierung ist eine Rahmenplanung durch die Lehrperson vorhanden. Die Abläufe können jedoch durch die Kinder und die Lernumwelt beeinflusst werden, beispielsweise in Spiel- und Gesprächssituationen. Ein mittlerer Strukturierungsgrad ist vorhanden, wenn die Lehrperson die Lerninhalte und Ziele vorgibt. Es wird jedoch der Raum für Eigeninitiativen der Kinder gelassen. Dazu gehören zum Beispiel Projektunterricht, Sport und Musik. Wird der Freiraum für die Kinder eingeschränkt, so handelt es sich um einen hochstrukturierten Unterricht. Hierbei sind Abläufe, Lerninhalte und Ziele klar definiert und die Lehrperson, sowie die Kinder müssen sich danach richten. Als Beispiele können Fächerunterricht, wie Lesen, Schreiben, Rechnen oder Werkunterricht angefügt werden (S.149-150).

Nach Häussler (2023) kommen die inneren Strukturierungen in äusseren Strukturierungen zum Ausdruck. Äussere Strukturierungen umfassen, wie der Name schon sagt, äusserlich sichtbare Strukturen.

Somit zeigen sie sich durch den Unterrichtsverlauf oder in der Kohärenz verschiedenen Lerninhalten. Häussler (2023) beschreibt den TEACCH Ansatz als Bausteine zur äusseren Strukturierung (S.44). Diese werden im folgenden Kapitel genauer beschrieben.

2.4.2 Strukturierung nach dem TEACCH Ansatz

Beim Thema Strukturierung im pädagogischen Bereich, darf ein Exkurs zum TEACCH Ansatz (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children; deutsch: Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbeeinträchtigter Kinder) nicht fehlen. TEACCH oder der TEACCH Ansatz ist ein ganzheitliches Konzept, welches «Leitlinien für eine umfassende und ganzheitliche entwicklungstherapeutische Förderung mit dem Ziel der weitgehenden Selbständigkeit, Selbstbestimmung und sozialen Inklusion» (Häussler, 2022, S.13). Der TEACCH Ansatz ist vielgliedrig und umfassend. Wie Häussler (2022) beschreibt basiert er auf wissenschaftlichen Grundlagen und inkludiert unter anderem die individuelle Diagnostik, die Förderplanung und verschiedene Vorgehensweisen zur Entwicklungsförderung (18-29).

Der TEACCH Ansatz fokussiert sich primär auf Menschen mit Autismus-Spektrums-Störung (ASS). Entsprechend beschreibt Häussler (2022) die Erschwernisse, welche für Menschen mit Autismus-Spektrums-Störung, beim Lernen bestehen. Die beschriebenen Erschwernisse zeigen viele Parallelen zu den Hindernissen beim Lernen von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf auf und können somit auf das Lernen von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf übertragen werden. Die relevantesten sind die zeitliche und räumliche Organisation, die Durchführung von komplexen Handlungen, die Verarbeitung sprachlicher Information und die Ablenkbarkeit (S.41-44).

Der TEACCH Ansatz wird auf Grund seiner Vielschichtigkeit in dieser Arbeit nicht vertieft beschrieben. Dieses Kapitel dient lediglich dazu, die verschiedenen Ebenen der Strukturierung im TEACCH Ansatz aufzuzeigen und einen Bezug zu Kindern mit besonderem Bildungsbedarf herzustellen. Im Folgenden werden die Ebenen der Strukturierung im TEACCH Ansatz genannt und kurz umrissen, wobei das Hauptaugenmerk auf der zeitlichen Strukturierung liegt. Dabei orientiert sich die Autorin an Häussler (2022).

Räumliche Strukturierung

Häussler (2022) beschreibt die räumliche Strukturierung als Orientierungshilfe der physischen Umwelt. Als räumliche Orientierungshilfen werden übersichtliche, klar abgetrennte räumliche und inhaltliche Bereiche verstanden. Das Ziel dieser räumlichen Strukturierung ist es, Räume zu schaffen, deren Zweck und Begrenzung klar erkennbar sind. Klare Bezeichnungen und Markierungen sind von zentraler Wichtigkeit, dies kann durch vorhandene Materialien oder durch Beschriftungen anhand von Bildern,

Piktogrammen oder Schrift erfolgen. Die räumliche Strukturierung bezieht sich nicht nur auf Innenräume, sondern auch auf Aussenbereiche (S.59-60).

Somit geben klare, räumliche Strukturierungen bereits durch ihre Gestaltung Hinweise auf die auszuführende Tätigkeit, was für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf eine grosse Hilfestellung darstellt. Bleiben diese räumlichen Strukturen gleich, erleichtert dies die Orientierung im Raum, da sich die Kinder mit besonderem Bildungsbedarf nicht immer auf neue beziehungsweise unbekannte Begebenheiten einstellen müssen.

Zeitliche Strukturierung

Die zeitliche Strukturierung wird umfassender beschrieben, da sie das Fundament dieser Arbeit bildet und Teil der Fragestellung ist. Wie Häussler (2022) darlegt, entstehen durch mangelnde zeitliche Orientierung grosse Unsicherheiten. Den Betroffenen fällt es schwer abzuschätzen, wann Aktivitäten und Ereignisse stattfinden und sie können diese in Bezug auf ihren Zeitpunkt und ihre Dauer nicht verorten. Zeitliche Strukturierungen geben Auskunft darüber, wann etwas geschieht und wie lange es andauert. Zudem geben sie Aufschluss darüber, was in der entsprechenden Zeit zu tun ist (S.60).

Pläne stellen eine gute Option für diese Problembewältigung dar. Diese Pläne können in ihrer Ausgestaltung sehr vielfältig sein. Einerseits können sie kurze Zeitabschnitte oder Abläufe, wie beispielsweise eine Lektion oder einen Tag beschreiben, andererseits können sie längere Zeitspannen, wie Wochen-, Monats- oder Jahrespläne, darstellen. Zur optimalen Nutzung sollten Pläne individuell auf die nutzende Person abgestimmt werden (vgl. Kapitel 2.2.3 <Aneignungsmöglichkeiten>). Häussler (2022) bestätigt, dass bei der Erstellung der Pläne der Zeitbegriff, sowie das Abstraktionsniveau der betroffenen Personen berücksichtigt werden muss. Pläne können konkret als Gegenstände, durch Fotografien oder Piktogramme oder in Schrift dargestellt werden. Es können zudem einzelne Stunden, Tage, Wochen oder Monate abgebildet werden. Als weiterer zentraler Aspekt nennt Häussler (2022) das Sichtbarmachen der verstrichenen Zeit. Eine mögliche Visualisierung kann durch das Material selbst erstellt werden – es wird so lange gearbeitet, bis alles erledigt ist. Weitere Möglichkeiten sind beispielsweise <Fertig-Boxen> in welcher alle erledigten Aufgaben gesammelt werden, diverse Arten des Abhakens oder Abdecken, Sanduhren oder andere Formen eines visuellen Countdowns. Dazu eignen sich beispielsweise Uhren, welche die verbleibende Zeit aufzeigen, wie zum Beispiel ein TimeTimer. Für einige Personen kann auch ein Orientierungspunkt innerhalb des Planes hilfreich sein, um den Verlauf besser einordnen zu können und zu erkennen, was der aktuelle Stand ist (S.61-62).

Wie sich aus der Theorie zeigt, erfüllt eine gute zeitliche Strukturierung wesentliche Punkte, wie die Anpassung des Abstraktionsniveaus und der Komplexität auf das Individuum, ein sichtbarer Zeitverlauf

(mit der Möglichkeit erledigte Aufgaben in irgendeiner Form abzuheben) und die Möglichkeit zur Verortung, des aktuellen Standes. Sie geben Sicherheit und ermöglichen eine Orientierung im Zeitverlauf.

Arbeitsorganisation

Wie bereits beschrieben legt der TEACCH Ansatz grossen Wert darauf, die Selbständigkeit und Unabhängigkeit von Menschen mit Autismus-Spektrums-Störung zu fördern oder zu ermöglichen. Häussler (2022) schreibt dazu, dass Arbeitsmaterialien so ausgestaltet sein sollten, dass sie möglichst selbsterklärend sind. Dazu empfiehlt sich das Einrichten von individuellen Arbeitsplätzen, bei welchen es wenig störende Reize gibt und die Materialien konstant am gleichen Ort sind. Eine weitere Option besteht im Erarbeiten von einem Arbeitssystem, welches in der Struktur gleichbleiben ist und sich nur die Inhalte verändern. Ein mögliches Beispiel dazu sind ebenfalls Pläne. Arbeitssysteme bieten den Vorteil, dass sie auf das individuelle Niveau angepasst werden können und die Person selbständig aktiv sein kann (S.63-65).

Arbeitssysteme bieten sich auch für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf an. Hat sich ein Arbeitssystem etabliert, so kann das Kind mit einem hohen Grad an Selbständigkeit operieren. Arbeitssysteme lassen sich ohne grossen Aufwand an die jeweilige Aneignungsstufe und Fördersituation des jeweiligen Kindes anpassen.

Tätigkeit

Die Strukturierung der Tätigkeit befasst sich mit der Frage, wie und welches Material für die Aufgabenstellungen gewählt werden soll, ebenfalls mit dem Ziel, ein möglichst selbständiges Arbeiten zu ermöglichen. Häussler (2022) beschreibt, dass die gewählten Materialien im Interessensbereich der Person sein sollten, was eine ausführliche Aufgabenanalyse und Förderdiagnostik voraussetzt. Des Weiteren ist eine klare visuelle Strukturierung empfehlenswert. Das heisst, die Aufgaben sollten möglichst selbsterklärend sein (S.65). Auf die verschiedenen Aufgabentypen wird hier nicht weiter eingegangen, da sie für diese Arbeit nicht weiter relevant sind.

2.4.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Strukturen jeglicher Art das Lernen von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf erleichtern. Sie unterstützen die Kinder im Erlernen von Strategien und führen zu mehr Selbständigkeit und ermöglichen ihnen somit eine einfachere Alltagsbewältigung. Aus den oben genannten Ausführungen lässt sich zudem schliessen, dass die Strukturierungen individuell auf die einzelnen Kinder mit besonderem Bildungsbedarf angepasst werden müssen. Je nach Lernstand und Kognition brauchen die Kinder einen anderen Grad an Strukturierung. Über je mehr Lernstrategien und Handlungskompetenzen ein Kind verfügt, desto offener kann die Strukturierung sein. Wird die zeitliche Strukturierung als Beispiel genommen, so lässt sich der Strukturierungsgrad von Schritt-für-Schritt-

Abläufen bis hin zu Tages-, Wochen- oder Monatsplänen auffächern, je nach Voraussetzung der nutzenden Person. Es sei hier angemerkt, dass dies auch für die Lernprozesse in einer Regelschule zutreffen.

2.5 Digitale Strukturierungshilfe

Dieses Kapitel widmet sich der Frage, warum nach einer digitalen Strukturierungsmöglichkeit gesucht wird. Dazu wird auf die Digitalisierung in der Schule eingegangen. Es werden Chancen und Barrieren des Einsatzes von digitalen Medien diskutiert und ein Exkurs zur Begrifflichkeit «Diklusion» gemacht. Auf die Medienbildung und den Erwerb von Medienkompetenz wird nicht spezifisch eingegangen, da der Einsatz von Medien und nicht die Nutzungskompetenz im Zentrum steht. Ein Grundverständnis von Medienbildung auf Grundlage des Lehrplans 21, sowie eine basale Medienkompetenz der Kinder, wird vorausgesetzt.

2.5.1 Digitalisierung im Bereich Schule

Die Digitalisierung in der Schule ist ein aktuelles Thema. Digitale Medien kommen im Unterricht vermehrt zum Einsatz. Die Digitalisierung an Schulen wird durch den Bund und die Kantone in der Schweiz gefördert. Dies zeigt die IT-Bildungsoffensive des Kantons St. Gallen, welche zum Ziel hat, die Digitalisierung optimal voranzutreiben und zu nutzen. Wobei Schwerpunkte auf der digitalen Schule, den Medien und den dazugehörigen Kompetenzen liegen (Bildungsdepartement, 2019). Schaper und Kamin (2023) schreiben dazu, dass der Grundstein für die «aktive, selbstbestimmte Teilhabe in einer digitalen Welt» (Schaper & Kamin, 2023, S.300) bereits zu Beginn der Schulzeit gelegt werden sollte (S.300).

Digitale Teilhabe

Teilhabe bezieht sich nicht nur auf analoge Lebensbereiche, sondern inkludiert auch digitale Bereiche. Reber und Luginbühl (2023) beschreiben dies wie folgt: «der kompetente Umgang mit digitalen Medien ist zu einer bedeutenden Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft geworden» (Reber und Luginbühl, 2023, S.138). Wie bei Heitplatz (2023) nachzulesen ist, besteht bei Kindern mit besonderem Bildungsbedarf die Tendenz, digitale Medien in der Förderung und im Alltag zu vermeiden. Dies basiert auf der falschen Annahme, dass Kinder mit besonderem Bildungsbedarf nicht mit digitalen Medien umgehen können und sie davor geschützt werden müssen. Sie beschreibt, dass Kinder mit besonderem Bildungsbedarf durch eine enge Begleitung Medienkompetenzen erwerben und nutzen können. Dies setzt jedoch eine entsprechende Medienkompetenz der Eltern, Betreuenden und der Lehrpersonen voraus (S. 71). Daraus lässt sich ableiten, dass das Umfeld einen massgeblichen Einfluss auf die digitale Teilhabe von Kindern mit (und ohne) besonderem Bildungsbedarf hat. Diese Annahme bestätigen Wilhelm und Walther (2023). Sie beschreiben, dass die Barriere zur Mediennutzung für Kinder mit

besonderem Bildungsbedarf, aufgrund der fehlenden Kompetenzen des Umfelds, oftmals sehr hoch ist. Aus diesem Grund sehen sie die Begleitung des Lernens durch die Schule als wegweisend (S.97).

Chancen digitaler Medien im Unterricht

Heitplatz (2023) beschreibt die Rolle digitaler Medien für individuelle Lernprozesse. Sie zeigt auf, wie digitale Medien im Unterricht eingesetzt und dadurch die Teilhabe verbessert werden kann. Sie beleuchtet die Potenziale digitaler Medien auf zwei Ebenen, der organisatorischen und der individuellen. Die organisatorische Ebene umfasst die Schule in ihrer Struktur. Die Potenziale liegen hierbei auf der individualisierten Unterrichtsplanung (einfache Lernstandserhebung mit entsprechender Förderung) und auf dem nach aussen getragenen Ansehen der Schule, da eine digitale Schule als fortschrittlich angesehen wird. Die individuelle Ebene umfasst die Kinder. Digitale Medien fördern die Selbstwirksamkeit der Kinder mit besonderem Bildungsbedarf. Durch die vielfältigen und individualisierbaren Einstellungsmöglichkeiten von Smartphones und Tablet, wird eine Kompensation gewisser Beeinträchtigungen ermöglicht (S.69-73).

Krstoski (2015) beschreibt, dass insbesondere der Einsatz von Tablets viel Potential beinhaltet. So steigern sie die Motivation von Kindern, sind einfach in der Bedienung und können durch wenige Berührungen gesteuert werden. Zudem ermöglichen sie einen portablen Einsatz, da sie ein geringes Gewicht und eine lange Akkulaufzeit aufweisen. Sie sind multifunktional und können somit vielfältig eingesetzt werden (S.12-15). Ein weiterer offensichtlicher Vorteil digitaler Medien, vor allem im Vergleich zu analogen Materialien, liegt in der geringen Abnutzung.

Laut Schaper und Kamin (2023) üben digitale Medien unterschiedliche Funktionen aus (S. 300). Die folgende Darstellung fasst diese Funktionen nach Schaper und Kamin (2023, S.300) zusammen.

Abbildung 3: Funktionen digitaler Medien erstellt von R.Bösch

Schaper und Kamin (2023) sowie Reber und Luginbühl (2023) sehen die aktive Medienarbeit als Unterstützung für die Teilhabe und die Selbstbefähigung. Durch die aktive Medienarbeit werden viele verschiedene Kompetenzen im Bereich der Nutzungsweise, der Kommunikation und des Selbstaushdrucks gefördert (S.140). Es werden «Erfahrungs-, Handlungs- und Kommunikationsräume» (Schaper & Kamin, 2023, S.301) geschaffen, welche die Medienkompetenzen erweitern.

Barrieren digitaler Medien im Unterricht

Nebst den vielfältigen Chancen digitaler Medien eröffnet Heitplatz (2023) auch einen kritischen Blick auf den Medieneinsatz im Unterricht. Sie beschreibt, dass digitale Medien nur dann lernförderlich sind, wenn sie, in Bezug auf Inhalt und Lernvoraussetzungen, individuell auf die Lernenden abgestimmt werden. Der Einsatz von digitalen Medien setzt nicht nur eine Medienkompetenz von den Lernenden voraus, sondern auch von den Lehrpersonen (S.69-70). Demzufolge kann eine Lehrperson mit mangelnden Kompetenzen im digitalen Bereich, hinderlich für die Kompetenzentwicklung von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf sein. Dies zeigt exemplarisch, wie durch die Um- und Mitwelt Behinderung hergestellt werden kann (vgl. Kapitel 2.1 <Begriffserklärung>). Im Gespräch mit Lehrpersonen hat sich gezeigt, dass die Ablenkbarkeit durch digitale Medien (Spiele, Youtube, Social Media, etc.) auch eine

Barriere darstellen kann, da sich die Kinder nicht mehr auf die vorgegebenen Inhalte konzentrieren können.

2.5.2 Diklusion

In einem inklusiven Schulsystem darf der Blick auf eine inklusive Medienbildung nicht fehlen. Wie Schaper und Kamin (2023) schreiben, wird unter inklusiver Medienbildung eine Medienbildung für alle Kinder verstanden. Der Fokus wird im Speziellen jedoch auf Kinder mit besonderem Bildungsbedarf gelegt, mit dem Ziel allen Kindern eine Medienbildung zu ermöglichen (S.302). In diesem Zusammenhang sprechen Schulz und Krstoski (2022) von Diklusion, was eine Verbindung der Begriffe Digitale Medien und Inklusion darstellt. Das Ziel von Diklusion ist die Teilhabe und Chancengleichheit aller Kindern im Bereich der Bildung und der digitalen Gesellschaft zu fördern (S.31). Dabei geht es um die Verbindung von digitalen Medien und Inklusion und darum, den gewinnbringenden Nutzen aus dieser Synergie zu ziehen (Schulz & Reber, 2023, S.44). Das heisst es geht bei der Mediennutzung im Unterricht nicht darum, möglichst viele Medien einzusetzen, sondern diese gezielt und bewusst einzusetzen, um so die Teilhabe zu verbessern. Schulz und Krstoski (2022) nennen drei Möglichkeiten, wie die Teilhabe verbessert werden kann. Teilhabe kann:

- in Medien (Aufbau von Medienkompetenz; Internetnutzung, Meinungsäusserung, Selbstaussdruck durch Medien)
- an Medien (barrierefreie Gestaltung ermöglicht Zugänge für alle; Sprachausgabe, Screenreader, Augensteuerung, etc.)
- durch Medien (Medien als Unterstützung beim Lernen, Arbeiten oder im Alltag; Individualisierung unterstützt Teilhabe)

verbessert werden. Wobei eine Verknüpfung der einzelnen Bereiche sinnvoll ist (S.33).

2.6 Infrastruktur an Schulen

Richtet man den Fokus auf zeitliche, digitale Strukturierungshilfen und Digitalität in den Schulen, muss auch die vorhandene Infrastruktur in den Blick genommen werden. Das bestehende Angebot an oder die Entwicklung von digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfen sind nicht einsetzbar, wenn die nötigen digitalen Geräte nicht vorhanden sind. Aus diesem Grund widmet sich dieses Kapitel der Infrastruktur in Schulen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Kanton St. Gallen, da die Autorin in diesem Kanton tätig ist.

Das Bildungsdepartement des Kanton St. Gallens (2021) weist in seinem Schreiben «Empfehlungen zur digitalen Transformation in der Volksschule» darauf hin, welche Grundausstattung in jeder Schule vorhanden sein sollte. Es besagt, dass im Zyklus 1 «3-4 Geräte pro Klasse» (Bildungsdepartement, 2021,

S.10) zur Verfügung stehen sollten. Zudem empfiehlt das Bildungsdepartement (2021) portable Geräte, wie iPad, Tablet oder Laptop einzusetzen. Der Vorteil liegt im geringen Gewicht, der integrierten Kamera und in der intuitiven Bedienung (S.9-10). Somit kann davon ausgegangen werden, dass in den Klassen des ersten Zyklus im Kanton St. Gallen, entsprechende Geräte vorhanden sind.

2.7 Zwischenfazit 1

Durch die beschriebenen theoretischen Auseinandersetzungen wurde eine Annäherung an die Beantwortung der Leitfrage gemacht. Dabei wurden einige der Teilfragen beantwortet. Die wichtigsten Erkenntnisse werden nun zusammengefasst und verknüpft. Die theoretischen Ausführungen zur Kognition (vgl. Kapitel 2.2.1 <Kognition>), der Handlungskompetenz (vgl. Kapitel 2.2.2 <Handlungskompetenz>) und den Aneignungsmöglichkeiten (vgl. Kapitel 2.2.3 <Aneignungsmöglichkeiten>) beschreiben die möglichen Schwierigkeiten, von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf im Schulalltag. Es wurde gezeigt, dass Kinder mit besonderem Bildungsbedarf oftmals in ihrer Teilhabe behindert werden, wie in Kapitel 2.2.5 <Teilhabe und Partizipation> konkretisiert wird. Wie die Beschreibung <Kinder mit besonderem Bildungsbedarf> impliziert, brauchen diese im Unterricht oft mehr Begleitung und Unterstützung. Oftmals sind beziehungsweise werden sie dadurch in ihrer Selbständigkeit eingeschränkt und können wenig eigenständig agieren. Um diesem Umstand zu begegnen, muss die Förderung der Selbständigkeit und dadurch die Förderung der Teilhabe im Fokus stehen. Wie weiter oben beschrieben wurde, kann die Selbständigkeit durch Strukturierung gefördert werden, da diese die Kinder in ihrer Handlungskompetenz und im Erlernen von Lernstrategien unterstützen können. Die Auseinandersetzung mit dem TEACCH Ansatz (vgl. Kapitel 2.4.2 <Strukturierung nach dem TEACCH Ansatz>) haben einige Strukturierungsmöglichkeiten gezeigt. Um der Beantwortung der Fragestellung einen Schritt näher zu kommen, wurde das Hauptaugenmerk auf die zeitliche Strukturierung gelegt. Es wurde ersichtlich, wie die diversen Arten von Plänen die Kinder in ihrer Selbständigkeit unterstützen. Dabei können beziehungsweise müssen diese individuell auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Kinder angepasst werden. Mit dem Kapitel zur Digitalisierung (vgl. Kapitel 2.5 <Digitale Strukturierungshilfe>) wurde ein Bezug zur aktuellen Bildungslandschaft und dem Begriff Diklusion hergestellt. Es hat sich gezeigt, dass auch die Diklusion zum Ziel hat, die Selbständigkeit und Teilhabe von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf zeitgemäss zu fördern. Aus diesem Grund ist die Verbindung von digitalen Medien und Strukturierung naheliegend, da sie auf ähnlichen Grundgedanken basieren. Dies eröffnet ein grosses Feld von methodischen Möglichkeiten, weshalb in dieser Arbeit der Fokus auf die digitale zeitliche Strukturierung gelegt wird. Im nachfolgenden Kapitel wird dieser Zusammenhang aufgegriffen. Es wird erforscht, wie eine solche Verknüpfung konkret aussehen könnte. Dazu wird im Forschungsdesign erörtert, ob und welche digitalen zeitlichen Strukturierungsmöglichkeiten bestehen. Diese werden exemplarisch analysiert und diskutiert. Im Zentrum steht die Leitfrage dieser Arbeit <Wie gestaltet sich

eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe, welche die Selbständigkeit von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf im Bereich Kognition fördert beziehungsweise ermöglicht?>, welche als Abschluss dieser Arbeit beantwortet wird.

3 Forschungsdesign

Dieses Kapitel beinhaltet den Beschrieb des methodischen Vorgehens. Dies umfasst Erläuterungen zur Interviewerhebung und der Gruppendiskussion, sowie des dazugehörigen Leitfadens und des Analysebogens. Dabei stützt sich die Autorin hauptsächlich auf die Literatur von Roos und Leutwyler (2022).

3.1 Methodisches Vorgehen

Da in dieser Masterarbeit die Konzeptentwicklung einer digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfe im Fokus steht, handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit. Der Grundstein bildet dabei die Auseinandersetzung mit der Literatur in den vorangegangenen Kapiteln. Im Vorfeld der Konzeptentwicklung stehen folgende Fragen im Zentrum:

- Welche digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfen sind auffindbar? Was sind deren Vorzüge beziehungsweise Nachteile (exemplarische Auswahl)?
 - Wie sehen sie aus?
 - Welche Vor-/Nachteile haben sie?
- Welche Kriterien muss eine digitale Strukturierungshilfe erfüllen?
- Was muss eine digitale Strukturierungshilfe können?
- Welche Ansprüche haben die Nutzenden?

Für eine möglichst umfassende Beantwortung dieser Frage wurde eine Triangulation der Erhebungsinstrumente angewendet. Laut Roos und Leutwyler (2022) wird unter Triangulation der «Einbezug verschiedener Zugänge zur Beantwortung einer Fragestellung (z.B. verschiedene Personengruppen, Zeitpunkte und/oder Methoden)» (S.182) verstanden. Um diese verschiedenen Zugänge zu ermöglichen, wurde nebst dem Literaturstudium ein Gespräch mit einem Experten sowie eine Gruppendiskussion geführt. Diese bilden die Grundlage für den erstellten Analysebogen (vgl. Kapitel 3.5 <Analyse mittels Kriterienraster>).

3.2 Interviewführung

In diesem Kapitel wird die Interviewerhebung und deren Durchführung im Detail beschrieben. Als Interview wird eine «geplante, zielgerichtete und nach bestimmten Regeln durchgeführte Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen» (Roos und Leutwyler, 2022, S. 248) verstanden. Für diese Arbeit wurde ein Experteninterview, sowie eine Gruppendiskussion durchgeführt. Beide Interviewformen werden nachfolgend beschrieben.

3.3 Experteninterview

Wie Bogner und Menz (2002) beschreiben, kann ein Experteninterview hilfreich sein, um Prozesse in der Explorationsphase zu verkürzen. Zudem können sie einen erleichterten Zugang zu bedeutenden Themenfeldern darstellen oder Hinweise darauf geben (S.7-8). Aus diesem Grund wurde ein Experteninterview mit dem Ziel das Themenfeld einzugrenzen, Erfahrungen auszutauschen und wichtige Hinweise zum Vorgehen zu erhalten, durchgeführt. Das Experteninterview soll einen möglichst breiten Einblick in die Erfahrungen des Experten, sowie Rückschlüsse auf Fragen für die Gruppendiskussion ermöglichen. Aus diesem Grund wurde ein halbstrukturiertes Interview durchgeführt. Laut Roos und Leutwyler (2022) orientiert sich ein halbstrukturiertes Interview an einem Fragekatalog, welcher jedoch situativ angepasst wird. Die Erzählungen der befragten Person stehen im Zentrum und werden durch Nachfragen konkretisiert (S.250-253). Durch die vorbereiteten Fragen ist jedoch der Fokus vorgegeben und ein Abschweifen erschwert, so wird ein dokumentierbarer Erfahrungsaustausch ermöglicht.

Wahl des Experten

Als Interviewpartner wurde H.M. angefragt. Aus Datenschutzgründen wurde der Name anonymisiert. H.M. ist Teil eines Teams, welches in der Endphase der Entwicklung einer digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfe ist. Somit verfügt er über einen grossen Erfahrungs- und Wissensschatz über die Planung und Entwicklung einer digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfe.

3.3.1 Planung und Vorbereitung des Experteninterviews

In einem ersten Schritt wurde der Experte angefragt. Nach der Zusage wurde ein Leitfaden erstellt. Dieser ist im Anhang ersichtlich. Für die Formulierung der Fragen wurde das Erkenntnisinteresse geklärt. Zur Orientierung dienten die von Roos und Leutwyler (2022) formulierten Leitfragen: «Was will ich genau in diesem Gespräch erfahren? Welche Informationen kann mir das Gegenüber liefern, die andere nicht geben können? Was will ich unbedingt von ihm erfahren? (S.255).»

Die Fragen im Leitfaden (vgl. Anhang 10.1 <Leitfaden Experteninterview>) wurden so formuliert, dass sie, wie Roos und Leutwyler (2022, S. 257) empfehlen, möglichst offen, beantwortbar und nicht suggestiv sind.

3.3.2 Durchführung des Experteninterviews

Das Interview wurde am 6. Juni 2024 per Telefon durchgeführt und dauerte ca. 25 Minuten. Das Telefonat wurde nach Zustimmung des Interviewpartners aufgezeichnet und im Anschluss transkribiert und ausgewertet.

3.3.3 Auswertung des Experteninterviews

Durch die Wahl eines halbstrukturierten Interviews entstand ein offener Erfahrungsaustausch. Der Experte hat bereits in seinen Erzählungen sehr viele Fragen beantwortet, aus diesem Grund wurden viele Fragen des Fragenkatalogs obsolet, was ein Hinweis auf die richtige Wahl des Experten hindeutet. Das Interview wurde in Standardsprache geführt und aufgenommen. Im Anschluss wurde das Interview transkribiert. Der Fokus der Transkription liegt auf dem Inhalt, deshalb wurden Sprechpausen, Wortwiederholungen, Lacher und ähnliches nicht transkribiert. Wie Roos und Leutwyler (2022) beschreiben, ist die Vereinfachung der Transkription für teilstrukturierte Interview sinnvoll, da die Aussagen analysiert werden und nicht, wie diese gemacht wurden (S.263).

Nachfolgend wurde das Interview zusammengefasst und anhand der Leitfragen neu zusammengesetzt. Das vollständige Transkript befindet sich im Anhang 10.2 <Transkript Experteninterview>.

- **R.B.: Was ist das Fundament Ihrer App? Was ist der Bedarf? Wie wurde dieser eruiert?**
H.M.: Die Idee für die App entstand im Arbeitsalltag. Ein Teammitglied arbeitet mit Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen zusammen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Tagesabläufe entlang des TEACCH-Ansatzes mit Piktogrammen dargestellt. Veränderungen der Tagesstruktur waren immer mit einem grossen Aufwand verbunden. Daraus entstand die Idee, diese Prozesse zu digitalisieren und somit viel Zeit einzusparen. Dies bildet das Fundament der App. Der Bedarf wurde in der eigenen Arbeit erkannt und entspringt somit direkt aus der Praxis.
- **R.B.: Wie kamen Sie auf die Zielgruppe? Wie wurde diese analysiert?**
H.M.: Die Zielgruppe hat sich aus der Idee ergeben. Eigentlich sind es zwei Zielgruppen. Einerseits die eigentliche Zielgruppe, die mit der App arbeitet und durch diese angeleitet wird. Andererseits die Betreuenden, Therapeuten:innen oder Lehrpersonen, welche die Eingaben machen. Die Zielgruppe wurde mittels Beispielen befragt und so ermittelt, ob und welcher Bedarf besteht.
- **R.B.: Wie sind Sie vorgegangen bei der Entwicklung? Wie wurden die Grundlagen erarbeitet? Was waren wichtige Teilschritte?**
H.M.: Der wichtigste Schritt ist eine detaillierte Zielgruppenanalyse. Es ist wichtig genau zu eruieren, was die Ansprüche und der Bedarf der Zielgruppe ist. Dadurch zeigt sich, was die App können sollte und was sich die Betroffenen wünschen. Dazu wurde ein einfaches Beispiel erstellt und in der Praxis getestet. Dieses wurde dem Betreuungspersonal von diversen Institutionen vorgelegt und so ermittelt, ob und welchen Bedarf besteht. Nach dieser Zielgruppenanalyse wurde mit der Konzeption der App begonnen.
Als wichtiger Teilschritt wurde beim Patentamt abgeklärt, ob es bereits eine App dieser Art gibt und die Idee wurde als Patent angemeldet. In einem nächsten Schritt wurden die

Funktionalitäten der App festgelegt und ein Leistungsbeschrieb zur Programmierung gemacht, so dass die App programmiert werden kann. Nach der Programmierung erfolgt eine Testphase, in der beide Zielgruppen die App ausprobieren und schlussendlich folgt die Vermarktung.

- **R.B.: Welche Kriterien würden Sie als zentral erachten für eine Analyse von Apps? Wie haben Sie die Ansprüche an die App definiert?**

H.M.: Die App muss der Zielgruppe entsprechen und deren Bedürfnisse abdecken. Aus diesem Grund ist eine Zielgruppenanalyse von zentraler Bedeutung. Die App muss für die Nutzenden einfach aufgebaut und die Bedienung intuitiv sein.

- **R.B.: Welche Punkte gehören Ihrer Meinung nach zwingend in ein Konzept für eine App?**

H.M.: Das Konzept für die App muss umfassend alle Teile der App beschreiben. Es ist ein Leistungsbeschrieb oder Pflichtenheft, was die App alles können muss. Einerseits muss es Angaben zu Ereignissen, Strukturen, Bildern und Farben machen. Es wird beschrieben, wie die einzelnen Teile aussehen sollen. So wird beispielsweise die Einstiegsmaske beschrieben, die Farben und das Aussehen. Zur Erleichterung der Programmierung sind visualisierte Vorstellungen hilfreich. Dazu können Grafiken oder Bilder in das Konzept integriert werden. Andererseits muss der Leistungsbeschrieb die Funktionalitäten der App beschreiben. Es muss alle Vorgaben zur Programmierung enthalten. Dabei ist es wichtig, sich immer in die Sicht der Nutzenden zu versetzen. Idealerweise stellt man Testfälle dar, was aus Sicht der Nutzenden alles gemacht werden kann, was angezeigt wird und wie die einzelnen Eingabemöglichkeiten sind. Der Leistungsbeschrieb beinhaltet Angaben zu allen Einflussfaktoren, bei denen die App reagieren muss, wie sie reagieren soll und was die einzelnen Variablen der Reaktionen sind. Es werden detaillierte Spezifikationen gemacht.

- **R.B.: Was sind die Indikatoren, die zeigen, dass die App zielführend ist? Wie werden Ansprüche analysiert?**

H.M.: Die App ist zielführend, wenn sie die Bedürfnisse der Zielgruppen und die definierten Ansprüche an die App erfüllt. Idealerweise wird nach der Programmierung eine Testphase gemacht, in der die App ausprobiert wird und anschliessend werden Verbesserungen vorgenommen.

3.3.4 Ergebnis des Experteninterview

Allgemeine Erkenntnisse

Das Interview verlief gut. Der Experte konnte viele hilfreiche Aussagen zum gewünschten Themenfeld machen. Durch seine Erfahrungen in der Konzeption einer digitalen, zeitlichen Strukturierung, waren seine Aussagen fundiert und aussagekräftig. Durch das Interview wurden neue wichtige Teilschritte für das weitere Vorgehen ersichtlich. Aus der Befragung wurde verdeutlicht, dass die Zielgruppenanalyse

von zentraler Bedeutung ist. Aus diesem Grund werden in der Gruppendiskussion Fragen formuliert, welche den Bedarf und die Nutzungsmöglichkeiten im schulischen Umfeld abbilden sollen. Zudem ergaben sich im Gespräch wichtige Hinweise zur Erstellung des Leistungsbeschriebs für die Programmierung einer App. Es wurde aufgezeigt, welche Elemente zwingend und in welcher Ausführlichkeit in den Leistungsbeschrieb gehören.

Wahl der Methode

Das Experteninterview als Erhebungsinstrument war sehr aufschlussreich im Hinblick auf die weitere Arbeit. Es war zielführend und hat sich bewährt. Durch die Wahl des halbstrukturierten Interviews entstand ein offener Erfahrungsaustausch, wobei der Experte viel Sprechanteil hatte und sein Wissen vermitteln konnte. Ein Nachteil war, dass das Interview auf Wunsch des Interviewpartners als Telefongespräch geführt wurde. So war die Interaktion auf sprachlicher Ebene und es konnten keine visuellen Beispiele ausgetauscht werden.

Auswahl und Aufbau der Fragen/Leitfaden

Der für das Interview erstellte Leitfaden enthielt wichtige Fragen zum Thema. Er war in einen Einstieg, Hauptteil und Abschluss gegliedert, was sich in der Umsetzung bewährt hat. Da es ein halbstrukturiertes Interview war, waren die Fragen lediglich als Leitlinien gedacht. Durch den ausführlichen und detaillierten Erfahrungsbericht des Experten traten die Fragen in den Hintergrund. Zum Schluss wurde überprüft, ob alle im Gespräch beantwortet wurden. Die Aussagen konnten den Fragen zugeordnet werden.

Transkription

Das Gespräch wurde aufgezeichnet. Die anschließende Transkription war sehr zeitintensiv. Der Zeitaufwand hat sich jedoch gelohnt, da es die Auswertung erleichtert hat.

3.4 Gruppendiskussion

Gruppendiskussionen werden in dieser Arbeit gemäss Roos und Leutwyler (2022) definiert, welche unter Gruppendiskussion die Befragung mehrerer Personen meinen. Die befragende Person stösst eine Diskussion an und moderiert im Anschluss sehr zurückhaltend (S.249). Der Austausch in der Gruppe ist eine effiziente Möglichkeit, verschiedene Meinungen zu erheben. Die Heterogenität in der Gruppe ermöglicht eine differenzierte Argumentation (S.255). Wie auch Bogner und Leuthold (2002) beschreiben, kann eine Gruppendiskussion ein breites Spektrum an Meinungen und Informationen zu Tage bringen, da real vorhandene Widersprüche und Meinungen zwischen den Teilnehmenden offen, direkt und konfrontativ behandelt werden können (S.156). Mittels Empathie und Objektivität vermittelt die moderierende Person zwischen den Teilnehmenden, um den Redefluss und somit die Balance zu

halten. Die Rolle der moderierenden Person «ist gleichermassen eloquent, unterstützend und zurückhaltend, diplomatisch und kooperativ, richtungsgebend, aber nicht direktiv, belesen, aber meinungslos» (Bogner und Leuthold, 2002, S. 164).

Wahl der Teilnehmenden

Die Zielgruppe besteht aus Anwendenden (Kinder mit besonderem Bildungsbedarf) und Begleit- beziehungsweise Lehrpersonen. Auf ein Interview mit der Zielgruppe <Anwendenden> wird aus zeitlichen Gründen verzichtet, da für relevante Aussagen zu den Anwendungen eine Testphase über einen längeren Zeitraum angezeigt gewesen wäre. Hier zeigt sich die Auseinandersetzung mit der Theorie als hilfreich, da einige Aspekte daraus abgeleitet werden können. Dieser Umstand würde durch Praxistests beim Entwickeln der App kompensiert.

Für die Gruppendiskussion wurden vier Personen angefragt, welche als Lehrpersonen oder schulische Heilpädagoginnen im ersten Zyklus tätig sind und waren. Drei bis vier Personen haben sich, laut Roos und Leutwyler (2022) als ideale Gruppengrösse erwiesen (S.255). Die angefragten Personen haben verschiedene fachliche und berufliche Hintergründe. Der Fokus wurde bewusst auf den ersten Zyklus gelegt, um das Feld einzugrenzen. Die gewählten Personen wurden mittels E-Mail angefragt, wobei das Thema und der Inhalt der Gruppendiskussion erläutert wurden. Alle angefragten Personen erklärten sich bereit, am Interview teilzunehmen. In der folgenden Tabelle werden die Teilnehmenden genauer vorgestellt. Dabei wurden wiederum die Namen der Teilnehmenden aus Datenschutzgründen anonymisiert.

Abbildung 4: Übersicht Teilnehmende Gruppendiskussion erstellt von R.Bösch

Beschreibung

Die gewählten Teilnehmerinnen haben alle die Grundausbildung als Lehrperson oder Kindergartenlehrperson (Kindergartenseminar oder Pädagogische Hochschule) und an einer Regelschule im Zyklus 1 gearbeitet. Die Teilnehmerinnen M.G. und T.Z. haben zwischenzeitlich die Stelle gewechselt, arbeiten jedoch noch als Klassenlehrpersonen. Die Interviewpartnerin L.T. hat, nach einigen Jahren als Kindergartenlehrperson, den Masterstudiengang zur Heilpädagogischen Früherziehung abgeschlossen und sich beruflich neu orientiert. Sie arbeitet als Heilpädagogische Früherzieherin und als Förderlehrperson für den Zyklus 1 an einer Regelschule. Die Teilnehmende S.T. hat einige Jahre als Klassenlehrperson im Kindergarten gearbeitet. Nach sechs Jahren hat sie die Stelle gewechselt und arbeitet seither als schulische Heilpädagogin in einer Heilpädagogischen Sonderschule, parallel dazu hat sie das Studium zur Schulischen Heilpädagogin begonnen.

Interpretation

Die Lehrpersonen, die schulische Heilpädagogin, sowie die Heilpädagogische Früherzieherin haben langjährige Berufserfahrung und wurden deshalb als Interviewpartnerinnen ausgewählt. Aus diesem Grund können ihre Aussagen als aussagekräftig und fundiert angesehen werden.

Ziel der Gruppendiskussion

Das Ziel dieser Gruppendiskussion ist die Klärung, welche Ansprüche die Zielgruppe an die geplante digitale, zeitliche Strukturierungshilfe hat. Wie Jacobsen und Meyer (2024) beschreiben, ist es wichtig die Bedürfnisse und Wünsche der Nutzenden zu kennen, damit später Personas generiert werden können. Als Personas werden prototypische Nutzende bezeichnet (S. 121). Dafür ist die Befragung der Zielgruppe von zentraler Bedeutung.

3.4.1 Planung und Vorbereitung

Für die Durchführung der Gruppendiskussion wurde ein Leitfaden erstellt. Dieser wurde in Anlehnung an Roos und Leutwyler (2022) konzipiert. Roos und Leutwyler (2022) beschreiben, dass eine Gruppendiskussion immer aus den folgenden drei Teilen besteht:

Abbildung 5: Ablauf Gruppendiskussion in Anlehnung an Roos und Leutwyler (2022)

Die Ausführlichkeit kann jedoch variieren (S.256). Bei den formulierten Fragen wurden die folgenden Kriterien von Roos und Leutwyler (2022) berücksichtigt:

- Art der Formulierung (einfach, klar und offen, damit sie zum Sprechen animieren)
- Zielgerichtetheit, nicht zu allgemein
- Beantwortbarkeit
- Nicht suggestiv (S. 257)

Damit die Diskussion nicht zu oberflächlich wird und die Aussagen der Teilnehmenden einen Realitätsbezug haben, werden die von Jacobsen und Meyer (2024) beschriebenen Methoden «Stimuli» und «Aktiv-Phasen» eingesetzt. Die Methode Stimuli beinhaltet, das Zeigen von Konzeptideen und Entwürfen, was als Denkanstoss dienen soll. Die Aktiv-Phase bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, aktiv zu sein und selbst Anwendungen auszuprobieren (S.125). Der ausgearbeitete Leitfaden findet sich im Anhang 10.3 <Leitfaden Gruppendiskussion>.

3.4.2 Durchführung der Gruppendiskussion

Nach den Zusagen der Teilnehmenden, wurde das Datum auf den 25. Juni 2024 festgelegt. Die Gruppendiskussion wurde in der Wohnung der Interviewenden R.B. durchgeführt. Die Diskussion wurde entlang des erstellten Leitfadens (vgl. Anhang 10.3 <Leitfaden Gruppendiskussion>) durchgeführt und zur besseren Auswertung aufgezeichnet. Aufgrund eines Notfalles bei der Arbeit, musste S.T. kurzfristig ihre Teilnahme zurückziehen und die Diskussion wurde nur mit drei Teilnehmenden durchgeführt.

3.4.3 Auswertung der Gruppendiskussion

Die Gruppendiskussion besteht aus drei Teilen. Der Einstieg und die Vorstellungsrunde wurden in Mundart durchgeführt und in Standardssprache transkribiert. Im Mittelteil konnten die Teilnehmenden die einzelnen Anwendungen ausprobieren. Dieser Teil wurde nicht transkribiert, da dieser in Einzelarbeit durchgeführt wurde. Die anschliessende Diskussion wurde in Standardssprache geführt und anschliessend transkribiert. Wie bereits beim Experteninterview, wurde auch hier die geglättete Transkription, nach Roos und Leutwyler (2022, S.263), verwendet.

Im Folgenden wird die Gruppendiskussion als Zusammenfassung dargestellt. In einem ersten Teil wird die Diskussion über die verschiedenen, digitalen Anwendungen zusammengefasst und in einem zweiten Teil werden die Fragen zu den Ansprüchen der Nutzenden beschreiben, so wie die Antworten in ihrer Essenz beschrieben. Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse, so wie die ausführlichen Rückmeldungen zu den verschiedenen Anwendungen, finden sich im Kapitel 4 <Interpretation und Diskussion der Ergebnisse>, in welchem das Interview, die Diskussion und die theoretischen Erkenntnisse zueinander in Bezug gesetzt und interpretiert werden.

Überblick zu den gewählten Anwendungen

Im Vorfeld der Gruppendiskussion wurden verschiedene digitale, zeitliche Strukturierungshilfen gesucht. Die Suche gestaltete sich schwierig, da es nur wenige solcher Anwendungen gibt. Nachfolgend sind die gewählten Apps aufgelistet.

- Independo – Piktogramm-basierte Kalenderapp
- MemoAssist (Hart Designs, 2019) – Kalender-App
- PictogramAgenda (González, 2023) – visueller Zeitplan
- PictoPlan (Rasmussen, n.d.) – visuelle Strukturierung für Tage oder Wochen
- Routine Factory (RoutineFactory, 2024) – Tages- und Wochenpläne
- We+Care (We Technology Association, 2021) – Betreuungsplanung

Auswertung zur Diskussion über digitale Anwendungen

Die Diskussion erfolgte anhand verschiedener Anwendung zur digitalen, zeitlichen Strukturierung und wurde entlang der folgenden Fragen geführt:

- Was gefällt euch an dieser App? Was spricht euch an?
- Welche Punkte fallen negativ auf?
- Wie würdet ihr diese Anwendung in euren Arbeitsalltag integrieren? Können die Kinder damit umgehen?
- Würdet ihr eine dieser Anwendungen im Alltag einsetzen?

Wenn ja: Welche und wieso?

Wenn nein: Was müsste anders sein?

Die Teilnehmenden haben die gewählten Anwendungen ausprobiert und sich dazu Notizen gemacht. In der anschließenden Diskussion wurden die Apps der Reihe nach besprochen. In den folgenden Tabellen werden die Ergebnisse zu den einzelnen Apps zusammengefasst. Der Name der App bildet jeweils die Überschrift, nachfolgend werden die Vor- und Nachteile beschreiben und ein Fazit gezogen. Für eine übersichtliche Gestaltung wurde pro Anwendung jeweils eine Farbe verwendet.

Tabelle 1: Ergebnisse der Gruppendiskussion zu Independo (Independo GmbH, 2023)

Independo (Independo GmbH, 2023)
<p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Einfache, intuitive Bedienung• Klar strukturiert• Visuelle Klarheit• Tage und Wochen einstellbar• Schöne, farbliche Darstellung
<p>Nachteile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Unübersichtlich, wenn viele Stunden angezeigt werden• Nicht abhaken (als erledigt markieren)• Wenig Auswahl bei den Piktogrammen• Beschriftung nicht möglich
<p>Fazit:</p> <p>Die Teilnehmenden sehen keinen Mehrwert in der Nutzung von Independo (Independo GmbH, 2023), weil die Funktion zum Abhaken fehlt und weil es viele visuelle Inputs beinhaltet.</p>

Tabelle 2: Ergebnisse der Gruppendiskussion zu MemoAssist (Hart Designs, 2019)

MemoAssist (Hart Designs, 2019)
<p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Einfach und kindsgerecht• Übersichtliche Tagesdarstellung• Motivierend• Abhaken ist möglich• Fotoaufnahmefunktion <p>Nachteile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tagesdarstellung passt nicht auf Bildschirmgröße <p>Fazit:</p> <p>Diese Anwendung würden die Teilnehmenden im Alltag einsetzen. Es wurde hervorgehoben, dass sie sich besonders gut für Tagesschulen, Heime oder für die Eltern eignet, um die Tagesstruktur aufzulegen.</p>

Tabelle 3: Ergebnisse der Gruppendiskussion zu PictogramAgenda (González, 2023)

PictogramAgenda (González, 2023)
<p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Übersichtliche Darstellung• Ansprechende und klare Bilder• Verknüpfung Bild und Text• Abhaken von Ereignissen• Kindsgerecht <p>Nachteile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wurden keine genannt <p>Fazit:</p> <p>Alle Teilnehmenden schätzen den Einsatz von PictogramAgenda positiv ein, um den Verlauf von einzelnen Stunden aufzulegen.</p>

Tabelle 4: Ergebnisse der Gruppendiskussion zu PictoPlan (Rasmussen, n.d.)

PictoPlan (Rasmussen, n.d.)
<p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Einfach und übersichtlich• Abhaken möglich• Ansprechende Bilder <p>Nachteile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Viele Reize/Informationen auf einmal• Bedienung ist nicht intuitiv• Nicht selbsterklärend <p>Fazit:</p> <p>Durch die aufwendige und unübersichtliche Bedienung und die vielen visuellen Reize, würden die Teilnehmenden diese Anwendung nicht im Arbeitsalltag einsetzen.</p>

Tabelle 5: Ergebnisse der Gruppendiskussion zu Routine Factory (RoutineFactory, 2024)

Routine Factory (RoutineFactory, 2024)
<p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Appversion ist ansprechend• Abhaken ist möglich <p>Nachteile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Es ist auf Englisch• Bedienung per Computer• Bedienung dauert lange• Bedienung nicht intuitiv• Ein- und Ausloggen <p>Fazit:</p> <p>Die Teilnehmenden würden diese Anwendung nicht nutzen, da die Bedienung umständlich, zeitaufwändig und nicht intuitiv ist. Es werden bereits viele Medienkompetenzen vorausgesetzt.</p>

Table 6: Ergebnisse der Gruppendiskussion zu We+Care (We Technology Association, 2021)

We+Care (We Technology Association, 2021)
Vorteile: <ul style="list-style-type: none">• Guter Tagesplan
Nachteile: <ul style="list-style-type: none">• Unübersichtlich, nicht benutzerfreundlich• Nicht ansprechend• Keine Bilder
Fazit: <p>Die Teilnehmenden werden diese App nicht nutzen, da sie den Ansprüchen nicht entspricht, unübersichtlich und nicht benutzerfreundlich ist. Ein Einsatz in der Mittelstufe wäre möglich.</p>

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jede Anwendung sowohl positive als auch negative Funktionen aufweist. Im Fokus der Diskussion standen oft die Ansicht der Anwendung, ob verschiedene Anzeigemöglichkeiten bestehen, die Funktionalität und die Bedienbarkeit. Die digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfen stiessen grundsätzlich auf grosses Interesse. Die Teilnehmenden wären alle bereit eine entsprechende Anwendung im Schulalltag zu verwenden. Von den getesteten Anwendungen entsprach jedoch keine vollumfänglich den Ansprüchen der Nutzenden. Das Zusammenspiel von Layout, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit war aus Sicht der Teilnehmenden bei keiner App optimal. Aus der Diskussion wurde ersichtlich, welche Ansprüche die Nutzenden an eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe haben. Im nächsten Unterkapitel werden diese besprochen und spezifiziert.

Diskussion über Ansprüche an eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe

Im Anschluss an die Diskussion über die einzelnen Anwendungen wurde die Diskussion geöffnet und der Fokus wurde daraufgelegt, welche Ansprüche eine App aus Sicht der Teilnehmenden erfüllen sollte. Durch die verschiedenen Anwendungen haben sie einen Einblick in verschiedene digitale, zeitliche Strukturierungen und die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten erhalten. Im Folgenden sind die Fragen zu den Ansprüchen der Nutzenden notiert und die entsprechenden Antworten der Teilnehmenden zusammengefasst. Die Antworten der Teilnehmenden können im Transkript im Anhang 10.4 <Transkript Gruppendiskussion> nachgelesen werden.

- **Was muss eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe im Hinblick auf die Technik erfüllen? Was muss sie können?**

Für die Teilnehmenden ist eine einfache Handhabung von zentraler Bedeutung. Die Handhabung sollte sowohl für die Kinder als auch für die Lehrperson einfach und klar sein. Für eine

möglichst alltagsnahe Nutzung wäre es gut, wenn man mit der App auch Fotoaufnahmen machen und direkt in die Strukturierung einfügen könnte. Zudem wäre es gut, wenn die eingefügten Bilder oder Fotografien mit Text beschriftet werden können. Das Abhaken von erledigten Aufgaben, sowie das Wiederholen von fälschlicherweise abgehakten Aufgaben, wird als zentral angesehen. Diesem Prozess wurde in der Diskussion grosse Bedeutung beigemessen. Ebenfalls als wichtig erachtet wurde die Möglichkeit, verschiedene Anzeigeoptionen (Tage, Wochen, Monat etc.) wählen zu können.

- **Was muss eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe inhaltlich können?**

Die Strukturierungshilfe muss auf das jeweilige Kind oder die jeweilige Stufe angepasst werden können, dazu gehört beispielsweise auch, dass man verschiedene Ansichten wählen kann, wie beispielsweise Anzeige eines einzelnen Tages oder der ganzen Woche. Es wäre wünschenswert, wenn man Fotografien und Piktogramme zusätzlich noch mit Text versehen könnte.

- **Wie sollte das Layout aussehen?**

Die Anwendung sollte motivierend für die Kinder sein und die verschiedenen Tage und Bilder farbig sein. Die Bilder, Symbole und die Schrift sollten gross sein, damit man es gut lesen und sehen kann. Für Lehrpersonen, welche mit Belohnungssystemen arbeiten, wäre es optimal, wenn es zusätzlich noch Töne für erledigte Aufgaben gibt oder die Möglichkeit eine Belohnung, zum Beispiel in Form einer Challenge, zu erhalten. Aus Sicht der Lehrperson wäre es gut, wenn sie eine Übersicht von allen Kindern hat, welche mit der Anwendung arbeiten und diese direkt dort einzeln steuern kann, so dass sie sich nicht bei den Kindern in die Anwendung einwählen muss.

- **Wofür würdet ihr eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe in eurem Alltag einsetzen?**

Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. So würde M.G. eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe je nach Klassenzusammensetzung und Kindern als Strukturierungshilfe für die ganze Klasse oder für einzelne Kinder, auf das individuelle Niveau angepasst, einsetzen. L.T. würde einzelne Förderstunden für die Kinder aufzeigen oder Wochenpläne mit den Eltern erstellen, welche der ganzen Familie helfen, Struktur in den Alltag zu bringen. T.Z. wiederum würde eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe im Freispiel, in der Tagesplanung oder bei Elterngesprächen verwenden, um den Eltern Hilfestellungen in der Alltagsbewältigung zu geben.

3.4.4 Ergebnis der Gruppendiskussion

Allgemeine Erkenntnisse

Das Gruppeninterview war zielführend und informativ. Die gewählten Interviewpartnerin haben sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und konnten viele gewinnbringende Aussagen machen. Durch ihre Erfahrungen im Berufsalltag und aufgrund ihrer Ausbildungen können die Aussagen der

Interviewpartnerinnen als fundiert betrachtet werden. Das Gruppeninterview zeigte auf, welche Erwartungen die Nutzenden an eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe haben und wie diese in die Arbeit integriert werden könnte. Die Gruppendiskussion kann somit als Teil der Zielgruppenanalyse angesehen werden.

Wahl der Methode

Die Gruppendiskussion war ein voller Erfolg. Durch den Austausch in der Gruppe entstanden spannende Gespräche und Diskussionen. Es konnten verschiedene Ansichten diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht werden.

Auswahl und Aufbau der Fragen/Leitfaden

Die Diskussion erfolgte entlang des erarbeiteten Leitfadens. Die Fragen des Leitfadens führten durch die Diskussion und regten die Teilnehmenden zum Sprechen an. Der Aufbau des Leitfadens hat sich bewährt und er hat durch das Gespräch geführt. Durch die Testphase, in der verschiedenen Anwendungen ausprobiert werden konnten, erhielten die Teilnehmenden einen Einblick in verschiedenen digitalen, zeitlichen Strukturierungsmöglichkeiten. Die Diskussion war so nahe am Thema und der Ablauf war abwechslungsreich.

Transkription

Die Gesprächsteile der Diskussion wurden aufgezeichnet und im Anschluss transkribiert. Die Testphase, in der die Teilnehmenden die verschiedenen Anwendungen ausprobieren konnten, wurde nicht aufgezeichnet, da jede Teilnehmende für sich arbeitete und kein Austausch stattfand. Der Einstieg wurde auf Mundart gemacht, so dass eine persönlichere Atmosphäre aufgebaut werden konnte. Die restliche Diskussion wurde in Standardsprache geführt, was die Transkription erleichtert hat.

3.5 Analyse mittels Kriterienraster

In diesem Kapitel wird der Kriterienraster, welcher für die Analyse der bestehenden digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfen dient, im Detail beschrieben. Es wird darauf eingegangen, wie die einzelnen Kriterien zustande gekommen sind, die Durchführung der Analyse wird beschrieben, sowie die Auswertung zusammengefasst. Die Ausgestaltung des Kriterienrasters ist an den Beurteilungsbogen von Biffinger (2018) «Apps für die Schule auswählen und beurteilen» und die Bewertungskriterien von Schulz (2020) «Kriterienliste für diskursive Apps» angelehnt. Es beinhaltet Kriterien aus der Literatur und Kriterien, welche sich aus der Gruppendiskussion, sprich der Zielgruppenanalyse, ergeben haben. Das ausgestaltete Kriterienraster ist im Anhang 10.5 <Kriterienraster zur Beurteilung von digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfen> zu finden.

3.5.1 Was macht eine gute App aus?

Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Apps, welche täglich in Gebrauch sind. Eine App muss verschiedene Anforderungen erfüllen, damit sie von den Nutzenden ausgewählt und konstant genutzt wird. Wie Semler und Tschierschke (2019) beschreiben, muss eine App einen bestimmten Zweck erfüllen, damit sie von den Nutzenden ausgewählt wird. Sie legt den Fokus darauf, den Nutzenden zu helfen, ein individuelles Problem zu lösen, «sie unterstützen einen Anwender also bei der Arbeitsorganisation oder erleichtern ihm einen Arbeitsschritt» (Semler und Tschierschke, 2019, S.30). Eine App soll also verschiedene Kriterien im Hinblick auf die Nutzerfreundlichkeit und die technischen Anforderungen erfüllen.

Im Folgenden werden die wichtigsten Kriterien beschrieben und unter Einbezug der Gruppendiskussion (vgl. Kapitel 3.4.3 <Auswertung der Gruppendiskussion>) auf digitale, zeitliche Strukturierungshilfen übertragen.

Funktionalität

Ein wichtiges Kriterium ist die Funktionalität einer App. Funktioniert sie störungsfrei? Welche Funktionen beinhaltet sie? Im Bereich der Funktionalität gibt es verschiedene Ansprüche, welche eine App erfüllen soll. Semler und Tschierschke (2019) beschreiben die Schnelligkeit einer Anwendung als zentral. Biffiger (2018) erachtet zudem Qualität von Bild- und Tondateien als wichtig. Unter Einbezug der Auswertung der Gruppendiskussion (vgl. Kapitel 3.4.3 <Auswertung der Gruppendiskussion>) sollte eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfen für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf folgende Funktionen beinhalten:

- Schnelle Ladezeiten
- Speicherung möglich
- Datum und Zeit Einstellung
- Export/Import Möglichkeit
- Grosse Auswahl an Piktogrammen und Bildern (auch Import)
- Aufnahme und Integration von Fotos
- Möglichkeit von Beschriftungen
- Abhaken von erledigten Aufgaben
- Rückgängig machen
- Verschiedene Profile – Lehrperson (oder andere Bezugsperson), welche App einstellt und Kind, welches die App nutzt
- Verschiedene Ansichten – Lektionen, Tage, Wochen

Barrierefreiheit – inklusives Design

Die Barrierefreiheit ist wichtig für die Teilhabe von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf. Wie Jacobsen und Meyer (2024) beschreiben ist der Weg zur Barrierefreiheit sehr anspruchsvoll und es gibt keine Musterlösung. Barrierefreiheit ist ein weitgefasster Begriff und das Beseitigen aller denkbaren Einschränkungen, so dass eine Anwendung für alle Menschen zugänglich wird, ist fast unmöglich (S.70-74). Nach Haage und Bühler (2019) sind im Bereich Barrierefreiheit folgende vier Punkte in Bezug auf digitale Tools von zentraler Bedeutung: Wahrnehmen (vor allem über die Sinne Hören, Sehen und Tasten), Bedienen, Verstehen (auf den Inhalt bezogen) und Robustheit (Fehleranfälligkeit). Ebenfalls betonen Haage und Bühler (2019), dass von barrierefreien Anwendungen, nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch viele weitere Personengruppen profitieren können (S.208-209). Semler und Tschierschke (2019) empfehlen bei der Konzeptionierung mittels Personas zu eruieren, welche Behinderungen und Einschränkungen bei den Nutzenden vorliegen könnten und somit Lösungen zu generieren (S.256). In Bezug zum vorliegenden Kriterienraster und unter Einbezug der Aussagen in der Gruppendiskussion werden die Schriftart, die Schriftgrösse und die Kontraste berücksichtigt. Zudem wird getestet, ob sich die Anwendungen mit Sprachausgabe – für die Testung wurde Voice Over verwendet – funktionieren. Die Barrierefreiheit kann durch die Adaptivität einer App verbessert werden, da diese eine personenbezogene Einstellung ermöglicht. Da die Adaptivität und Barrierefreiheit zusammenhängen, finden sich einige Kriterien, welche zur Barrierefreiheit beitragen unter Adaptivität. Dazu gehören die Darstellungsformen als Piktogramm, Fotografie, Text oder Kombinationen. Um weitere Überschneidungen zu vermeiden, wird die Steuerbarkeit der App im Kriterienraster nur einmal im Bereich <Bedienung/Usability> genannt. Sie gehört jedoch auch zur Barrierefreiheit, da eine einfache Steuerung Apps für Menschen mit körperlichen Einschränkungen zugänglicher macht.

Adaptivität

Im Bereich der Adaptivität nennt Biffiger zwei zentrale Punkte, welche sich auf eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe übertragen lassen. Laut Biffiger (2018) sollte eine App verschiedene Lernstufen anbieten und durch die Lehrperson angepasst werden können. Dies wurde auch durch Schulz (2020) und die Gruppendiskussion bestätigt. Es ist von grosser Relevanz, dass die Anwendung individualisiert und auf die einzelnen Nutzenden angepasst werden kann.

In Bezug auf eine digitale, zeitliche Strukturierung zeigt sich Adaptivität durch die Berücksichtigung der Aneignungsmöglichkeiten (vgl. Kapitel 2.2.3 <Aneignungsmöglichkeiten>), demzufolge sollte die Auswahlmöglichkeit von Fotografie, Piktogramm und Schrift verfügbar sein. Eine weitere Komponente der Adaptivität ist die Möglichkeit, den Grad der Strukturierung (vgl. Kapitel 2.4 <Strukturierung>) durch die verschiedenen Anzeigemöglichkeiten, anzupassen. Darunter wird die Wahl zwischen Lektionen-, Tages- oder Wochenansicht verstanden. Im Kriterienraster werden die Anzeigemöglichkeiten einerseits

unter Funktionen bewertet, wobei darauf geachtet wird, ob verschiedene Anzeigemöglichkeiten bestehen und andererseits unter Adaptivität, wobei der Fokus daraufgelegt wird, welche verschiedenen Möglichkeiten in der Anzeige bestehen.

Usability

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei einer App ist die Usability. Usability meint die Gebrauchstauglichkeit. Nach Jacobsen und Meyer (2024) wird eine App, welche einfach und intuitiv bedient werden kann, benutzerfreundlich gestaltet ist und die Nutzenden schnell an ihr Ziel bringt, als gebrauchstauglich bezeichnet (S.31-32). Wie Jacobsen und Meyer (2024) beschreiben befassen sich mehrere Normen mit der Usability und legen somit den Grundstein für eine gute Usability. Die beschriebenen Normen, werden in dieser Arbeit nicht im Detail beleuchtet. Vielmehr werden sie im Kern zusammengefasst und dadurch ein Überblick gegeben.

Im Grunde beschreiben die Normen Grundsätze, welche eine App oder eine Anwendung aufweisen muss, damit sie eine gute Usability aufweist. Dazu gehören, dass die Aufgaben zielführend sind, dass die Anwendung selbstbeschreiben und einfach zu steuern ist. Sie muss für die Nutzenden selbsterklären und intuitiv bedienbar sein, fehlerhafte Eingaben sollten durch die App rückgemeldet werden. Eine gute App sollte auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden können und für die Nutzenden motivierend sein. Diese Normen dienen als Orientierungshilfe zur Konzeptionierung nutzerfreundlicher Apps. Sie bilden einen möglichen Ausgangspunkt für die Beurteilung von Usability (57-63).

Diese Normen wurden im Experteninterview und des Weiteren in der Gruppendiskussion ebenfalls erwähnt. So meinte der Experte H.M., dass eine App möglichst einfach und intuitiv in der Bedienung sein muss und die Teilnehmenden der Gruppendiskussion erwähnten zusätzlich, dass sie einfach in der Steuerung sein sollte.

Hilfefunktion

In der Gruppendiskussion wurde im Erproben der verschiedenen Anwendung deutlich, dass nicht alle intuitiv bedienbar sind. Es stellten sich Fragen zu gewissen Teilschritten bei der Nutzung der Anwendung. Semler und Tschierschke (2019) erachten es ebenfalls als wichtig, einen FAQ-Bereich (Sammlung an häufig gestellten Fragen) und andere Hilfestellungen, wie ein Feedback-E-Mail an die Entwickler, einzurichten (S.252). Aus diesem Grund wird auch die Hilfefunktion der App in den Kriterienraster abgebildet und ausgewertet.

Datenschutz

Der Datenschutz muss bei digitalen Anwendungen ebenfalls erfüllt werden. Im Fokus steht die Privatsphäre der Nutzenden. Wie im 2023 revidierten Datenschutzgesetz (admin.ch, 2023) nachzulesen ist, muss bereits in der Entwicklung von digitalen Anwendungen der Schutz der Privatsphäre in die

Dienstleistung eingebaut werden. Für eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe ist dies von elementarer Bedeutung. Je nach Anwendungsbereich können diese sensiblen Daten, wie beispielsweise Arztbesuche, enthalten. Die für den Kriterienraster ausgewählten Punkte wurden an Anlehnung an Schulz (2020) und unter Einbezug des revidierten Datenschutzgesetzes ausgewählt. Im Zentrum stehen das Login, die Datenspeicherung und der Server.

3.5.2 Welche Ansprüche haben die Nutzenden?

Wie aus der Gruppendiskussion ersichtlich wurde, haben die Nutzenden zahlreiche und teilweise unterschiedliche Ansprüche an eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe. Eine Anwendung wird als für geeignet befunden, wenn sie möglichst viele der gestellten Anforderungen erfüllt. Elementar ist auch, dass sie sich von Konkurrenzprodukten abhebt.

Schmidt (2017) beschreibt die Erwartungen der Nutzenden an eine App. Nicht selten sind diese deckungsgleich mit den Erkenntnissen aus der Gruppendiskussion (vgl. Kapitel 3.4.3 <Auswertung der Gruppendiskussion>). Schmidt (2017) beschreibt, dass Nutzende von einer App erwarten, dass sie schnelle Ladezeiten hat, intuitiv und selbsterklärend ist. Zudem soll eine App wenige und klare Einstellungen vorweisen, so dass die Nutzenden nicht zwischen vielen verschiedenen Optionen auswählen müssen. Ebenfalls weist er darauf hin, dass Nutzende Apps nicht auswählen, wenn diese zu viel Akku, Datenvolumen oder Speicherplatz beanspruchen oder die Privatsphäre verletzen (S.55-56).

Werden die genannten Punkte erfüllt und besteht ein Unterschied zu ähnlichen Apps, sind die Chancen gross, dass die Anwendung von den Nutzenden ausgewählt wird. Bei der Konzeptionierung müssen sich die von Stelzer (2018) beschriebenen Gedanken gemacht werden: «Was macht meine App besser als die Konkurrenz? Was muss sie besitzen, um sich abzuheben?» (Stelzer, 2018, S.20). Diesen Überlegungen wird im Kapitel 5 <Konzept für eine App> nachgegangen.

3.5.3 Durchführung der Analyse

Unter Zuhilfenahme des erarbeiteten Kriterienrasters wurden die ausgewählten Anwendungen analysiert und ausgewertet. Im Kriterienraster wurde angekreuzt, ob die genannten Kriterien erfüllt wurden oder nicht. Bei speziellen Auffälligkeiten wurde in der Spalte Bemerkungen ein Vermerk gemacht. Die Auswertungen sind im folgenden Kapitel aufgeführt.

3.5.4 Auswertung der Analyse

In diesem Kapitel folgt die Auswertung der Analyse mittels Kriterienraster. Zuerst wird kurz auf die einzelnen Kriterien eingegangen und im Anschluss werden allgemeine Erkenntnisse dargestellt. Die ausgefüllten Kriterienraster befinden sich im Anhang 10.6 <Ausgefüllte Kriterienraster>.

Tabella 7: Auswertung Independo (Independo GmbH, 2023)

Kriterium	Ergebnisse
Funktionalität	<p>Vorteile: Die App hat schnelle Ladezeiten. Über die Einstellungen lassen sich vielfältige Einstellungen vornehmen (Datum, Zeit, Ansicht). Exportmöglichkeit in Google Kalender besteht. Die Piktogramme von Metacom werden verwendet. Es gibt die Möglichkeit eigene Fotos zu verwenden. Die Piktogramme sind beschriftet.</p> <p>Nachteile: Independo (Independo GmbH, 2023) ist nur für eine Person nutzbar. Die einzelnen Aufgaben können nicht abgehakt werden und nicht rückgängig gemacht werden.</p>
Barrierefreiheit	<p>Vorteile: Independo (Independo GmbH, 2023) verwendet eine klare Schrift. Die Kontraste können in den Einstellungen eingestellt werden. Zudem verfügt die App über eine gute Sprachausgabe.</p> <p>Nachteile: Die Schriftgrösse ist vorgegeben.</p>
Adaptivität	<p>Vorteile: Die Einstellungen lassen sich auf individuelle Bedürfnisse anpassen. So können die Darstellungsform (Piktogramme oder Fotografien) und die Anzeige (Tage oder Wochen) eingestellt werden.</p> <p>Nachteile: Die Beschriftung ist vorgegeben und es kann nicht nur in Textform dargestellt werden. Die Anzeige von einzelnen Lektionen ist nicht möglich.</p>
Bedienung/ Usability	<p>Vorteile: Die Bedienung ist intuitiv und selbsterklärend. Die Einstellungen lassen sich individualisieren. Die App ist übersichtlich und motivierend aufgebaut.</p> <p>Nachteile: Für gewisse Einstellungen sind viele Teilschritte nötig, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Die App meldet Fehler nicht. Die Bedienung der App erfordert eine gute Motorik, da viel navigiert werden muss.</p>
Support	<p>Vorteile: Der Support läuft über die Homepage der Hersteller. Die Homepage beinhaltet viele Hilfestellungen, Anleitungen und die Tutorials.</p> <p>Nachteile: In der App gibt es keine Hilfefunktion. Man wird nicht direkt an die Homepage weitergeleitet.</p>
Datenschutz	<p>Vorteile: Die App kann nach einmaligem Anmelden ohne Einloggen verwendet werden. Es gibt keine Werbeanzeigen und keine unbeabsichtigten Käufe. Die App ist nicht direkt mit Social-Media verbunden. Funktionen wie Cloud-Dienste, Standort, Datenzugriff auf Gerät und Internetzugriff können ausgeschaltet werden.</p> <p>Nachteile: Es muss ein Login erstellt werden.</p>

Tabella 8: Auswertung MemoAssist (Hart Designs, 2019)

Kriterium	Ergebnisse
Funktionalität	<p>Vorteile: Die App hat schnelle Ladezeiten. Über die Einstellungen lassen sich vielfältige Einstellungen vornehmen (Darstellung und Ansicht). Es besteht die Möglichkeit eines Remotezugriffes (Steuerung von aussen). Aufgaben können abgehakt und wieder rückgängig gemacht werden. Es besteht eine grosse Auswahl an Piktogrammen.</p> <p>Nachteile: Aufgaben können nicht exportiert werden.</p>
Barrierefreiheit	<p>Vorteile: Die App verwendet klare Kontraste und Schriften. Die Schriftgrösse ist ebenfalls gross eingestellt.</p> <p>Nachteile: Die Schriftgrösse und Kontraste können nicht manuell eingestellt werden. Es gibt keine Sprachausgabe.</p>
Adaptivität	<p>Vorteile: Die Einstellungen lassen sich an individuelle Bedürfnisse anpassen. Die Kombination von Bild und Text ist möglich, zudem können Fotografien integriert werden. Zudem können einzelne Tage oder die ganze Woche dargestellt werden.</p> <p>Nachteile: Das Anzeigen von einzelnen Lektionen ist nicht möglich.</p>
Bedienung/ Usability	<p>Vorteile: Die App ist selbsterklärend und einfach in der Bedienung. Die einzelnen Ereignisse lassen sich einfach einstellen und das Abhaken ist einfach und selbsterklärend.</p> <p>Nachteile: Wird nur ein Tag angezeigt, passt die Ansicht nicht auf den Bildschirm und es muss gescrollt werden. Die Apps meldet Fehler nicht.</p>
Support	<p>Vorteile: Der Support läuft über die Homepage.</p> <p>Nachteile: Es ist keine Hilfefunktion vorhanden. Es muss gesucht werden, bis der Link zur Homepage gefunden wird.</p>
Datenschutz	<p>Vorteile: Login muss nur einmal vorgenommen werden. Es gibt keine Werbung und keine unbeabsichtigten Käufe in der App. Die App ist nicht mit Social-Media verbunden und die Zugriffe auf das nutzende Gerät können ausgeschaltet werden.</p> <p>Nachteile: Es muss ein Login erstellt werden.</p>

Tabelle 9: Auswertung PictogramAgenda (González, 2023)

Kriterium	Ergebnisse
Funktionalität	<p>Vorteile: Die Ladezeit der App ist schnell. Die App bietet Export- und Speichermöglichkeiten. Sie hat viele Piktogramme und die Möglichkeit, Fotografien einzufügen. Erledigte Aufgaben können abgehakt und wieder rückgängig gemacht werden.</p> <p>Nachteile: Das Datum und die Zeit können nicht eingestellt werden. Es gibt nur ein Profil. Die Beschriftungen sind vorgegeben und können nicht geändert werden. Die Ansicht ist fix.</p>
Barrierefreiheit	<p>Vorteile: Die Schrift ist gross und klar. Die Kontraste gut. Sprachausgabe kann eingestellt werden (ist sprachlich jedoch nicht korrekt).</p> <p>Nachteile: Die Sprachausgabe beruht auf Floskeln und ist teilweise sprachlich nicht korrekt.</p>
Adaptivität	<p>Vorteile: Es gibt die Möglichkeit Piktogramme oder Fotografien zu verwenden. Diese können individuell beschriftet werden. Es wird ein Ablauf dargestellt.</p> <p>Nachteile: Die Einstellungen können nicht an Nutzende angepasst werden. Es können keine Tage oder Wochen eingestellt werden. Die Darstellung von nur Text ist nicht möglich.</p>
Bedienung/ Usability	<p>Vorteile: Die Bedienung ist intuitiv und selbsterklärend. Die App ist einfach steuerbar, selbstbeschreibend und übersichtlich.</p> <p>Nachteile: Die App ist nicht individualisierbar. Die App ist nicht sehr motivierend. Die App meldet keine Fehler.</p>
Support	<p>Vorteile: Keine</p> <p>Nachteile: Der Support läuft über die Homepage, ist jedoch in Spanisch oder Englisch.</p>
Datenschutz	<p>Vorteile: Die App kann ohne Login verwendet werden. Es gibt keine Werbeanzeigen und keine unbeabsichtigten Käufe. Die App ist nicht direkt mit Social-Media verbunden. Funktionen wie Cloud-Dienste, Standort, Datenzugriff auf Gerät und Internetzugriff können ausgeschaltet werden.</p> <p>Nachteile: Keine</p>

Tabelle 10: Auswertung PictoPlan (Rasmussen, n.d.)

Kriterium	Ergebnisse
Funktionalität	<p>Vorteile: Die App lädt schnell. Die erstellten Pläne können gespeichert und exportiert werden. Es gibt eine grosse Auswahl an Piktogramme und es besteht die Möglichkeit Fotografien zu verwenden. Das Abhaken und rückgängig machen von Aufgaben ist möglich. Es können Tage oder eine Woche dargestellt werden.</p> <p>Nachteile: Die Zeit und das Datum können nicht eingestellt werden. Es gibt nur ein Profil.</p>
Barrierefreiheit	<p>Vorteile: Die Schriftart ist klar und die Kontraste sind stark.</p> <p>Nachteile: Die Schriftgrösse ist vorgegeben. Eine Sprachausgabe ist nicht möglich.</p>
Adaptivität	<p>Vorteile: Es können Piktogramme oder Fotografien angezeigt werden, welche Beschriftet werden können. Die Darstellung und Anzeige können angepasst werden.</p> <p>Nachteile: Die Einstellungen sind nicht individualisierbar. Es kann nicht nur Text angezeigt werden. Das Anzeigen von einer Lektion ist nicht möglich.</p>
Bedienung/ Usability	<p>Vorteile: Die Bedienung ist intuitiv und selbsterklärend. Das Abhaken ist klar steuerbar. Die App ist übersichtlich und motivierend.</p> <p>Nachteile: Das Einstellen der Ereignisse umfasst mehrere Teilschritte. Die App meldet keine Fehler.</p>
Support	<p>Vorteile: Die App hat einen FAQ-Bereich und die Hilfefunktion ist in die App integriert.</p> <p>Nachteile: keine</p>
Datenschutz	<p>Vorteile: Die App benötigt kein Logion, ist nicht mit Social-Media verknüpft und Zugriffe auf das verwendende Gerät können ausgeschaltet werden.</p> <p>Nachteile: Die App zeigt Werbungen, welche auf Webseiten weiterleiten. Käufe können nicht ausgeschlossen werden.</p>

Tabelle 11: Auswertung Routine Factory (RoutineFactory, 2024)

Kriterium	Ergebnisse
Funktionalität	<p>Vorteile: Die App lädt schnell. Das Datum die Zeit können eingestellt werden. Es können verschiedene Profile erstellt werden. Die Möglichkeiten zum Speichern und Exportieren bestehen. Es gibt eine grosse Auswahl an Piktogrammen. Erledigte Aufgaben können abgehakt werden. Zudem können Tage und Wochen angezeigt werden.</p> <p>Nachteile: Es können keine Fotografien integriert werden. Das Rückgängigmachen von Aufgaben ist nicht möglich.</p>
Barrierefreiheit	<p>Vorteile: Die Schriftart ist klar und die Kontraste gut.</p> <p>Nachteile: Die Schriftgrösse ist vorgegeben. Eine Sprachausgabe ist nicht möglich.</p>
Adaptivität	<p>Vorteile: Die App kann individuell auf die Nutzenden angepasst werden. Es können Tage oder die Woche angezeigt werden.</p> <p>Nachteile: Es können keine Fotografien integriert werden und nur Text kann nicht angezeigt werden. Das Anzeigen von einzelnen Lektionen ist nicht möglich.</p>
Bedienung/ Usability	<p>Vorteile: Für die Kinder ist die Bedienung selbsterklärend. Die Einstellungen sind individualisierbar und die App ist motivierend.</p> <p>Nachteile: Die App muss über den Computer eingestellt werden. Das Erstellen von Profilen ist aufwendig und umständlich. Für die einstellende Person ist die Anwendung nicht selbsterklärend.</p>
Support	<p>Vorteile: Der Support läuft über das Online-Login.</p> <p>Nachteile: Der Support und die Homepage sind auf Englisch oder Niederländisch.</p>
Datenschutz	<p>Vorteile: Der Datenzugriff auf das Gerät sowie der Internetzugriff können ausgeschaltet werden. Es wird keine Werbung gezeigt und unbeabsichtigte Käufe sind nicht möglich. Die App ist nicht mit Social-Media verbunden.</p> <p>Nachteile: Es muss ein Login erstellt werden.</p>

Tabelle 12: Auswertung We+Care (We Technology Association, 2021)

Kriterium	Ergebnisse
Funktionalität	<p>Vorteile: Die App lädt schnell. Die Zeit und das Datum lassen sich einstellen. Es können verschiedene Profile erstellt werden. Die Ereignisse können als Text dargestellt werden.</p> <p>Nachteile: Die Ereignisse lassen sich nicht bildlich darstellen. Erledigte Aufgaben können nicht abgehakt werden. Es besteht weder eine Export-, noch eine Speichermöglichkeit. Die Ansicht ist fix und kann nicht frei gewählt werden.</p>
Barrierefreiheit	<p>Vorteile: Die Schriftart ist gross und klar. Die Kontraste sind stark.</p> <p>Nachteile: Eine Sprachausgabe ist nicht möglich.</p>
Adaptivität	<p>Vorteile: Es kann nur Text dargestellt werden.</p> <p>Nachteile: Die Einstellungen können nicht an die Nutzenden angepasst werden. Es gibt keine Auswahl an Darstellungsformen oder Anzeigemöglichkeiten.</p>
Bedienung/ Usability	<p>Vorteile: Die App zeigt Fehler an.</p> <p>Nachteile: Die App ist nicht selbsterklärend. Die Bedienung ist nicht intuitiv und das Einstellen erfordert viel Zeit. Die App ist wenig motivierend, da sie keine bildlichen Darstellungen ermöglicht.</p>
Support	<p>Vorteile: Der Support läuft über die Homepage.</p> <p>Nachteile: In der App gibt es keine Hilfefunktion. Man wird nicht direkt an die Homepage weitergeleitet.</p>
Datenschutz	<p>Vorteile: Die App beinhaltet keine Werbung und es gibt keine unbeabsichtigten Käufe. Die App ist nicht mit Social-Media verknüpft und der Zugriff auf das nutzende Gerät kann ausgeschaltet werden.</p> <p>Nachteile: Es muss ein Login erstellt werden, welches bei jeder Nutzung benötigt wird.</p>

Allgemeine Erkenntnisse

Die Analyse dient dazu, einen Einblick in die bestehenden digitalen, zeitlichen Strukturierungen zu erhalten. Sie soll aufzeigen, welche Funktionen diese haben, und welche Vor- und Nachteile bestehen. Für einen vertieften Einblick in die verschiedenen Anwendungen müsste die Analyse umfassender sein und auch vertiefter auf die technischen Aspekte eingehen.

Anhand des Kriterienrasters wurde ersichtlich, dass keine der ausgewählten Apps alle Kriterien erfüllt. Es hat sich gezeigt, dass jede App Vor- und Nachteile aufweist. Der Einsatz hängt stark von den individuellen Vorlieben der Nutzenden ab. Das Ausfüllen des Kriterienrasters erwies sich als herausfordernd, da einzelne Kriterien nicht eindeutig erkennbar waren und deren Erreichung durch die subjektive Wahrnehmung geprägt waren. Zudem gibt das Kriterienraster einen allgemeinen Überblick über die Apps. Für den Einsatz im Alltag müssten einige Punkte vertiefter analysiert werden, um zu prüfen, ob sie auf ausgewählte Kinder abgestimmt werden können. Es wurde deutlich, dass der Einsatz der verschiedenen Apps individuell ist und je nach Ansprüchen und Ziele eine andere App gewählt werden muss. Der Einsatz einer App für mehrere Kinder wird als schwierig erachtet.

Durch die Analyse wurde auch deutlich, dass viele dieser Apps eine ausgeprägte Medienkompetenz der Lehrperson voraussetzen. Das Einstellen der einzelnen Tages- oder Wochenpläne erfordert ein Grundwissen über den Aufbau und die Nutzung von Apps. Aus diesem Grund ist die Einstellung teilweise sehr zeitintensiv. Die Nutzung durch die Kinder ist bei den meisten jedoch einfacher, da es hauptsächlich darum geht, erledigte Ereignisse abzuhaken.

Eine weitere Parallele zeigte sich in den Anzeigeoptionen. Die meisten dieser Apps sind auf Tages- oder Wochenpläne ausgelegt. Das Anzeigen von kürzeren Zeitspannen, wie beispielsweise einer Lektion, sind meist nicht möglich.

3.6 Zwischenfazit 2

Das Experteninterview, sowie die Gruppendiskussion zeigten auf, welche Ansprüche die Nutzenden an eine zeitliche, digitale Strukturierungshilfe haben. Unter Einbezug dieser Erkenntnisse und dem Vergleich mit theoretischen Grundlagen konnte ein Kriterienraster erstellt werden, welcher zur Analyse bestehender zeitlicher, digitaler Strukturierungshilfen genutzt werden konnte. Somit konnte die Unterfrage <Welche digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfen sind auffindbar? Was sind deren Vorzüge beziehungsweise Nachteile (exemplarische Auswahl)?> in diesem Kapitel beantwortet werden. Dazu wurden sechs Apps während der Gruppendiskussion und anhand des Kriterienraster genauer analysiert. Es hat sich gezeigt, dass keine der Apps allen Ansprüchen genügt. Jede hat eigene Vor- und Nachteile. Viele der analysierten Bereiche stehen im engen Zusammenhang und bedingen sich gegenseitig. So ist die Adaption einer App beispielsweise von deren Funktionalität abhängig. Dies zeigt sich dadurch, dass viele Apps in beiden Bereichen Mängel aufweisen. Die Funktionalität beeinflusst also die Adaptivität einer App, was wiederum Einfluss auf die Nutzenden hat. Daraus resultiert, dass die Apps nur bedingt an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden können. Hierbei muss auch die Barrierefreiheit in den Blick genommen werden. Apps bilden einen guten Grundstein, um Barrierefreiheit zu ermöglichen. Leider nutzen viele der Anbieter diese Möglichkeit nicht. So hat nur eine App eine zufriedenstellende Sprachausgabe, die Schriftgröße und Kontraste lassen sich bei den meisten nicht einstellen und die Nutzeroberfläche ist oftmals so, dass sie gewisse motorische und koordinative Fähigkeiten voraussetzen.

Durch ihre Lebensnähe und die bildlichen Darstellungen sind Apps motivierend für die Kindern. Viele der Apps sind selbsterklärend und somit intuitiv nutzbar. Bei vielen hat sich gezeigt, dass das Einrichten der App und das Einstellen der Tages- und Wochenpläne zeitaufwändig ist und eine grundlegende Medienkompetenz der Lehrperson voraussetzen. Die Nutzung durch die Kinder ist jedoch oftmals einfacher und intuitiver.

Alles in allem lässt sich sagen, dass den analysierten Apps viel Potenzial zu Grunde liegt, jedoch keine alle Kriterien erfüllt. Aus diesem Grund wird im Verlauf dieser Arbeit versucht, ein Konzept für eine App zu entwickeln, welche diesen Ansprüchen genügt und alle Kriterien erfüllt.

4 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Teil der Arbeit wird die Theorie (vgl. Kapitel 2 <Fachliche Grundlagen>) mit der Empirie (vgl. Kapitel 3 <Forschungsdesign>) verbunden und somit ein Bogen über die ganze Arbeit gespannt sowie eine Annäherung an die Fragestellung dargelegt. Grundlage bildet die erarbeitete Theorie, das Wissen des Experten und die Erkenntnisse aus der Gruppendiskussion. Die meisten Unterfragen wurden im Verlauf dieser Arbeit bereits beantwortet, aus diesem Grund werden sie in diesem Kapitel nur noch kurz aufgegriffen. Zum Schluss wird die Methodenwahl und der Arbeitsprozess reflektiert.

4.1 Beantwortung der Fragestellungen

Wie gestaltet sich eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe, welche die Selbständigkeit von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf im Bereich Kognition fördert beziehungsweise ermöglicht?

Diese Fragestellung bildet den Rahmen dieser Arbeit. Die Beantwortung dieser Frage gestaltet sich umfangreich und kann nicht gänzlich abgeschlossen werden. Die theoretischen Auseinandersetzungen sowie das Experteninterview und die Gruppendiskussion haben eine mögliche Annäherung an die Fragestellung ermöglicht. Die Beantwortung der Fragestellung wird in der Entwicklung eines Konzepts für eine App dargelegt. Es greift die verschiedenen Aspekte, welche im Verlauf dieser Arbeit erarbeitet wurden auf und zeigt einen möglichen Lösungsvorschlag. Es beschreibt, welche inhaltlichen, funktionalen und gestalterische Aspekte und Ansprüche berücksichtigt werden müssen, damit eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe die Selbständigkeit fördert und ermöglicht. Es wird hier nicht im Detail auf die verschiedenen Punkte eingegangen, es werden lediglich die wichtigsten Aspekte aufgegriffen und erläutert, die weiteren Details können im Konzept (vgl. Anhang 10.7 <Konzept zur Entwicklung einer digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfe>) nachgelesen werden.

Die App als Mittel zum Zweck wurde gewählt, weil es viele verschiedene Vorteile mit sich bringt. Zum einen ist sie auf vielen verschiedenen Geräten verfügbar, zeit- und ortsunabhängig und zum anderen kann sie vielfältig eingesetzt werden.

Als zentraler Aspekt für eine zielführende digitale, zeitliche Strukturierungshilfe wird die Adaptivität einer App angesehen. Eine App muss auf die verschiedenen Entwicklungsstände von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf angepasst werden können. Sie muss einerseits die Aneignungsmöglichkeiten der Kinder berücksichtigen und die Wahl verschiedener Darstellungsformen (Fotografie, Piktogramm, Text) und deren Kombination ermöglichen. Zudem muss eine Auswahl an Ansichten möglich sein. Kinder mit besonderem Bildungsbedarf sind oftmals in ihrer Handlungskompetenz eingeschränkt und benötigen Unterstützung. Je nach Ausprägung der Einschränkung sind die Ansprüche unterschiedlich. So gibt es Kinder, welche nur eine Wochenübersicht benötigen, damit sie sich orientieren können. Andere

Kinder benötigen den Tagesablauf zur Orientierung und wieder andere benötigen genaue Schritt für Schritt Anweisungen für jede Lektion. Aus diesem Grund sollte die App die Möglichkeit bieten, zwischen verschiedenen Ansichten auswählen zu können. So kann der Grad der Strukturierung individuell an die Kinder angepasst werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt für eine zielführende digitale, zeitliche Strukturierungshilfe ist die Möglichkeit verschiedene Profile erstellen zu können. Es ist sinnvoll, wenn es ein separates Profil für die Lehrpersonen (gegebenenfalls auch Eltern oder Betreuende) und die Kinder gibt. Im Profil der Lehrperson können die Einstellungen vorgenommen werden. Die Kinder hingegen erhalten nur die Übersicht und können erledigte Aufgaben abhaken. Die Bedienung sollte so einfach und intuitiv wie möglich gehalten werden.

Dies sind die zentralsten Punkte zur Beantwortung der Fragestellungen, detailliertere Aspekte und Ausführungen können im Konzept (vgl. Anhang 10.7 <Konzept zur Entwicklung einer digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfe>) nachgelesen werden.

4.2 Unterfragen

Die Unterfragen wurden im Verlauf dieser Masterarbeit bereits ausführlich anhand der Theorie und durch das Forschungsdesign beantwortet. Zudem wurden sie in Form von Zwischenfazit im Verlauf der Auseinandersetzung mit dem Thema aufgegriffen und zusammengefasst. Aus diesem Grund werden sie in diesem Kapitel nicht vertieft, es wird lediglich beschrieben, wo sie in der Arbeit zu finden sind. Die folgenden Unterfragen werden im Kapitel 2.7 <Zwischenfazit 1> beantwortet:

- Wie sieht der Schulalltag von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf aus? Welche Schwierigkeiten bestehen?
- Wie kann die Selbständigkeit von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf gefördert werden?
- Was sind Strukturierungen und welche Strukturierungsmöglichkeiten gibt es?

Im Kapitel 2.5 <Digitale Strukturierungshilfe> wird die folgende Unterfrage beantwortet:

- Welche Vorteile haben digitale Strukturierungsmöglichkeiten?

Im Kapitel 3.6 <Zwischenfazit 2> wurden die folgende letzte Unterfrage besprochen und zueinander in Bezug gesetzt:

- Welche digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfen gibt es bereits und welches sind deren Vorzüge beziehungsweise Nachteile (exemplarische Auswahl.)

4.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Die gewählten Forschungsmethoden wurden bereits im Verlauf dieser Arbeit reflektiert und diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die sich die Triangulation der Methoden des Experteninterviews und der Gruppendiskussion als zielführend erwiesen hat. Aufgrund dieser Methode und der theoretischen Auseinandersetzung konnte ein Kriterienraster zur Analyse bestehender Apps erstellt werden. Diese bildeten die Grundlage des erarbeiteten Konzeptes, welches die forschungsleitende Fragestellung beantwortet und somit den Kern dieser Arbeit bildet.

In der Auswertung der Gruppendiskussion wurde ersichtlich, dass sich das Beibehalten einer neutralen Perspektive der Interviewführenden als herausfordern erwiesen hat. Dies vor allem, wenn nach einer gestellten Frage nicht direkt eine Antwort der Teilnehmenden erfolgt ist (bspw. in den Zeilen 238/ 242/ 251/271 des Gruppeninterviews). Ein spannender Punkt in der Auswertung war, dass sich die im Kapitel 2.5.1 <Digitalisierung im Bereich Schule> angesprochenen Haltungen der Lehrpersonen und deren Einfluss auf die Medienkompetenzen der Kinder, in der Gruppendiskussion zur Sprache kamen. Dies wurde insbesondere in den Aussagen von T.Z. in den Zeilen 217 bis 218 und von L.T ab Zeile 301 und folgende ersichtlich und zeigt die Aktualität der Diskussion über die Digitalisierung im Bereich Schule.

5 Konzept für eine App

Wie aus dem Forschungsdesign (vgl. Kapitel 3 <Forschungsdesign>) und in der Interpretation und Diskussion (vgl. Kapitel 4 <Interpretation und Diskussion der Ergebnisse>) ersichtlich wurde, gibt es bereits einige digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass keine der erarbeiteten Ansprüchen vollumfänglich genügt. Es wird festgestellt, dass keine der bestehenden Apps sich so gestaltet, dass die Selbständigkeit von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf im Bereich Kognition fördert beziehungsweise ermöglicht.

Als Antwort auf die Frage: <Wie gestaltet sich eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe, welche die Selbständigkeit von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf im Bereich Kognition fördert beziehungsweise ermöglicht?> wird im Folgenden ein Konzept vorgelegt. Dieses wird auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse, der theoretischen Auseinandersetzung und des Forschungsdesigns erstellt. Das Konzept wurde als Beschrieb abgefasst und dient als Grundlage, um daraus eine App entwickeln zu können. Dabei fließen die theoretischen Erkenntnisse, die Erkenntnisse aus dem Experteninterview und der Gruppendiskussion sowie die Analyse der Apps mit ein. Das Konzept beinhaltet einen einleitenden Teil mit dem Beschrieb der Zielgruppen. Zudem macht es Angaben zu den Funktionalitäten. Es wird beschrieben, was die App alles beinhalten muss und was sie können sollte. In einem weiteren Teil wird die Bedienung beschrieben, dabei wird darauf geachtet, eine möglichst intuitive und selbsterklärende Nutzung anzubieten. Zudem beinhaltet das Konzept Angaben zum Design. Es wird beschrieben, welche Darstellungsformen und Anzeigemöglichkeiten ideal und wünschenswert sind. Da das ausgearbeitete Konzept umfangreich ist, wird es nicht direkt hier angeführt, sondern findet sich im Anhang 10.7 <Konzept zur Entwicklung einer digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfe>.

6 Reflexion und Ausblick

Die thematischen Auseinandersetzungen mit digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfen in dieser Arbeit waren spannend, lehrreich und vielfältig. Sie ermöglichten die Erweiterung des eigenen Blickwinkels und regten zum Nachdenken und Reflektieren der eigenen Unterrichtspraxis an. Insbesondere die Gruppendiskussion und das Experteninterview eröffneten neue und andere Sichtweisen und regten zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der Thematik an. Es wurde deutlich, dass vor allem der Aspekt der Digitalisierung sehr aktuell und teilweise auch polarisierend ist. In der Gruppendiskussion wurde dies deutlich, da persönliche Haltungen gegenüber der Digitalisierung spürbar waren und teilweise auch zum Ausdruck kamen.

Der Abschluss dieser Masterarbeit bildet einerseits das Ende einer sehr intensiven und lehrreichen Zeit, andererseits könnte es der Anfang für einen neuen und spannenden Weg der Weiterentwicklung sein. Das erarbeitete Konzept dieser Masterarbeit könnte der Ausgangspunkt für die Entwicklung einer App sein. Es ist eine Utopie, welche in einer potenziellen Weiterentwicklung Wirklichkeit werden könnte. Dazu würde in einem nächsten Schritt die Zusammenarbeit mit einem Entwicklerteam oder einer Fachperson der Programmierung gehören. Das Konzept müsste evaluiert und auf die Umsetzbarkeit geprüft und somit der Prozess des Programmierens gestartet werden. Aufgrund des Konzeptes können Skizzen für digitale, zeitliche Strukturierung gemacht werden. Daraus kann ein Prototyp entwickelt werden, welcher dann in einem Praxistest geprüft und evaluiert werden kann. Nach einer Überprüfung dieser Evaluation erfolgt die Programmierung der App und anschliessend die Vermarktung.

Die Entwicklung einer App auf Grundlage des erarbeiteten Konzeptes hat enormes Potential. Durch das persönliche und schulische Umfeld und durch viele Gespräch im Verlauf der Erarbeitung wurde deutlich, dass die Einsatzmöglichkeiten dieser App sehr vielfältig wären. Sie könnte nicht nur im integrativen schulischen Umfeld, sondern auch in separativen Settings, in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Wohngruppen oder im Arbeitsalltag eingesetzt werden. Zudem könnte es auch in Altersheimen oder im privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Es gibt viele verschiedene Personengruppen, welche durch die Nutzung einer digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfe mehr Selbständigkeit erreichen könnten. Es bedingt jedoch, dass das Lehr- oder Betreuungspersonal den Willen und den Wunsch haben, sich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Nur so kann die Umsetzung gelingen. Auch wenn das Konzept eine möglichst selbsterklärende und intuitiv, bedienbare App als Ziel vorsieht, wird bei der Nutzung digitaler Anwendungen eine gewisse technische Grundkenntnis vorausgesetzt. Die Ausführungen dieser Arbeit deuten jedoch darauf hin, dass sich die Aneignung dieser Kompetenzen lohnen und dass mit einer digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfe die Selbständigkeit gefördert und ermöglicht werden kann - was höchst erstrebenswert wäre. Um abschliessend noch einmal Senckel

(2015) zu zitieren: «Grösstmögliche Selbständigkeit zu erreichen ist das erklärte Ziel jeder Behindertenpädagogik» (Senckel, 2015, S.111).

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kognitive Funktionen in Anlehnung an Bernasconi 2024	12
Abbildung 2: Komponenten der Handlungskompetenz in Anlehnung an Bernasconi 2024, Terfloth und Cesak 2016	15
Abbildung 3: Funktionen digitaler Medien erstellt von R.Bösch	26
Abbildung 4: Übersicht Teilnehmende Gruppendiskussion erstellt von R.Bösch.....	36
Abbildung 5: Ablauf Gruppendiskussion in Anlehnung an Roos und Leutwyler (2022).....	37

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ergebnisse der Gruppendiskussion zu Independo (Independo GmbH, 2023)	39
Tabelle 2: Ergebnisse der Gruppendiskussion zu MemoAssist (Hart Designs, 2019)	40
Tabelle 3: Ergebnisse der Gruppendiskussion zu PictogramAgenda (González, 2023)	40
Tabelle 4: Ergebnisse der Gruppendiskussion zu PictoPlan (Rasmussen, n.d.)	41
Tabelle 5: Ergebnisse der Gruppendiskussion zu Routine Factory (RoutineFactory, 2024).....	41
Tabelle 6: Ergebnisse der Gruppendiskussion zu We+Care (We Technology Association, 2021).....	42
Tabelle 7: Auswertung Independo (Independo GmbH, 2023).....	49
Tabelle 8: Auswertung MemoAssist (Hart Designs, 2019)	50
Tabelle 9: Auswertung PictogramAgenda (González, 2023).....	51
Tabelle 10: Auswertung PictoPlan (Rasmussen, n.d.)	52
Tabelle 11: Auswertung Routine Factory (RoutineFactory, 2024)	53
Tabelle 12: Auswertung We+Care (We Technology Association, 2021)	54

9 Literaturverzeichnis

- Amt für Volksschule. Bildungsdepartement. (2021). *Empfehlungen zur digitalen Transformation in der Volksschule*. Verfügbar unter: <https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/kreisschreiben-und-empfehlungen.html>
- Bernasconi, T. (2024). *Pädagogik und Rehabilitation bei geistiger Behinderung*. München: Ernst Reinhardt.
- Biffiger, E. (2018). Apps für die Schule auswählen und beurteilen. Verfügbar unter: <https://ictvs.ch/index.php/de/unterrichten/unterricht-und-praxis-2/tablettes-smartphones/327-apps-fuer-die-schule-auswaehlen-und-beurteilen>
- Bogner, A. & Leuthold, M. (2002). «Was ich dazu noch sagen wollte...». Die Moderation von Experten Fokusgruppen. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung* (S. 155-172). Wiesbaden: VS.
- Bogner, A. & Menz, W. (2022). Expertenwissen und Forschungspraxis: die modernisierungstheoretische und die methodische Debatte um die Experten. Zur Einführung in ein unübersichtliches Problemfeld. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung* (S. 155-172). Wiesbaden: VS.
- González, L.M. (2023). *PictogramAgenda. Gesundheit und Fitness*. Verfügbar unter: <https://www.pictogramagenda.es/en/pictogramagenda-en/>
- Haage, A. & Bühler, C. (2019). Barrierefreiheit. In I. Bosse, J.-R. Schluchter & I. Zorn (Hrsg.), *Handbuch. Inklusion und Medienbildung*. (S.207-214). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Hart Designs. (2019). *MemoAssist. Dienstprogramme* Verfügbar unter: <https://de.memoassist.com/>
- Häussler, A. (2022). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. (6., verbesserte Auflage). Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Häussler, M. (2023). *Unterrichtsgestaltung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. (2., überarbeitete Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Heitplatz, V. (2023). Einsatz digitaler Medien für Lernende im Bereich geistige Entwicklung. In J. Betz, J.-R. Schluchter (Hrsg.), *Schulische Medienbildung und Digitalisierung im Kontext von Behinderung und Benachteiligung* (S.65-80). Weinheim Basel: Belz Juventa.
- Hollenweger, J., & Kraus de Camargo, O. A. (2017). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (2., korrigierte Auflage). Hogrefe.
- Independo GmbH. (2023). *Independo. Enabling Everyday*. Verfügbar unter: <https://www.independo.app/>
- Jacobsen, J. & Meyer, L. (2024). *Praxisbuch Usability und UX. Was alle wissen sollten, die Websites und Apps entwickeln*. (4., aktualisierte Auflage). Bonn: Rheinwerk.
- Kanton St.Gallen. Bildungsdepartement. (2019). *IT-Bildungsoffensive: Schwerpunkt I «Kompetenzzentrum Digitalisierung & Bildung»*. Verfügbar unter: <https://www.itbo.sg.ch/>

- Klauss, T. (2005). *Ein besonderes Leben. Grundlagen der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Buch für Pädagogen und Eltern.* (2., Auflage). Heidelberg: Universitätsverlag.
- Krstoski, I. (2015). Das iPad an Förderzentren körperlich-motorische Entwicklung und an Förderzentren geistige Entwicklung. In A. Hallbauer & A. Kitzinger (Hrsg.), *Unterstützt kommunizieren und lernen mit dem iPad* (S.8-15). (2. Auflage). Karlsruhe: Loeper.
- Pitsch, H. & Thümmel, I. (2019). *Zur Didaktik und Methodik des Unterrichts mit geistig Behinderten.* Oberhausen: Athena.
- Rasmussen, C. (n.d.). *PictoPlan. Lifestyle.* Verfügbar unter: <https://apps.apple.com/ch/app/picto-plan/id733542401>
- Reber, C. & Luginbühl, M. (2023). Digital im Alltag dabei! Medienbegleitung von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist eine vielschichtige Aufgabe. In J. Betz, J.-R. Schluchter (Hrsg.), *Schulische Medienbildung und Digitalisierung im Kontext von Behinderung und Benachteiligung* (S.138-157). Weinheim Basel: Belz Juventa.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen.* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe.
- RoutineFactory (2024). *RoutineFactory. Produktivität.* Verfügbar unter: <https://routinefactory.com/>
- Schaper, T. & Kamin A.-M. (2023). Medienbildung in der inklusiven Grundschule. In J. Betz, J.-R. Schluchter (Hrsg.), *Schulische Medienbildung und Digitalisierung im Kontext von Behinderung und Benachteiligung* (S.300-316). Weinheim Basel: Belz Juventa.
- Schmidt, F. (2017). *Ein App-Projekt von A-Z. Am Beispiel eines Regionalflughafens.* (2.Auflage). Wien: Buchschmiede von Dataform Media.
- Schulz, L. (2020). *Bewertungskriterien für gute Apps im inklusiven Unterricht.* Verfügbar unter: <https://leaschulz.com/diklusion-in-der-schule/kriterien-diklusive-apps/>
- Schulz, L. & Krstoski, I. (2022). Diklusion. In L. Schulz, I. Krstoski, M. Lüneberger & D. Wichmann (Hrsg.), *Diklusive Lernwelten. Zeitgemässes Lernen für alle Schüler:innen.* (S.31-43). Dornstadt: Visual Ink Publishing.
- Schulz, L. & Reber, K. (2023). Diklusive Sprachbildung: Digitale Medien im Bereich Sprache. Warum gehören digitale Medien und Inklusion zusammen? In J. Betz, J.-R. Schluchter (Hrsg.), *Schulische Medienbildung und Digitalisierung im Kontext von Behinderung und Benachteiligung* (S.43-64). Weinheim Basel: Belz Juventa.
- Schweizerische Eidgenossenschaft. Bundeskanzlei BK. (2023). *Geschlechtergerechte Sprache. Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren in deutschsprachigen Texten des Bundes.* (3., vollständig überarbeitete Auflage). Verfügbar unter: <https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/sprachen/hilfsmittel-textredaktion/leitfaden-zum-geschlechtergerechten-formulieren.html>
- Schweizerische Eidgenossenschaft. KMU-Portal für kleinere und mittlere Unternehmen. (2023). *Neues Datenschutzgesetz (revDSG).* Verfügbar unter: <https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/fakten-trends/digitalisierung/datenschutz/neues-datenschutzgesetz-rev-dsg.html>

- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/themen/sonderpaedagogik>
- Semler, J. & Tschierschke, K. (2019). *App-Design. Das umfassende Handbuch*. (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Bonn: Rheinwerk.
- Senckel, B. (2015). *Mit geistig Behinderten leben und arbeiten*. (10., aktualisierte und überarbeitete Auflage). München: C.H.Beck.
- Stelzer, P. (2018). *Erfolgreich mit Apps für Android und iOS. Ein Ratgeber mit Tipps und Best Practices*. Grimmen: InnoMobile.
- Stöppler, R. (2017). *Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung*. (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, W. (2019). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule*. (3., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Terfloth, K. & Cesak, H. (2016). *Schüler mit geistiger Behinderung im inklusiven Unterricht. Praxistipps für Lehrkräfte*. München: Ernst Reinhardt.
- Walk, L.M. & Evers, W.F. (2013). *Fex-Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft Praxis Förderspiele*. (1. Auflage). Berlin: Wehrfritz.
- We Technology Association. (2021). *We+Care. Pro Aidants*. Verfügbar unter: <https://www.weplus.care/de-ch/>
- Wilhelm, H. & Walther, P. (2023). Digitale Medien im Bereich Lernen. In J. Betz, J.-R. Schluchter (Hrsg.), *Schulische Medienbildung und Digitalisierung im Kontext von Behinderung und Benachteiligung* (S.97-118). Weinheim Basel: Belz Juventa.
- Wilken, E. et al. (2021). *Unterstützte Kommunikation: Eine Einführung in Theorie und Praxis*. (6. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

10 Anhang

10.1 Leitfaden Experteninterview

Organisatorisches	
Ort:	per Telefon
Datum:	6. Juni 2024
Uhrzeit:	19.00 Uhr
Teilnehmende:	H.M.& R.B.

1. Einstieg

- **Begrüßung**

Dank für Teilnahme und Fragen, ob Gespräch aufgezeichnet werden darf.

- **Thema der Masterarbeit erklären**

Kurz erklären, um was es bei der Masterarbeit geht. Wie es zu dieser Idee kam und was die Fragestellung der Masterarbeit ist.

Wie gestaltet sich eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe, welche die Selbstständigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung fördert beziehungsweise ermöglicht und ihnen somit den Alltag erleichtert?

2. Hauptteil – Leitfragen (als Orientierung, es kann davon abgewichen werden)

- Was ist das Fundament Ihrer App? Was ist der Bedarf? Wie wurde dieser eruiert?
- Wie kamen Sie auf die Zielgruppe? Wie wurde diese analysiert?
- Wie sind Sie vorgegangen bei der Entwicklung? Wie wurden die Grundlagen erarbeitet? Was waren wichtige Teilschritte?
- Welche Kriterien würden Sie als zentral erachten für eine Analyse von Apps? Wie haben Sie die Ansprüche an die App definiert?
- Welche Punkte gehören Ihrer Meinung nach zwingend in ein Konzept für eine App?
- Was sind die Indikatoren, die zeigen, dass die App zielführend ist? Wie werden Ansprüche analysiert?

3. Ausklang

- **Abschluss**

- Abklären, ob alle Fragen beantwortet wurden

- **Dank**

10.2 Transkript Experteninterview

Datum: 6. Juni 2024
Dauer: #00:00# - #23:54#
R.B.: Interviewerin
D.M.-R.: Interviewpartner

Zeichenerläuterung:

[aber] Für ein besseres Verständnis wurden die Wörter in der Klammer durch die Verfasserin ergänzt.

– Bindestrich bei längeren Pausen oder Satzwechsel

Das Interview wurde aufgezeichnet und transkribiert. Die Befragung wurde in Standardssprache durchgeführt.

1 H.M.: [Begrüßung durch Namensnennung]

2 R.B.: Hallo, hier ist R.B.

3 H.M.: Hallo. Hallo, wir hatten uns ja verabredet heute.

4 R.B.: Ja, genau.

5 H.M.: Genau, erzählen Sie doch Mal von sich. Was machen Sie gerade genau und den Hintergrund ein
6 bisschen erläutern. Genau.

7 R.B.: Ja, ist es für Sie okay, wenn ich das Gespräch aufnehme, dass ich es nachher besser auswerten
8 kann?

9 H.M.: Ja, ja, das ist kein Problem.

10 R.B.: Okay. Also ich bin zurzeit im Masterstudium zur schulischen Heilpädagogin und mache meine
11 Masterarbeit. Also ich möchte ein Konzept für eine App entwickeln für die Masterarbeit.

12 H.M.: Aha, aha, aha.

13 R.B.: Und dabei ist schon die Grundlage, die Tages und Wochenpläne, die man in der Schule hat, die
14 mit den laminierten Piktogrammen.

15 H.M.: Ja, ja.

16 R.B.: Und da habe ich mir überlegt, ob es nicht eine einfachere, digitale Variante gäbe oder ob man die
17 entwickeln könnte. Und das ist die Grundlage für meine Masterarbeit.

18 H.M.: Und Sie meinen, Sie meinen jetzt, wenn jetzt Menschen mit Beeinträchtigungen in Einrichtungen
19 sind, und wo dann mit Piktogrammen oder ähnlichem, also nach TEACCH orientiert wahrscheinlich
20 [gearbeitet wird].

21 R.B.: Ja, ja, meistens.

22 H.M.: Dass sie dann [,wenn] da mit Piktogramm gearbeitet wird, dass sie dann irgendwie ne App ent-
23 wickeln, die das abbilden kann.

24 R.B.: Genau.

25 H.M.: Oder?

26 R.B.: Damit auch die Selbstständigkeit gefördert werden kann. Und jetzt ist alles noch sehr von den
27 Lehrpersonen abhängig und die Schüler müssen halt immer – man hat eine Tafel für alle. [Mit einer
28 App] könnte man mehr individualisieren und die Schüler hätten mehr [Freiheiten], dass sie selbststän-
29 dig arbeiten könnten.

30 H.M.: Okay. Und soll es dann ein Produkt sein, was man dann auch den Einrichtungen anbietet, damit
31 die das dann kaufen? Oder würden Sie es unentgeltlich zur Verfügung stellen oder wie ist es gedacht,
32 also für die Zukunft?

33 R.B.: Ja, für die Masterarbeit ist es einfach als Konzept gedacht, dass die, dass ich den -

34 H.M.: Ach so. Ok, also dass das heisst, das wäre einfach nur, in Anführungszeichen, nur noch mal den
35 Weg dahin aufzeigen.

36 R.B.: Genau

37 H.M.: Und die spätere Vermarktung offenlassen.

38 R.B.: Ja, weil es wie dann den Druck wegnimmt, dass es ich programmieren muss. Je nachdem auch
39 Investoren finden muss.

40 H.M.: Ja, also Sie würden sozusagen das Produkt beschreiben.

41 R.B.: Genau.

42 H.M.: Die Funktionalitäten aufzeigen. Die Benutzerführung aufzeigen, die Vorteile aufzeigen. Und es
43 halt auch Vergleiche mit dem, wie es vorher war, wahrscheinlich.

44 R.B.: Genau.

45 H.M.: Und haben sie da auch so Fragebögen entwickelt für die Anwender, dass die dann sagen können,
46 was der Vorteil, was der Nachteil ist, dann auch dazu, oder?

47 R.B.: Das ist ein Teil. Also ich habe in zwei Wochen ein Gruppeninterview, wo ich verschiedene schon
48 bestehende Apps mit der Gruppe anschauen [werde]. Wir analysieren, was ist gut, was gefällt uns, was,
49 könnte man verbessern? Wie würde es aussehen, dass es für uns noch idealer wäre?

50 H.M.: Ja, und ich stell fragen ja. [Das] darf ich, ja?

51 R.B.: Ja sicher.

52 H.M.: Also ich glaub meine Fragen sind schon eigentlich entscheidend, weil durch meine Fragen sehen
53 Sie ja was aus meiner Sicht so alles dazu gehört hat.

54 R.B.: Ja, genau.

55 H.M.: Genau. Ja, und im Vorfeld, haben Sie im Vorfeld schon mal mit der Zielgruppe gesprochen, wie
56 es dann später auch benutzt [werden] soll?

57 R.B.: Nein, das noch nicht. Das sind dann in dieser Gruppe, [die] sind eigentlich dafür da. Also [es] sind
58 nur Lehrpersonen, nicht jetzt Betroffene. Ja die Kinder noch nicht.

59 H.M.: Okay, also okay. Aber es gibt Leute, die die das beurteilen können?

60 R.B.: Ja.

61 H.M.: Also die wirklich vom Fach [sind], also ein gutes Urteil abgeben können. Ob das, was sie vorha-
62 ben, auch umsetzbar ist, ob das akzeptiert wird von der Gruppe. Welchen dazu gewinnen an persönli-
63 cher Freiheit das bietet. Ja, das sind alles Dinge, die ja vorher dann irgendwie geklärt sein müssen, aber
64 da denken sie ja schon sicherlich dran.

65 R.B.: Ja.

66 H.M.: Genau gut, jetzt habe ich andauernd Sie schon gefragt. Fragen Sie doch einfach mal.

67 R.B.: Ja, mich würde es interessieren, wie Sie so die Ansprüche an Ihre App definiert haben?

68 H.M.: Mhm. Naja also erstmal die App ist ja dadurch entstanden, dass – Ein Erzieher hatte, ähnlich wie
69 in ihrem Beispiel, ständig damit zu tun, dass Menschen, die halt in der Regel kognitiv beeinträchtigt
70 sind, also [einen] etwas geringeren IQ haben. Ja, das können Erwachsene sein, können aber auch Kin-
71 der sein. Der hat da vor allem Autisten, junge Autisten hat er betreut. Und da fiel ihm halt auf, in der
72 täglichen Arbeit, dass er immer diese TEACCH-Symbole, also diese Piktogramme, immer in bestimmten
73 Reihenfolgen aufkleben musste, [diese] teilweise auch laminieren [musste]. Und dadurch dann eben
74 immer so eine Tagesstruktur abgebildet hat. Ja also eine zeitliche Abfolge von Ereignissen. Und wenn
75 die Ereignisse verändert haben, dann war das immer ein Riesenaufwand. Ja, dass musste dann noch
76 gebastelt werden und musste mit der Schere bearbeitet werden. Also es war immer sehr viel zu tun
77 und das hat ihn dann letztendlich auf die Idee gebracht, das ganze doch einfach zu digitalisieren, ja.

78 R.B.: Mhm.

79 H.M.: Und [wir] haben dann gesagt, na ja, gut, man kann ja auch die Ereignisse in einer Wanduhr ab-
80 bilden, dass man einfach das in Tortenstücke schneidet, je nachdem, was da eben kommt. Ich glaub sie
81 haben – haben Sie auch unsere Uhr angeschaut, vermute ich mal?

82 R.B.: Ja, genau.

83 H.M.: Dann erkennen dieses Prinzip ja. Genau und aber bei ihm war der Vorteil, dass er eben direkt aus
84 dem Umfeld kommt. Er hat also den direkten Bedarf schon erkannt an seiner eigenen Arbeit. Das war
85 natürlich toll, weil er dadurch auch wusste, wieviel Zeiteinsparung und wieviel mehr Teilhabe, das auch
86 für die jungen Leute hatte, die dann eben ein neues, einfach eine neue Form der Zeitvermittlung
87 dadurch bekommen. Und das Feedback ist ja nun auch sehr gut. Das heisst, wir haben sehr, sehr viel

88 Zeit aufgewandt. Den Bedarf der Gruppen, weil wir ja nicht nur mit, weil wir nicht nur Autisten anspre-
89 chen, sondern auch Menschen mit Intelligenzminderung, Demenzkranke in der ersten Phase, aber
90 eben auch die grosse Gruppe der Kinder. Ja, wir mussten uns halt sehr, sehr genau überlegen. Wer sind
91 eigentlich unsere Zielgruppen und wen wollen wir eigentlich dann später ansprechen [mit] dem Pro-
92 dukt.

93 R.B.: Mhm.

94 H.M.: Das heisst, wir haben [eine] sehr, sehr intensive Zielgruppenanalyse gemacht. Haben uns dann
95 natürlich auch mit dem Betreuungspersonal auch auseinandergesetzt, haben mit denen gesprochen.
96 Haben die gefragt, ob das praktikabel ist, den jeweiligen Einrichtungen, also haben sozusagen so einen
97 Praxistest, am Prototypen gemacht. Ja, also das ist so die Idee, meinen Sie, das könnte bei ihnen gut
98 integriert werden in den Ablauf? Und das heisst, wir haben unheimlich viel in die, ja in die in die Ziel-
99 gruppen und die Umgebung der Zielgruppen [investiert], weil wir arbeiten halt mit Therapiezentren,
100 mit Werkstätten für behinderte Menschen, [und Menschen mit Beeinträchtigungen] im Wohnheim [zu-
101 sammen].

102 R.B.: Mhm.

103 H.M.: Ja, das ist ganz unterschiedlicher und das und überall muss ja letztendlich ermittelt werden, ob
104 es dann Bedarf gibt und wo liegt der Bedarf. Ja, das war eigentlich der Anfang, dass wir dann sehr, sehr
105 intensiv damit beschäftigt waren. Und dann erst haben wir angefangen, die App zu – Ja, wie kann man
106 sagen – Also wir haben die Konzeption der App, ja, das war ja vorher noch nicht da, das haben wir dann
107 erst gemacht. Als wir dann, wir haben ja nur immer so ein Beispiel gehabt, das war wirklich ein einfa-
108 ches Beispiel, aber die konnten sich das natürlich dann anhand dieses Beispiels sehr gut vorstellen, wir
109 hatten ja noch keinen Prototypen. Und hat daraufhin erst nachdem wir die alle gefragt hatten. Dann
110 haben wir es angefangen. Die App dann auch zu entwickeln, genau und auch zu konzipieren, Konzept
111 zu machen, was soll alles rein, wie wollen wir das aufbauen, die Struktur. Dann wie wollen wir Ereig-
112 nisse, Strukturen, Bilder und Farben [darstellen]. Ich finde die vier Elemente, aus denen unsere Uhr
113 besteht, die haben wir vorher dann genau definiert. Was sollen die – das sollen die Einzelteile sein und
114 haben dann das auch als Patent angemeldet, in unser Verfahren.

115 R.B.: Ja.

116 H.M.: Und das ist dann auch als Patent durchgegangen. Ist [ein] Patent [und hat ein] Patent drauf. Und
117 wenn sie da was ähnliches machen, dann gucken sie doch mal ob [es] sowas eventuell schon gibt.

118 R.B.: Mhm.

119 H.M.: Weil das ist glaub ich immer die beste Idee. Erstmal gucken, gibt es das schon, was ich machen
120 will? Das heisst die allererste Sache, die wir auch gemacht haben, bevor wir das ganze mit Inhalt gefüllt
121 haben. Haben wir ein Patentanwalt natürlich auch noch gesprochen und gesagt, er möge mal gucken,
122 ob so was ähnliches noch gibt. Wir haben dann auch nochmal gegoogelt und sind dann eigentlich nur
123 auf zwei bis drei entfernte Konkurrenzprodukte gekommen, die aber nicht das exakt so machen wie
124 wir.

125 R.B.: Ja.

126 H.M.: Und das war das, finde ich auch wichtig, dass man einfach diese, dass das, was ich tue, ob sowas
127 schon irgendwo gibt? Genau. Haben wir das auch schon mal gecheckt, oder?

128 R.B.: Ja, das wird auch ein Teil der Gruppendiskussion sein. Schon bestehe also schon Apps, die ich
129 gefunden habe, anzuschauen und auch für mich dann anzuschauen, ob ja, ob ich ja

130 H.M.: Mhm. Okay ja.

131 R.B.: Ob es meiner Ideen spricht oder ob ich dann wirklich mich vertiefe.

132 H.M.: Okay. Ja, und dann haben wir natürlich die Funktionalitäten dann für die App dann auch festge-
133 legt. Ne, wir haben gesagt, wir haben halt letztendlich die Parameter definiert. Haben dann auch ge-
134 sagt, okay was muss eben betreiben, was muss abgebildet werden? Ja gut, und dann letztendlich im
135 Prinzip alle Vorgaben zur Programmierung dieser Uhr, mit dem kompletten Handling eben [definiert].
136 Also ich will jetzt zum Beispiel mal irgendwas eingeben. Ich will eine Änderung machen, ich will was
137 löschen. Ich will also, letztendlich alle Fälle, die aus Nutzersicht entstehen können, abbilden und versu-
138 chen das irgendwie in so einer Art festzustellen. Im Prinzip kann man sich so Testfälle bauen. Probiere
139 doch mal das oder jenes und dann kommt man ganz gut dahin, auch dass man das App, man sehr gut
140 dabei sagen, dass genau das will ich so haben.

141 R.B.: Ja. Und sie haben die App selbst programmiert?

142 H.M.: Nein ich nicht.

143 R.B.: Also die Gruppe?

144 H.M.: Wir sind [eine] fünfer Gruppe und wir haben einen, der ist sehr stark im technischen Umfeld. Das
145 war eigentlich war ein Hardwareentwickler, der sich dann aber in der Zeit bei uns, zum Softwareent-
146 wickler entwickelt hat. Und der entwickelt die Software. Jetzt gerade, ist eigentlich fast fertig. Ich glaub
147 Ende Juli, Juni muss der durch sein, so dass wir man dann im August starten kann, auch produktiv mit
148 unserer App.

149 R.B.: Toll. Dann...

150 H.M.: Das heisst also, wir haben dann letztendlich, wir haben dann wieso eine Art Pflichtenheft ge-
151 geschrieben. Das ist ja eigentlich die Vorlage, damit die Programmierer überhaupt programmieren kön-
152 nen.

153 R.B.: Mhm.

154 H.M.: Das heisst, Sie haben einfach genau beschrieben. Alles, was aus Nutzersicht relevant ist. Was
155 muss angezeigt werden? Was sind die Variablen von bis. Was sind die wesentlichen Einflussfaktoren,
156 die die App, ja wo die App reagieren muss? Also letztendlich alles, was zu der App gehört, genau defi-
157 niert und genau aufgeschrieben hat. Da haben wir etwa, ich sag mal, unsere Leistungsbeschreibung zur
158 Programmierung [hat] etwa 15 Seiten.

159 R.B.: Okay.

160 H.M.: Etwa. Naja, weil sie müssen, ja beschreiben, wie das aus Sicht der Nutzer funktionieren soll. Ja,
161 und da braucht es natürlich auch Abbildung. Die Abbildung nimmt natürlich auch im breiten Raum ein,
162 weil man will, ja zeigen, wie soll es aussehen.

163 R.B.: Mhm.

164 H.M.: Das ist eigentlich so das Wesentliche, und das wird ja bei ihnen auch so ähnlich sein. Die App
165 muss ja irgendwas, wird da irgendwelche Grafiken oder Bilder oder ich weiss nicht, wie sie aussehen
166 soll, Ihre App. Also diese, aber die haben ja, sie haben ja sicherlich eine Vorstellung, wie das aussehen
167 soll.

168 R.B.: Ja.

169 H.M.: Und diese Vorstellung muss man natürlich visualisieren und in so einem Pflichtenheft auch rein-
170 geben. Dass dann die Programmierer wirklich wissen: OK, also so sieht die die Einstiegsmaske aus,
171 wenn ich den Button drücke, kommt das, wenn ich das drücke, kommt das – also das muss irgendwie
172 alles beschrieben sein. Was passiert in der Funktionalität.

173 R.B.: Ja.

174 H.M.: Das ist halt dann die Voraussetzung, damit das dann später programmiert werden kann.

175 R.B.: Ja. Das muss ziemlich genau, also detailliert auch aufgeschrieben werden?

176 H.M.: Ja, ja genau. Also dann hat mal eine genaue detaillierte Spezifikation dessen, was programmiert
177 werden soll. Die müssen natürlich jetzt nicht irgendwie so – Na gut, doch die muss schon. Doch
178 [die]muss schon ziemlich detailliert sein, wenn mal jemand das Programmieren soll, dann muss er

179 schon ziemlich genau wissen, was da exakt passieren muss. Haben Sie schon mal mit so einer Leis-
180 tungsbeschreibung gearbeitet? [Eine] Vorlage für [ein] Programm gemacht?

181 R.B.: Nein, noch nicht.

182 H.M.: Ja, dann würde ich, da würde ich da mal vielleicht. Weil da holen sie sich vielleicht die meisten
183 Anregungen, wenn sie einfach mal fragen, [was sind] Programmspezifikation oder Leistungsbeschrei-
184 bung oder Anforderungsanalyse an Softwareprodukten. Und da gibt es ja Beispiele, wie sowas aufge-
185 baut sein muss und dann es hilft ihnen vielleicht auch in ihrer Masterarbeit. Auch entsprechend dann
186 nach der Logik dieser Hefte, also dieser Beschreibung das auch so aufzubauen, als könnte ich mir viel-
187 leicht vorstellen, ja.

188 R.B.: Ja, ja. Also dann auch. So in die Ebene, in die Programmierung, ein bisschen so, dass ich weiss,
189 wie ich es aufschreiben muss?

190 H.M.: Naja, letztendlich geht es – das ist alles rein verbal und grafisch dargestellt. Also wir geben ja,
191 also wenn Sie, wenn Sie eine App öffnen, dann kommt ja erst mal so ein Startbild und [dann] geht es
192 ja los. Also was willst du machen? Es gibt Menüleisten, was willst du eigentlich machen? Was willst du
193 eingeben? Du willst irgendwas ablaufen lassen, dann musst du die, musst du das dann eben auch ent-
194 sprechend füllen. Also es gibt ja einen Ablauf, diesen Ablauf, den muss man irgendwie darstellen und
195 das nennt man dann eben diese Anforderungsanalyse oder Leistungsbeschreibung oder Spezifikation
196 zur Programmierung. Und die oder [da] gibt es eigentlich – Ja, da, da gibt es eigentlich nicht viel Unter-
197 schiedlichkeiten, [es] ist eigentlich ähnlich aufgebaut. Und ich denke, dass wäre eigentlich für sie so als
198 Struktur ganz hilfreich, wenn Sie einfach mal schauen, wie sowas aufgebaut ist. Und so generell.

199 R.B.: Mhm.

200 H.M.: Und das dann eben auch ihr Produkt oder auf ihrer App eben anpassen. Ja genau, wieso eine Art
201 Vorlage oder Muster würde ich mir das mal anschauen. Ja genau.

202 R.B.: Mhm. Ja, das ist super, ja.

203 H.M.: Mhm. Ja, weil so haben wir es auch gemacht, nicht anders. Und ja, und das heisst also letztend-
204 lich, so Aussicht der Benutzer überlegen, welche Fälle können denn auftreten. Also jetzt ja, also die App
205 startet, so – jetzt wollen wir aber gleich mal im Betrieb was ändern, geht das so? Alles, was passieren
206 könnte, muss irgendwie abgefangen werden in diesem Konzept, dass er wirklich weiss, genau so soll es
207 ablaufen, genauso.

208 R.B.: Ja.

209 H.M.: Genau dann und dann hat man im Prinzip, dann hat der Programmierer auch eine leichte Arbeit.
210 Ja, weil er genau weiss, ah ja, Okey, das ist die Funktionsweise der App. So soll es auch aussehen, op-
211 tisch, grafisch und dann hat er im Prinzip eigentlich alle Informationen, die es braucht, um loszulegen.

212 R.B.: Ja.

213 H.M.: Und ich glaube, dass ist bei Ihrer App auch notwendig. Ja?

214 R.B.: Ja, ich denke auch.

215 H.M.: Also ich kann es mir jetzt – ich finde es fällt mir jetzt ein bisschen schwer so am Telefon, wenn
216 ich wüsste, was Sie da genau machen wollen, dann könnte ich mir das ja auch in etwa vorstellen, aber
217 so fällt es mir natürlich jetzt schwer, sonst könnte ich ihnen das vielleicht mal ein bis zwei Beispielen
218 erläutern, wie man es dann macht, aber okay, aber ich glaube, Sie wissen was ich meine?

219 R.B.: Ja.

220 H.M.: Genau, genau.

221 R.B.: Das ist eigentlich genau, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn man die App öffnet, dass zuerst die
222 Einwahl kommt, ob man die Lehrperson oder der Schüler ist, dass man das alles beschreibt.

223 H.M.: Genau, genau das aus Ihrer Sicht und immer auch aus Sicht der des Benutzers denken. Ich Tipp
224 da, ich gebe da was ein, ich sehe was, was kommt nun? Wo ist eine Aktion von mir gefordert wo nicht?

225 R.B.: Ja.

226 H.M.: Ja, und bei uns ist ja noch die Besonderheit, dass – weil unsere App ist ja so gestrickt, dass die
227 Betreuer, also das Betreuungspersonal, wie zum Beispiel Kindergärtner oder der Lehrer oder Thera-
228apeuten, die geben ja bei unserem Beispiel – die sind ja diejenigen, die die ganzen Daten und die Infor-
229 mationen und die Bilder und die Farben aussuchen, das sind ja die. Die eigentliche Zielgruppe, also die
230 Menschen mit Autismus oder Intelligenzminderung oder Demenz, die geben mir da nichts ein, die krie-
231gen Sie nur angezeigt bei uns.

232 R.B.: Mhm.

233 H.M.: Wissen Sie?

234 R.B.: Genau. Das wäre bei mir auch so.

235 H.M.: Also es sind eigentlich zwei Zielgruppen, weil nämlich zum einen die, die es betreuen, wirklich
236 bearbeiten, also mit dem Handy dann sozusagen in dem in der App arbeiten. Und dann gibt es eben

237 die damit, die dann damit angeleitet werden, das ist ja die eigentliche Zielgruppe, aber dazwischenge-
238 schaltet sind immer die Therapeuten, Betreuer also immer.

239 R.B.: Genau.

240 H.M.: Das heisst, wir haben dann eigentlich haben wir sogar zwei Zielgruppen. Bei ihnen wird es wahr-
241 scheinlich auch ähnlich sein?

242 R.B.: Ja, bei mir wird auch eher so, dass dann die Lehrpersonen oder je nachdem auch die Betreuer
243 vorher den Plan machen.

244 H.M.: Genau, genau, genau. Also das heisst – ja genau, also erstmal die Anforderung der eigentlichen
245 Zielgruppe und dann mit den mit den Leuten, die dann später damit arbeiten, also die wirklich dann
246 auch [die] Eingaben machen vielleicht – ich weiss nicht, wie es bei ihnen ist – aber das muss natürlich
247 dann von denen auch noch mal getestet werden. Später dann.

248 R.B.: Mhm.

249 H.M.: Dass die dann auch den Umgang mit der App dann auch wirklich – damit die Ihnen auch Hinweis
250 geben können. Na, das ist aber jetzt irgendwie zu kompliziert. Den Schritt verstehe ich nicht, es ist nicht
251 selbst, wie sagt man immer so schön, es sind irgendwie selbst – Intuitiv muss das Laufen. Ja, und wenn
252 ich jetzt überlegen muss, welchen Knopf muss ich jetzt gleich drücken und ich weiss jetzt gar nicht, was
253 kommt jetzt als nächstes. Das sind natürlich dann die Sachen, wo es dann, wo es dann spannend wird,
254 weil das entscheidet dann letztendlich über den Erfolg oder Misserfolg einer App.

255 R.B.: Ja. Mhm.

256 H.M.: Weil das müssen sie ja selbst nutzen. Sie nutzen ja wahrscheinlich auch Tag für Tag Apps.

257 R.B.: Ja.

258 H.M.: Genau. Darum ist es natürlich wieder anders, bei unseren Beispielen.

259 R.B.: Ja. Super.

260 H.M.: Und mit dem Herrn – dem Herrn B., ist das dann Ihr Betreuer für die Arbeit?

261 R.B.: Ja, genau. Also er betreut mich. Ich habe mit ihm immer wieder Rücksprachen.

262 H.M.: Ja, okay, dem werde ich auch nochmal schreiben in Kürze, weil – den will ich auch informieren,
263 dass jetzt, weil ich habe ihn auch frühzeitig schon – sind wir mit ihm schon im Gespräch gewesen,
264 haben ihn auch immer informiert und jetzt sieht die Sache ja schon doch deutlich weiter aus und das

265 werden auch noch mal informieren, das wäre so weit sind. In 2 Monaten, dass wir dann auch wirklich
266 auf den Markt gehen, genau. Ich glaube das weiss er noch gar nicht.

267 R.B.: Super. Ja.

268 H.M.: Haben Sie noch Fragen an mich?

269 R.B.: Na also, ich glaube, die meisten wurden beantwortet. Ich schaue nochmal.

270 H.M.: Okay. Gut.

271 R.B.: Nein, die also, sie wurden wirklich beantwortet. Für mich ist wirklich so, was in das Konzept ge-
272 hört, so das Wichtigste.

273 H.M.: Genau. Ja, prima, dann wünsch ich Ihnen viel, viel Erfolg.

274 R.B.: Vielen Dank.

275 H.M.: Und sagen Sie einen schönen Gruss an Herrn B.

276 R.B.: Gut, mache ich. Danke. Und danke Ihnen für Ihre Zeit.

277 H.M.: Ja, bitte schön und viel Erfolg.

278 R.B.: Dankeschön.

279 H.M.: Ja, Tschüss, Tschüss.

280 R.B.: Auf Wiederhören.

10.3 Leitfaden Gruppendiskussion

Organisatorisches

Ort: Wohnung R. Bösch, Altstätten

Datum: 25. Juni 2024

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Teilnehmende: M.G., L.T., T.Z., R.B. Diskussionsleiterin

4. Einstieg

- **Begrüssung**

Dank aussprechen für die Teilnahme an der Gruppendiskussion

- **Thema der Masterarbeit erklären**

Kurz erklären, um was es bei der Masterarbeit geht. Wie es zu dieser Idee kam und was die Fragestellung der Masterarbeit ist.

Wie gestaltet sich eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe, welche die Selbständigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung fördert beziehungsweise ermöglicht und ihnen somit den Alltag erleichtert?

- **Ablauf der Gruppendiskussion**

- Vorstellungsrunde
- Ausprobieren verschiedener Apps
- Diskussion anhand von Schlüsselfragen

- **Ziel der Gruppendiskussion**

Einerseits eine Nutzer:innen Analyse und andererseits Rückschlüsse auf Kriterien für eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe.

- **Dauer**

ca. eine Stunde

- **Aufnahme**

Gespräch wird aufgenommen, es wird vertraulich behandelt und anonymisiert.

5. Hauptteil

- **Vorstellungsrunde**

Teilnehmende erzählen kurz, wer sie sind und wo sie arbeiten.

- Welche Erfahrungen habt ihr mit (digitalen) Strukturierungshilfen?
- Was stellt ihr euch unter digitalen Strukturierungshilfen vor?

- **Ausprobieren und Sammeln ca. 20 min**

Die Teilnehmenden erhalten einen Einblick in die gesammelten Anwendungen. Sie dürfen diese Apps ausprobieren.

- PictogramAgenda (González, 2023)
- We+Care (We Technology Association, 2021)
- Independo (Independo GmbH, 2023)
- PictoPlan (Rasmussen, n.d.)
- Routine Factory (RoutineFactory, 2024)
- MemoAssist (Hart Designs, 2019)

- **Diskussion über Anwendungen**

Anhand der folgenden Schlüsselfragen werden die Anwendungen diskutiert

- Was gefällt euch an dieser App? Was spricht euch an?
- Welche Punkte fallen negativ auf?
- Wie würdet ihr diese Anwendung in euren Arbeitsalltag integrieren? Können die Kinder damit umgehen?
- Würdet ihr eine dieser Anwendungen im Alltag einsetzen?
Wenn ja: Welche und wieso?
Wenn nein: Was müsste anders sein?

- **Diskussion über Ansprüche an eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe**

- Was muss eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe im Hinblick auf die Technik erfüllen? Was muss sie können?
- Was muss eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe inhaltlich können?
- Wie sollte das Layout aussehen?
- Wofür würdet ihr eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe in eurem Alltag einsetzen?

6. Ausklang

- **Abschluss**

- Gibt es noch etwas, was euch zu diesem Thema einfällt oder etwas, das ihr ergänzen möchtet?
- Ausfüllen der Einverständniserklärungen

- **Dank**

10.4 Transkript Gruppendiskussion

Datum: 25. Juni 2024

Dauer: #00:01:35# - #00:10:40# und #00:12:48# - #00:38:47#

R.B.: Interviewerin

Teilnehmende: M.G., L.T. und T.Z.

Zeichenerläuterung:

[aber] Für ein besseres Verständnis wurden die Wörter in der Klammer durch die Verfasserin ergänzt.

– Bindestrich bei längeren Pausen oder Satzwechsel

Die Gruppendiskussion wurde aufgezeichnet und transkribiert. Der Einstieg der Diskussion wurde in Mundart geführt, im Mittelteil konnten die Teilnehmenden die verschiedenen Anwendungen ausprobieren, dieser Teil wurde nicht transkribiert. Die anschließende Diskussion wurde in Standarddeutsch geführt.

1 R.B.: Ja, danke, dass ihr mitmacht bei meiner Masterarbeit. Die meisten wissen in etwa, um was es
2 geht. Aber ich mache meine Masterarbeit – die Idee ist ein Konzept zu machen, für eine App, die eine
3 zeitliche digitale Strukturierung ist. Also es ist so von der Idee her im Kindergarten und in der Schule
4 hat man manchmal so diese Pictopläne oder Wochenpläne, Tagespläne, wo man immer mit Magneten
5 [aufhängen] und laminieren und jetzt ist die Idee etwas Einfacheres zu machen, was den Alltag erleich-
6 tert. Auch wenn man integrative Kinder [in der Klasse] hat, für die man vielleicht einen Ablaufplan
7 macht und diesen auf dem I Pad am Platz hat und das dieser Ablaufplan nicht mehr ausgestellt ist, so
8 dass ihn alle sehen. Das ist die Idee dahinter.

9 T.Z.: Ist das Ziel Blätter zu sparen?

10 R.B.: Ja, unter anderem.

11 T.Z.: Okay, gut.

12 R.B.: Und jetzt geht es darum, dass sich meine Arbeit aus den aus verschiedenen Teilen zusammensetzt
13 und einer wäre, dass ich verschiedene Apps, die es schon gibt, wie analysieren und dass ich dann auch
14 [in] der Diskussion mit euch erfahre, was sind Eure Ansprüche, was könntet Ihr brauchen, dass dies
15 dann in mein Konzept integrieren könnte. Zuerst machen wir eine Vorstellungsrunde, dann geht es
16 darum, dass ihr die Apps ausprobieren könnt, und dann werden diese besprochen. Und dann gibt es
17 noch grundsätzliche Fragen. Ich hoffe, wir haben ungefähr eine Stunde. Und nicht länger.
18 Ja, zuerst wäre es gut, ihr habt euch ja schon kurz, aber dass ihr euch vorstellt und erzählt, wo ihr
19 gerade arbeitet und dass ihr diese Fragen am Anfang beantwortet, ohne dass ich schon zu viel gesagt
20 habe. Die eine Frage wäre, wie stellt Ihr euch eine digitale, zeitliche Strukturierung vor oder was stellt
21 Ihr euch darunter vor? Und die zweite wäre, was Ihr für Erfahrungen habt mit – nicht unbedingt mit
22 digitalen – sondern einfach generell mit Strukturierungen, Tagessplänen, Wochenpläne.
23 Wer möchte beginnen?

24 T.Z.: Ja, also auch zur Person vorstellen? Also ich bin T.Z., ich wohne in G. und ich arbeite im Kindergar-
25 ten H., das ist auch in G. und bin jetzt seit dem Sommer dort. Ich habe aber schon dreieinhalb Jahre
26 Erfahrung im Kindergarten. Ich habe in K. gearbeitet und vorher hatte ich ein paar Monate in der ersten
27 und zweiten Klasse gearbeitet.

28 Ich finde, diese Frage ist etwas schwierig [zu beantworten]. Digitale Strukturierung habe ich so nicht
29 im Kindergarten. Was ich manchmal mache, was ich jetzt aber schon zu lange nicht mehr gemacht
30 habe, ist die Spieleverteilung, denn ich habe manchmal viele Kinder, die immer nur in die Bauecke
31 gehen oder immer nur in der Familienecke spielen. Und manchmal möchte ich dies durchbrechen und
32 mache dann einen Plan, wo dann jedes Kinder überall spielen soll und dann einen Stempel bekommt,
33 wenn es dort [am entsprechenden Spielort] gewesen ist. Das ist eigentlich das Einzige, was ich so mit

34 Strukturierungen im Moment zu tun habe. Digitale, zeitliche Strukturierungshilfe – ja, also es wäre na-
35 türlich toll, wenn man dies online machen könnte, digital und dort Stempel machen könnte. Ich bin
36 jetzt gerade etwas überfordert mit den Fragen, einfach weil ich nicht so, diesbezüglich noch nicht so
37 viel damit zu tun hatte. Darf ich das so sagen?

38 R.B.: Sicher, ja.

39 T.Z.: Ja, das wars.

40 L.T.: Also ich bin L.T., ich war ganz lange Kindergartenlehrperson. Ich habe vor, meine Güte im [Jahr] 96
41 – also im Jahr 2013 habe ich die HfH gemacht und habe dann noch den Master zur Heilpädagogischen
42 Früherziehung gemacht und bin seither eigentlich mehr oder weniger in diesem Berufsfeld tätig. Digi-
43 tale Strukturierungshilfe habe ich so noch nie gebraucht. Was ich nutze, ist zum Beispiel der Timetimer
44 um die Zeit zu strukturieren und anzuzeigen, wie lange wir an etwas arbeite, Ablaufpläne, [um aufzu-
45 zeigen] wir machen zuerst dies und danach jenes. Dies mit [den Piktogrammen von] Metacom oder mit
46 Fotografien, oder was das Kind [in seiner Entwicklungsphase] braucht. Mit den Eltern machen wir Ta-
47 gespläne, manche ich Wochenpläne und bespreche mit ihnen, dass man dem Kind einfach aufzeigen
48 kann, «Schau, dann kommt L.T. wieder und dann musst du in den Kindergarten und dann in die Logo-
49 pädie gehen». Das ist jedoch nicht digitale, sondern analog auf dem Blatt oder Klett [Ablauf oder Woche
50 in Bildern darstellen]. Das sind die Strukturierungshilfen, die ich kenne. Das ist mal so im Grossen und
51 Ganzen und im Kleinen, in der Arbeit mit den Kindern ist es oft TEACCH, wenn euch das ein Begriff ist?
52 TEACCH--Aufgaben sind ausgerichtet auf autistische Kinder, welche klar strukturiert sind. Wenn man
53 die Aufgabe sieht, ist klar, was man machen muss – wir nehmen diese Röhrchen und stecken sie in
54 dieses Loch, also sehr stark strukturiert. Mit solchen Materialien bin ich in der Arbeit selbst sehr struk-
55 turisiert. Genau.

56 M.G.: Ich bin M.G. und ich habe vier Jahre lang als Klassenlehrperson in R. gearbeitet und nachher habe
57 ich zwei Jahre verschiedene Stellvertretungen gemacht und in verschiedenen Schulen geschaut. Zurzeit
58 bin ich in S.M. als Lehrperson im Teamteaching und als Deutsche intensiv Lehrpersonen angestellt. Und
59 zurzeit brauche ich so digitale Strukturierungen relativ wenig, eigentlich sehr wenig sogar. Ich habe vor
60 allem während Corona viel damit gearbeitet. Vor allem mit Schabi, da hatten wir wirklich den ganzen
61 Wochenplan auf Schabi, damit die Kinder von zu Hause nachsehen konnten. Wochenplan und Tages-
62 pläne mache ich nicht digital. Was ich ab und zu mache, ist auf PowerPoint Folien die Stunde [abbilden],
63 vor allem, wenn so gemischte oder freie Arbeitszeiten sind. Dass ich so den [Ablauf] aufzeige. Sonst
64 brauche ich es nicht so oft, oftmals ist es auch so, dass nicht jedes Kind ein iPad oder so zur Verfügung
65 haben. Und was ich mir darunter vorstelle. Ja, es wäre toll, wenn wie jedes Kind so den eigenen Plan
66 haben könnte, auf dem iPad oder den eigenen Ablauf eigentlich so haben könnte.

67 R.B.: Danke.

68 T.Z.: Mir ist noch etwas eingefallen, jetzt wo wie gesprochen hat, in Bezug auf autistische Kinder. Ich
69 hatte auch ein Kind im Kindergarten, welches ganz schwierig war und welches auch in Richtung Autis-
70 mus Spektrum Störung ging. Und dort habe ich einen Korkuntersetzer genommen, und dann habe ich
71 im Word etwas gestaltet, was ihren Tagesablauf strukturiert. Zuerst die Finken abziehen, dann [die
72 Lehrpersonen] begrüßen oder in umgekehrter Reihenfolge, danach geht man in den Kreis – also, das
73 habe ich dann einfach alles so bildlich dargestellt – dann Pause und so weiter. Dann hat dann die zu-
74 ständige Lehrperson für sie, also das Kind hatte extra eine Lehrperson, welche für sie angestellt wurde,
75 sie konnte dann den Pfeil [auf dem Tagesplan] immer weiterschieben. Das habe ich auch noch ge-
76 braucht, wäre natürlich cool, wenn man da auch auf dem iPad haben könnte in irgendeiner Form, dass
77 es grün wird, wenn es erledigt wurde oder so.

78 R.B.: Gut, super danke. Dann würde es nun darum gehen, dass ihr die verschiedenen Apps, die ich
79 gefunden habe, ausprobieren könnt. Ich sage extra nicht zu viel dazu, weil es ja darum geht, anzu-
80 schauen wie die Bedienung und die Nutzerfreundlichkeit ist. Am besten ist es vielleicht, wenn ihr euch
81 zwischendurch Notizen macht, denn wir gehen später die einzelnen Apps durch und das sind Fragen
82 dazu, dass ihr euch schon Gedanken dazu machen könnt. Und die eine App, also Routine Factory, das
83 wird über den Computer gesteuert. Einfach so, dass man da [auch noch] reinschauen kann.

84 *** Apps werden in Einzelarbeit ausprobiert ***

85 R.B.: Gut, dann werden wir die verschiedenen Apps durchgehen mit diesen Fragen. Wir starten mit
86 Piktogramm Agenda. Was gefällt euch an dieser App? Was spricht euch an?

87 M.G.: Es ist sehr übersichtlich dargestellt. Ich man kann schnell abhaken. Es ist schön der Reihe nach.

88 L.T.: Die Bilder sind ansprechend und klar.

89 T.Z.: Ich finde toll, dass man die Bilder selber mit Titeln versehen kann. Das finde ich super, weil bei
90 anderen Apps hat mir das gefehlt, weil wenn man ein Schwimmbad hat, dann stimmt das vielleicht für
91 einen nicht. Man möchte an den Bach oder See, dieses Bild fehlt und dann kann man das einfach noch
92 dementsprechend beschriften, das find ich sehr gut und dass man auch die Zeit noch hinzufügen kann,
93 find ich auch sehr gut. Genau.

94 R.B.: Was fällt negativ auf? Was gefällt euch nicht so?

95 T.Z.: Ich habe dazu nichts aufgeschrieben.

96 M.G.: Ich auch nicht.

97 L.T.: Ich auch nicht.

98 R.B.: Gut. Dann wie würdet ihr diese App in euren Arbeitsalltag integrieren? Denkt ihr, die Kinder kön-
99 nen damit umgehen?

100 M.G.: Ich denke schon. Ich finde es eine sehr kindsgerecht und einfach die Bedienung, finde ich und
101 deshalb denke ich, wenn man vielleicht mal mit den Kindern oder mit dem Kind das anschauen kann,
102 ist das nachher selber auch wirklich immer, wenn etwas erledigt ist, darauf drücken.

103 L.T.: Genau. Ich würde bei mir die Stunde so aufzeigen, um die Momente, wenn es fertig ist, tippen und
104 dann...

105 T.Z.: Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade im Kindergartenalter gut ist. Und das braucht doch ein biss-
106 chen Handhabung, auch mit der Zeit und – ja, vielleicht mit ein bisschen Übung geht es. Aber eher so
107 für die Kinder, die lesen können, würde ich jetzt sagen. Oder einfach die, die – ich weiss nicht – eher
108 nicht im Kindergarten.

109 R.B.: Wir, ja, das machen wir am Schluss zu allen. Dann wäre die nächste [App] We+care. Dann, was
110 gefällt euch an dieser? Oder was spricht euch an?

111 M.G.: Ich finde, ich fand den einfach den Tagesplan gut. Und allgemein, es war halt wenig, also allge-
112 mein diese, sie waren ja nur diese 3 Sachen und für mich als Lehrperson ist es dann schön übersichtlich,
113 das einzustellen. Das ist auch schon alles.

114 L.T.: Also für mich war es auch so nicht so ansprechend wie das vorherige.

115 T.Z.: Also ich hatte auch ein bisschen das Problem, dass mich diese App überhaupt nicht ansprach. Ich
116 habe es nicht verstanden, deswegen jetzt, was hat dir gefallen an dieser App kann ich gar nicht beant-
117 worten, es ist eher was negativ aufgefallen ist. Soll ich da gerade weitermachen? Also es ist eben nicht
118 sehr benutzerfreundlich, ich weiss nicht, wo das SMS hingeht, gut wenn man, wenn man das dann
119 weiss, ist vielleicht schon mehr klar. Es ist ein bisschen zu spartanisch, habe ich das Gefühl zu wenig.

120 L.T.: Ja, also für mich auch. Und ich, ich wüsste nicht wie einsetzen, bei mir in der Arbeit.

121 M.G.: Ich fand einfach allgemein für die Kinder, wenn man es mit den anderen vergleicht. Es ist schon
122 nicht so, es ist nicht so ansprechend, auch nicht so übersichtlich. Also ich habe das als erstes bekom-
123 men, dachte so okay was muss ich jetzt damit anfangen? Ich finde es darum irgendwie – ja, also ich
124 find es jetzt auch nicht so übersichtlich. Obwohl ich einfach den Tagesplan an sich finde ich gut jetzt für
125 die Kinder in der Mittelstufe, da brauch ich ja nicht Bilder und so weiter, da könnt ich jetzt gut den
126 Tagesablauf aufschreiben, wenn ein Kind krank ist oder so und dem da, also das es ihn dann so sieht
127 aber ja, ich finde es jetzt nicht gerade die Beste [App].

128 R.B.: Ja, dann wollt ihr noch etwas dazu sagen? Sonst gehen wir weiter zur nächsten, das wäre Inde-
129 pendo. Was hat euch da gefallen?

130 L.T.: Ich fand, es war einfach in der Bedienung. Es ist visuell klar, strukturiert. Man kann den Tag, man
131 kann sich den Tag aussuchen, die Woche aussuchen und es ist visuell klar. Das ist für meine Stufe oder
132 die Kinder, die ich in meiner Arbeit habe, sehr wichtig.

133 T.Z.: Mir gefielen die Tage, die man farblich gesehen hat, das kann man ja auch aufnehmen in einen
134 Tagesplan, der so an der Wandtafel hängt oder so, das fand ich sehr, sehr schön. Ja.

135 M.G.: Ich fand [es] eigentlich gut. Ja, das fand ich auch beides gut, aber ich fand irgendwie, ich fand es
136 ein bisschen unübersichtlich, weil da so viele Sachen oder Stunden drauf waren, fand ich es ein biss-
137 chen unübersichtlich, wenn ich das richtig gesehen habe, kann man die Sache nicht abhaken, wenn
138 man es erledigt hat und das finde ich nicht so toll. Ich finde immer, abhaken ist – sorry, darf ich schon
139 weitermachen? – abhaken ist eben auch noch wichtig, finde ich. Und ich würde es jetzt, glaube ich, für
140 einen sehr genauen Plan verwenden, wo du wirklich alle Minuten oder so aufschreiben muss ja genau,
141 aber irgendwie. Ich würde sie jetzt weniger verwenden, weil ich sie einfach nicht so benutzerfreundlich
142 kann.

143 R.B.: Gibt es von euch noch Punkte, die ja negativ fandet?

144 T.Z.: Ja, ich habe mich dann gefragt bei den Piktogrammen, die sind eigentlich ganz schön dargestellt,
145 kindgerecht – was ist aber, wenn etwas Spezifisches fehlt? Also man kann zwar Sport anklicken, aber
146 man kann nicht genau hinschreiben was. Also wenn ich zum Beispiel Velo fahren möchte oder dann
147 weiss ich das ja nicht, es steht einfach nur Sport. Also es ist viel zu wenig spezifisch. Oder auch bei den
148 Freunden. Man macht die Aktivität, man kann das angeben, eben mit Freunden, aber wer genau?
149 Oder? Also das ist wie zu wenig zu Ende gedacht. Habe ich das Gefühl? Ja.

150 R.B.: Würdet ihr sie einsetzen bei euch?

151 T.Z.: Also jetzt Inpendo?

152 L.T.: Also ich nicht. Für meinen Klientel, nein.

153 T.Z.: Wenn ich mir ganz genau Gedanken darüber mache, welches Bild, das man brauchen kann für das
154 Freispiel zum Beispiel, wenn die Bilder genau stimmen zu meiner Art von Unterricht, dann vielleicht ja.
155 Weil es doch einfach zum Bedienen. Aber gell, du hast gesagt, man kann es nicht abhaken. Deswegen
156 so das Erfolgserlebnis für die Kinder würde dann fehlen und das finde ich immer sehr wichtig, gerade
157 auf meiner Stufe so, weil die Kinder freuen sich über einen Stempel, einen Kleber oder einen Häkchen

158 oder so oder einen Jubel und das fehlt bei diesem App finde ich und deswegen würde ich es jetzt trotz-
159 dem nicht benutzen.

160 R.B.: Das nächste wäre PictoPlan. Was gefällt euch an dieser App?

161 T.Z.: Sehr simpel gehalten meiner Meinung nach. Man kann es abhaken, das finde ich sehr wichtig –
162 wie ich schon gesagt. Die Bilder finde ich auch ansprechend für die Kinder. Ja.

163 M.G.: Ich fand es übersichtlich, eigentlich. Und die ganze Woche ist ja dargestellt. Was ich aber positiv
164 und negativ finde. Positiv, man sieht halt gerade die ganze Woche, aber man kann wie nicht nur einen
165 Tag darstellen oder ich konnte es nicht. Und das finde ich ein bisschen mühsam dann, wenn es um den
166 einzelnen Tag geht.

167 L.T.: Genau das ist für mich auch ein Grund, warum ich es nicht gut finde. Also jetzt wieder für mein
168 Klientel, es ist viel zu viel. Zu viele Reize, zu viele Infos auf einmal.

169 R.B.: Gibt es sonst noch was zu sagen? Sonst würden wir einfach weiter.

170 T.Z.: Ja. Also ich hatte da herauszufinden, wie das funktioniert und man muss Drag and Drop machen,
171 bis ich das raus hatte, ging eine Weile, aber das muss man einfach wissen, dann weiss man. Ja.

172 M.G.: War bei mir genau dasselbe. Ich hatte ziemlich lange, bis ich begriff, wie es funktioniert.

173 L.T.: Und ich hab es erst gemerkt, als ich da gesehen habe.

174 R.B.: Okay. Dann wäre noch Routine Factory. Was hat euch da gefallen?

175 T.Z.: Nichts.

176 M.G.: Ich habe nachher die Version noch gesehen, wie es dann die Kinder hätten. Das sieht eigentlich
177 noch toll aus, man kann es auch abhaken.

178 R.B.: Mhm. Okay. Was ist denn, was fällt negativ auf? Wieso hat es euch nicht gefallen?

179 T.Z.: Die Blicke fehlen. Es ist ein bisschen eher für grössere.

180 L.T.: Genau.

181 T.Z.: Englisch, das ist jetzt ein Thema, ja, wenn es auf Deutsch wäre, dann wäre es vielleicht schon
182 anders. Und ebenso die Reaktion, sieht es die Lehrperson, oder wie wird das genau benutzt? Sie hat es
183 vorhin richtig gesagt, ja man kann die Hand aufhalten. Und so der Kontakt zur Lehrperson ist ja eigent-
184 lich schon auch so wichtig in der Kommunikation. Das jetzt das digital sein soll, ist eigentlich unnötig,
185 finde ich. Ja. Wobei ich es eigentlich cool finde, mit der Lehrperson zu chatten. Ich kenne das von an-
186 deren Lehrpersonen, die haben auch so einen Chat über Teams oder so und dann können sie eine Frage

187 stellen, wenn sie fragen bei der Hausaufgabe haben und so, und das finde ich gut. Eigentlich. Aber man
188 muss es halt zeitlich begrenzen. Finde ich ja, Mhm.

189 M.G.: Mhm. Und ich fand, ich fand es am Laptop sehr unübersichtlich, wenn man da wirklich einen Tag
190 nur schon machen möchte, ist man elendslange dran, fand ich. Es ist glaube ich, es braucht viel Zeit um
191 sich zurechtzufinden und nachher die Ansicht der Kinder, musstest du dich ja immer ausloggen und
192 wieder einloggen. Und da hat es aber Bilder, was ich eigentlich noch toll fand, aber ich würde es jetzt
193 so nicht verwenden, weil ich einfach gar nicht die Zeit hätte, mich da einzulesen und zu schauen, OK,
194 wie geht es dann noch das für jedes Kind zu machen. Geht [zeitlich] nicht so auf.

195 L.T.: Und dann brauchst du auch ein Gegenüber der das kann. Der schreiben, kann der oder.

196 R.B.: Gut dann wäre noch die letzte, die Memo Assist.

197 T.Z.: Hat mir sehr gut gefallen, es ist wirklich ganz einfach, sehr kindsgerecht. Ich finde es toll, auch
198 übersichtlich für die Kinder mit der Nacht, dem Tag und dann wieder die Nacht. Also der Tag wird bild-
199 lich dargestellt und auch Time Table. Das gefällt mir sehr gut. Die Handhabung finde ich auch ganz
200 einfach und hier hat man auch die Möglichkeit, dass man das abhaken kann. Ich finde, das ist motivie-
201 rend für die Kinder.

202 L.T.: Ja genau, ist mir jetzt noch in den Sinn gekommen. Das wäre eine gute App für – wieder Heimkli-
203 entel – für die Eltern, um mit den Kindern zu arbeiten. Schau da stehen wir auf, den ganzen Tag zu
204 planen.

205 T.Z.: Ich weiss nicht, mir hat es hier auch Bilder, die man auswählen?

206 L.T.: Du kannst ein Foto machen. So die realen Bilder. Das hat mir noch, genau das stimmt, hat mir sehr
207 gut gefallen, da kann ich wirklich das richtige Bild, ein Foto und gleich einsetzen.

208 M.G.: Ich fand es sehr übersichtlich und kindgerecht. Allgemein also die Darstellung fand ich auch sehr
209 schön, mit den Bildern von Tag, Nacht und so weiter. Und ich glaube, da hätten die Kinder auch keine
210 Schwierigkeiten. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist das nicht der ganze Tag auf eine
211 Seite ging, man muss ja immer so hoch und runter. Ich sehe es halt gern gerade als Ganzes, das war
212 das, aber das ist ja persönlich war das Einzige, was mich ein bisschen störte, ansonsten fand ich es
213 wirklich toll und hat mir sehr gefallen.

214 R.B.: Gibt es sonst noch Sachen, die nicht so gut waren? Dann würdet ihr eine dieser Apps einsetzen,
215 wenn ja, welche und wieso? Wenn nicht – ja vielleicht – da kommen wir dann nachher noch dazu, also
216 was eure Ansprüche wären. Aber würdet ihr eine [dieser Apps] einsetzen?

217 T.Z.: Also im Kindergarten müsste ich mir das wirklich ganz gut überlegen, aber das ist eher eine per-
218 sönliche Sache, dass ich das eh nicht so mag. Wenn dann der Memo Assist, der hat mich am meisten
219 überzeugt – aus genannten Gründen. Ja, weil er am motivierendsten ist für die Kinder, aber auch in der
220 Handhabung nicht allzu schwierig ist und vor allem das Foto machen. Das finde ich auch sehr gut, weil
221 wie gesagt, eben wenn ein Bild fehlt oder so, dann macht man einfach schnell ein Foto, weil ich finde,
222 wenn man so ewig lange scrollen muss, um ein richtiges Bild zu finden, das ist auch mühsam und da
223 geht Zeit weg. Ich finde nicht, dass man zu viel Zeit verschwenden muss, um den Plan zu machen, also
224 um den Plan herzustellen. Dass da auch Zeit gespart werden kann. Einem Foto. Fertig.

225 L.T.: Also, wenn, dann werde ich auch bei Memo Assist oder Independo. Wie gesagt, aber eher auf der
226 Seite der Eltern und die Kinder sind eng begleitet damit. Genau.

227 M.G. Ich würde auch am ehesten den Memo Assist verwenden. Weil es einfach übersichtlich ist. Und
228 ich finde es auch sehr kindgerecht und die Sachen mit den also PictoPlan zum Beispiel, wo es wirklich
229 nur die Bilder hat, finde ich jetzt für die Mittelstufe nicht so toll, weil es ein bisschen ja eher für die
230 Kleinen, ich finde es eher für die kleineren, deshalb würde ich jetzt Memo Assist verwenden und ich
231 fand es auch sehr ansprechend, einfach und ich finde immer, wenn es mich schon anspricht, spricht es.
232 Die Kinder auch an.

233 R.B.: Dann habe ich jetzt noch vier allgemeinere Fragen, die ist ein bisschen ineinanderfließen. Die
234 erste wäre, was muss eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe so im Hinblick auf die Technik für euch
235 erfüllen, also was muss sie können?

236 L.T.: Sie sollte einfach sein in der Handhabung.

237 M.G.: Ja. Wenn man aber für –

238 R.B.: Das Abhaken wäre auch eine technische Anforderung.

239 L.T.: Ja, ja, also ja.

240 M.G.: Ja und Handhabung finde ich einfach für Kinder und für die Person oder Lehrperson oder was es
241 dann auch immer ist. Beide Seiten und für mich ist das Abhaken sehr wichtig. Genau.

242 R.B.: Und was ihr ja auch vorher gesagt habt, das Foto machen zum Beispiel.

243 L.T.: Ja, genau.

244 M.G.: Und dass man eben, auch wenn es Bilder hat, das eigene noch reinschreiben kann, finde ich auch
245 sehr wichtig.

246 T.Z.: Oder wenn man etwas zu früh abgehakt hat, dass man es wiederholen kann. Weil das ist dann
247 blöd, wenn man dann abhakt und dann merkt, oh ich habe es noch nicht gemacht. Oh je, wie sieht es
248 aus? Und ich finde es wichtig, dass man es dann wiederholen kann. Bei einer. App ich weiss jetzt nicht
249 mehr bei welcher, konnte man es dann wiederholen, das finde ich noch vom technischen her wichtig.
250 Ja.

251 R.B.: Was müsste sie inhaltlich können? Also da gehört eben die Bilder einfügen, ja.

252 T.Z.: Es muss auf die Stufe passen.

253 R.B.: Tage und Wochen, Text [einfügen].

254 T.Z.: Ja, also auf die Stufe passen heisst ja, im Kindergarten macht man anderes als ein DaZ Unterricht,
255 oder?

256 L.T.: Aber ich denke. Bilde und Text können wir sicher super für Kinder, die schon ein bisschen schreiben
257 können und dann geht es sowieso, genau.

258 M.G.: Und auch, gehört das auch zum Inhalt, dass der ganze Tag dargestellt wird, oder? Und aber auch.
259 Ich finde es auch wichtig, ja, dass ich auch in die Wochenansicht schalten kann, dass ich wie die Woche
260 sehe, plus dann auf den Tag klicken kann.

261 T.Z.: Ja, genau, stimmt.

262 L.T.: Und ich finde, es muss auch farbig sein, damit man strukturieren und klar abgrenzen kann. Und
263 gross, eines war ja nur so klein. Ich weiss nicht mehr welche. Also das ist wirklich gross ist.

264 T.Z.: We+care.

265 L.T.: Ja, genau.

266 T.Z.: Ja, einfach für die Kinder motivieren, damit sie gerne damit arbeiten. Oder eben farbig, abhaken,
267 vielleicht noch ein Ton dazu oder irgendwie, dass sie am – also, was cool wäre, weisst du – am Ende
268 der Woche, das es wie eine Challenge gibt. Wer alles geschafft hat, bekommt so und so viele Punkte
269 oder man kann eine Klassenkasse füllen oder irgendwie so, so spielerisch halt. Aber das ist dann eher
270 Luxus.

271 R.B.: Dann wäre auch die Funktion wichtig, dass die Lehrperson die einzelnen Kinder wie steuern kann.
272 Also so als –

273 T.Z.: Ja.

274 M.G.: Und das cool wäre, wenn auch die Lehrperson bei sich die Übersicht noch hat.

275 T.Z.: Stimmt.

276 M.G.: Und nicht immer bei den Kinder reingehen muss und bei sich alles hat, das wäre natürlich auch
277 toll.

278 T.Z.: Damit sie sieht, hey, der Hansli hat erst eine Aufgabe gemacht, aber es sind ja 10 und die anderen
279 sind schon bei 8 fertigen. Und dann kann sie auf den, also kann sie ihn aufmerksam machen oder so,
280 dass das so interaktiv geht, irgendwie, oder? Ja. Stimmt die Übersicht? Die Klasse.

281 R.B.: Ja, das mit dem Layout haben wir jetzt schon beantwortet und wofür würdet ihr diese Strukturie-
282 rungshilfe einsetzen? Also für die ganze Klasse, für einzelne?

283 M.G.: Ja, ich glaub bei mir käme es extrem auf die Kinder darauf an. Wenn es jetzt ein – ich hatte auch
284 schon Kinder, die sie sich, schwer konzentrieren können oder auch irgendwie nichts machen, die brau-
285 chen da die Struktur und so weiter und für solche Kinder auf jeden Fall. Aber ich fände jetzt auch, ich
286 fände es eigentlich auch toll für die ganze Klasse. Und dann kann man sie halt ein bisschen anpassen.
287 Für schwächere Kinder hat es dann halt weniger drin und für die stärkeren halt mehr. Fände ich eigent-
288 lich schon auch toll.

289 L.T.: Ja, bei mir wäre es wirklich die Stunde planen, den Stundenablauf. Fertig. Oder wieder zurück an
290 die Eltern geben – Wochenplan, Tagesplan, aber selber nur die Stunden.

291 T.Z.: Ja, für die Eltern ja. Als Tipp beim Elterngespräch, wenn man irgendwie hört, Hey, zu Hause läuft
292 gar nichts oder das Kind hilft nicht oder was auch immer, das finde ich eigentlich noch cool, auch nicht
293 nur für die Hausaufgaben, sondern einfach in der Alltagsbewältigung vielleicht. Aber wie ich am Anfang
294 schon genannt habe, das Freispiel die dort – dass man vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, dass
295 man das digital auch machen kann. Finde ich toll. Für alle Kinder oder eben wenn eines total im Sumpf
296 ist, dass man dann den Tagesplan einfach für ein Kind, dass ich das vorbereite und das Kind dann so
297 machen kann. Mhm, also ich kann es mir auch so vorstellen, ja.

298 R.B.: Super, gibt es jetzt noch irgendetwas, das ja zu diesem Thema sagen wollt?

299 M.G.: Ich finde es sehr spannend und kann mir auch gut vorstellen, dass einzusetzen in Zukunft. Man
300 spart halt, wie zu Beginn mal das Thema war, auch Papier finde ich. Mhm. Es wird ja immer digitaler.

301 L.T.: Man muss sich auch überlegen, was die Digitalisierung bei den Kindern auslösen kann. Weil ich
302 hab jetzt, ich hatte gerade einen Abschluss mit deinem Kind, wir haben gebacken und während der
303 Backzeit habe ich den iPad dabei mit sinnvollen Spielen und er ist eh schon so ein bisschen medien-
304 technisch – ja, fragwürdig unterwegs – der hat nur noch gezappelt und das war nicht gut. Deshalb, also
305 bei ihm würde ich sowas nie einsetzen, nur schon, weil es iPad ist. Egal was dann kommt, ob es Arbeit

306 ist oder nicht iPad, nein. Ich denke, das wäre bei unserer Arbeit wichtig zu schauen, macht es Sinn oder
307 nicht? Wäre es sinnvoller, wenn das Kind Klettbilder verrückt oder ja. Das ist das, was ich in Bezug auf
308 diese Apps mir immer wieder überlege, überlegen muss.

309 R.B.: Ja, denn danke vielmals, dann wären wir durch.

10.5 Kriterienraster zur Beurteilung von digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfen

Name der Anwendung:

Anbieter:

Für welche Geräte:

Zielpublikum:

Preis:

Funktionalität			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Schnelle Ladezeiten			
Datum einstellbar			
Zeit einstellbar			
Verschiedene Profile (Lehrperson, Kinder)			
Export Möglichkeit (z.B. PDF)			
Speicherung			
Grosse Auswahl an Piktogrammen und Bildern			
Fotoaufnahmefunktion			
Beschriftung möglich			
Abhaken von erledigten Aufgaben			
Rückgängig machen			
Verschiedene Ansichten (Lektion/Tag/Woche)			

Barrierefreiheit			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Klare Schriftart			
Grosse Schriftgrösse			
Starke Kontraste			
Sprachausgabe möglich			

Adaptivität			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Einstellungen auf Nutzende anpassen			
Darstellungsform: Fotografien			
Darstellungsform: Piktogramme			
Darstellungsform: Text			
Kombinationen möglich			
Anzeige: Lektion			
Anzeige: Tag			
Anzeige: Woche			

Bedienung/ Usability			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Selbsterklärend/ intuitiv			
Klar steuerbar			
App ist selbstbeschreibend			
Zielführend			
Individualisierbare Einstellungen			
Übersichtlich			
Motivierend			
Fehlerkultur – App meldet Fehler			

Support			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
FAQ-Bereich vorhanden			
Feedback-E-Mail möglich			

Datenschutz			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Login ohne Passwort			
Login mit Passwort			
Login mit Mailadresse			
Keine Werbung			
Keine unbeabsichtigten Käufe			
Verknüpfung mit Social-Media			
Ausschalten möglich von: <ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Diensten - Standort - Datenzugriff auf Gerät (Fotos, Kontakte, Kamera, Mikrofon) - Internetzugriff 			

Gedanken und Anmerkungen zur App:

10.6 Ausgefüllte Kriterienraster

Name der Anwendung:	Independo
Anbieter:	Independo GmbH
Für welche Geräte:	iOS, Android, Webapp/ Browser
Zielpublikum:	Menschen mit Lernschwierigkeiten
Preis:	Einzellizenz 4.90€/ Monat, Gruppenlizenz (10 Personen) 9.80€/ Monat

Funktionalität			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Schnelle Ladezeiten	X		
Datum einstellbar	X		Wie in Kalender
Zeit einstellbar	X		Analog, Digital, Piktogramm
Verschiedene Profile (Lehrperson, Kinder)		X	Pin kann gesetzt werden
Export Möglichkeit (z.B. PDF)		X	Nur in Google Kalender
Speicherung	X		Nur in App
Grosse Auswahl an Piktogrammen und Bildern		X	Nur Oberbegriffe/ Metacom
Fotografiefunktion	X		Über Einstellungen
Beschriftung möglich	X		Gross- und Kleinbuchstabe
Abhaken von erledigten Aufgaben		X	
Rückgängig machen		X	
Verschiedene Ansichten (Lektion/Tag/Woche)	X		Tag und Woche

Barrierefreiheit			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Klare Schriftart	X		
Grosse Schriftgrösse		X	Nicht verstellbar
Starke Kontraste	X		einstellbar
Sprachausgabe möglich	X		

Adaptivität			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Einstellungen auf Nutzende anpassen	X		
Darstellungsform: Fotografien	X		Über Einstellungen
Darstellungsform: Piktogramme	X		
Darstellungsform: Text		X	Nur in Kombination mit Bild
Kombinationen möglich	X		
Anzeige: Lektion		X	
Anzeige: Tag	X		
Anzeige: Woche	X		

Bedienung/ Usability			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Selbsterklärend/ intuitiv	X		
Klar steuerbar		X	Viele Teilschritte
App ist selbstbeschreiben	X		
Zielführend	X		
Individualisierbare Einstellungen	X		
Übersichtlich	X		
Motivierend	X		
Fehlerkultur – App meldet Fehler		X	

Support			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
FAQ-Bereich vorhanden	X		Auf Herstellerwebsite
Feedback-E-Mail möglich	X		Über Website – wird von App weitergeleitet

Datenschutz			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Login ohne Passwort		X	
Login mit Passwort	X		
Login mit Mailadresse	X		
Keine Werbung	X		
Keine unbeabsichtigten Käufe	X		
Verknüpfung mit Social-Media		X	
Ausschalten möglich von: <ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Diensten - Standort - Datenzugriff auf Gerät (Fotos, Kontakte, Kamera, Mikrofon) - Internetzugriff 	X		

Gedanken und Anmerkungen zur App:

Name der Anwendung:	MemoAssist
Anbieter:	Magnus Skou Andersen
Für welche Geräte:	iOS
Zielpublikum:	Menschen mit ADHS, ASS und Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten
Preis:	5CHF/ Monat

Funktionalität			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Schnelle Ladezeiten	X		
Datum einstellbar	X		
Zeit einstellbar	X		Digital und als Uhr
Verschiedene Profile (Lehrperson, Kinder)	X		Remote kann eingerichtet werden
Export Möglichkeit (z.B. PDF)		X	
Speicherung	X		Nur in App
Grosse Auswahl an Piktogrammen und Bildern	X		
Fotoaufnahmefunktion	X		
Beschriftung möglich	X		
Abhaken von erledigten Aufgaben	X		
Rückgängig machen	X		Über erneutes antippen
Verschiedene Ansichten (Lektion/Tag/Woche)	X		Tag und Woche und Aufgaben ohne Zeit

Barrierefreiheit			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Klare Schriftart	X		
Grosse Schriftgrösse	X		Nicht einstellbar
Starke Kontraste	X		Einstellbar
Sprachausgabe möglich		X	Nur über Voiceover

Adaptivität			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Einstellungen auf Nutzende anpassen	X		
Darstellungsform: Fotografien	X		
Darstellungsform: Piktogramme	X		
Darstellungsform: Text	X		
Kombinationen möglich	X		
Anzeige: Lektion		X	
Anzeige: Tag	X		
Anzeige: Woche	X		

Bedienung/ Usability			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Selbsterklärend/ intuitiv	X		
Klar steuerbar	X		
App ist selbstbeschreiben	X		
Zielführend	X		
Individualisierbare Einstellungen	X		
Übersichtlich		X	Scrollen
Motivierend	X		
Fehlerkultur – App meldet Fehler		X	

Support			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
FAQ-Bereich vorhanden	X		Auf Homepage
Feedback-E-Mail möglich	X		Auf Homepage

Datenschutz			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Login ohne Passwort		X	
Login mit Passwort	X		
Login mit Mailadresse	X		
Keine Werbung	X		
Keine unbeabsichtigten Käufe	X		
Verknüpfung mit Social-Media		X	
Ausschalten möglich von: <ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Diensten - Standort - Datenzugriff auf Gerät (Fotos, Kontakte, Kamera, Mikrofon) - Internetzugriff 	X		

Gedanken und Anmerkungen zur App:

Tagesansicht passt nicht auf Bildschirm, es muss gescrollt werden um den ganzen Tag zu sehen

Name der Anwendung:	PictogramAgenda
Anbieter:	Lorenzo Moreno Gonzales
Für welche Geräte:	iOs, Android und Webapp
Zielpublikum:	Menschen mit Entwicklungsverzögerung und ASS
Preis:	gratis

Funktionalität			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Schnelle Ladezeiten	X		
Datum einstellbar		X	
Zeit einstellbar		X	
Verschiedene Profile (Lehrperson, Kinder)		X	
Export Möglichkeit (z.B. PDF)	X		
Speicherung	X		
Grosse Auswahl an Piktogrammen und Bildern	X		
Fotoaufnahmefunktion	X		
Beschriftung möglich		X	Vorgegeben
Abhaken von erledigten Aufgaben	X		
Rückgängig machen	X		Nicht direkt, über Umwege
Verschiedene Ansichten (Lektion/Tag/Woche)		X	

Barrierefreiheit			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Klare Schriftart	X		
Grosse Schriftgrösse	X		
Starke Kontraste	X		
Sprachausgabe möglich	X		Grammatikalisch nicht korrekt

Adaptivität			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Einstellungen auf Nutzende anpassen		X	
Darstellungsform: Fotografien	X		
Darstellungsform: Piktogramme	X		
Darstellungsform: Text		X	
Kombinationen möglich	X		
Anzeige: Lektion	X		
Anzeige: Tag		X	
Anzeige: Woche		X	

Bedienung/ Usability			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Selbsterklärend/ intuitiv	X		
Klar steuerbar	X		
App ist selbstbeschreibend	X		
Zielführend	X		
Individualisierbare Einstellungen		X	
Übersichtlich	X		
Motivierend		X	
Fehlerkultur – App meldet Fehler		X	

Support			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
FAQ-Bereich vorhanden		X	
Feedback-E-Mail möglich	X		Auf Homepage aber nur in Englisch oder Spanisch

Datenschutz			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Login ohne Passwort	X		
Login mit Passwort		X	
Login mit Mailadresse		X	
Keine Werbung	X		
Keine unbeabsichtigten Käufe	X		
Verknüpfung mit Social-Media		X	
Ausschalten möglich von: <ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Diensten - Standort - Datenzugriff auf Gerät (Fotos, Kontakte, Kamera, Mikrofon) - Internetzugriff 	X		

Gedanken und Anmerkungen zur App:

Name der Anwendung:	PictoPlan
Anbieter:	Carsten Rasmussen
Für welche Geräte:	Keine Angaben
Zielpublikum:	Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, ADHS und ASS
Preis:	Gratis/ Vollversion 10CHF

Funktionalität			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Schnelle Ladezeiten	X		
Datum einstellbar		X	
Zeit einstellbar		X	
Verschiedene Profile (Lehrperson, Kinder)		X	
Export Möglichkeit (z.B. PDF)	X		
Speicherung	X		
Grosse Auswahl an Piktogrammen und Bildern	X		
Fotoaufnahmefunktion	X		
Beschriftung möglich	X		
Abhaken von erledigten Aufgaben	X		
Rückgängig machen	X		
Verschiedene Ansichten (Lektion/Tag/Woche)	X		Tag und Woche

Barrierefreiheit			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Klare Schriftart	X		
Grosse Schriftgrösse		X	
Starke Kontraste	X		
Sprachausgabe möglich		X	

Adaptivität			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Einstellungen auf Nutzende anpassen		X	
Darstellungsform: Fotografien	X		
Darstellungsform: Piktogramme	X		
Darstellungsform: Text		X	
Kombinationen möglich	X		
Anzeige: Lektion		X	
Anzeige: Tag	X		
Anzeige: Woche	X		

Bedienung/ Usability			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Selbsterklärend/ intuitiv	X		
Klar steuerbar		X	Nicht in allen Bereichen
App ist selbstbeschreiben	X		
Zielführend	X		
Individualisierbare Einstellungen	X		
Übersichtlich	X		
Motivierend	X		
Fehlerkultur – App meldet Fehler		X	

Support			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
FAQ-Bereich vorhanden	X		
Feedback-E-Mail möglich	X		Direkt aus App

Datenschutz			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Login ohne Passwort	X		
Login mit Passwort		X	
Login mit Mailadresse		X	
Keine Werbung		X	
Keine unbeabsichtigten Käufe	X		
Verknüpfung mit Social-Media		X	
Ausschalten möglich von: <ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Diensten - Standort - Datenzugriff auf Gerät (Fotos, Kontakte, Kamera, Mikrofon) - Internetzugriff 	X		

Gedanken und Anmerkungen zur App:

Name der Anwendung:	Routine Factory
Anbieter:	Zelfstandigment Zorg B.V.
Für welche Geräte:	iOS
Zielpublikum:	Für Menschen, die Strukturen brauchen
Preis:	9.95€/ Monat

Funktionalität			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Schnelle Ladezeiten	X		
Datum einstellbar	X		
Zeit einstellbar	X		
Verschiedene Profile (Lehrperson, Kinder)	X		
Export Möglichkeit (z.B. PDF)	X		
Speicherung	X		
Grosse Auswahl an Piktogrammen und Bildern	X		
Fotoaufnahmefunktion		X	
Beschriftung möglich	X		
Abhaken von erledigten Aufgaben	X		
Rückgängig machen		X	
Verschiedene Ansichten (Lektion/Tag/Woche)	X		

Barrierefreiheit			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Klare Schriftart	X		
Grosse Schriftgrösse		X	
Starke Kontraste	X		
Sprachausgabe möglich		X	

Adaptivität			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Einstellungen auf Nutzende anpassen	X		
Darstellungsform: Fotografien		X	
Darstellungsform: Piktogramme	X		
Darstellungsform: Text		X	
Kombinationen möglich	X		Piktogramm und Text
Anzeige: Lektion		X	
Anzeige: Tag	X		
Anzeige: Woche	X		

Bedienung/ Usability			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Selbsterklärend/ intuitiv	X		
Klar steuerbar		X	
App ist selbstbeschreiben		X	
Zielführend	X		
Individualisierbare Einstellungen	X		
Übersichtlich		X	
Motivierend	X		
Fehlerkultur – App meldet Fehler		X	

Support			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
FAQ-Bereich vorhanden	X		Auf der Homepage
Feedback-E-Mail möglich	X		Auf der Homepage

Datenschutz			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Login ohne Passwort		X	
Login mit Passwort	X		
Login mit Mailadresse	X		
Keine Werbung	X		
Keine unbeabsichtigten Käufe	X		
Verknüpfung mit Social-Media		X	
Ausschalten möglich von: <ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Diensten - Standort - Datenzugriff auf Gerät (Fotos, Kontakte, Kamera, Mikrofon) - Internetzugriff 	X		

Gedanken und Anmerkungen zur App:

Steuerung und Vornehmen der Einstellungen über Computer, Ausführung auf App

Name der Anwendung:	We+Care
Anbieter:	We Technology Association
Für welche Geräte:	Keine Angaben
Zielpublikum:	Betreuungs- und Versorgungsnetzwerk, Tagesstätten
Preis:	gratis

Funktionalität			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Schnelle Ladezeiten	X		
Datum einstellbar	X		
Zeit einstellbar	X		
Verschiedene Profile (Lehrperson, Kinder)	X		
Export Möglichkeit (z.B. PDF)		X	
Speicherung		X	
Grosse Auswahl an Piktogrammen und Bildern		X	
Fotoaufnahmefunktion		X	
Beschriftung möglich	X		
Abhaken von erledigten Aufgaben		X	
Rückgängig machen		X	
Verschiedene Ansichten (Lektion/Tag/Woche)		X	

Barrierefreiheit			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Klare Schriftart	X		
Grosse Schriftgrösse	X		
Starke Kontraste	X		
Sprachausgabe möglich		X	

Adaptivität			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Einstellungen auf Nutzende anpassen		X	
Darstellungsform: Fotografien		X	
Darstellungsform: Piktogramme		X	
Darstellungsform: Text	X		
Kombinationen möglich		X	
Anzeige: Lektion		X	
Anzeige: Tag	X		
Anzeige: Woche		X	

Bedienung/ Usability			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Selbsterklärend/ intuitiv		X	
Klar steuerbar		X	
App ist selbstbeschreiben		X	
Zielführend		X	
Individualisierbare Einstellungen		X	
Übersichtlich		X	
Motivierend		X	
Fehlerkultur – App meldet Fehler	X		

Support			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
FAQ-Bereich vorhanden	X		Auf Homepage
Feedback-E-Mail möglich	X		Auf Homepage

Datenschutz			
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt	Bemerkungen
Login ohne Passwort		X	
Login mit Passwort	X		
Login mit Mailadresse	X		
Keine Werbung	X		
Keine unbeabsichtigten Käufe	X		
Verknüpfung mit Social-Media		X	
Ausschalten möglich von: <ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Diensten - Standort - Datenzugriff auf Gerät (Fotos, Kontakte, Kamera, Mikrofon) - Internetzugriff 	X		

Gedanken und Anmerkungen zur App:

Nicht gut für Kinder geeignet, alle ist auf Englisch

10.7 Konzept zur Entwicklung einer digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfe

Inhalt

Einführung	117
Warum eine App.....	118
Zielgruppen.....	118
Kinder mit besonderem Bildungsbedarf im Bereich Kognition	118
Lehrpersonen	119
Die App im Detail.....	120
Login	120
Konten und ihre Funktionen.....	121
Konten der Lehrperson.....	121
Konten der Kinder mit besonderem Bildungsbedarf.....	121
Eltern Login.....	122
Technische Ansprüche zusammengefasst	122
Ausblick – weiteres Vorgehen	123

Einführung

Dieses Konzept dient als Grundlage für die Programmierung einer App zur digitalen, zeitlichen Strukturierung. Die Basis des Konzeptes bildet die Masterarbeit <APPetit auf Selbständigkeit – ein Konzept zur Entwicklung einer digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfe>, in der eine theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik erfolgte. Die Ausführungen wurden auf Grundlage theoretischer Literatur, einer Gruppendiskussion, eines Experteninterview und einer Analyse bestehender digitaler, zeitlicher Strukturierungen zusammengetragen und fließen nun in das Konzept ein.

Das Konzept dient der vertieften Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellung, der oben genannten Masterarbeit: <Wie gestaltet sich eine digitale, zeitliche Strukturierungshilfe, welche die Selbständigkeit von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf im Bereich Kognition fördert beziehungsweise ermöglicht?>. Kurz zusammengefasst verfolgt das Konzept das Ziel, den Grundbaustein für eine Appentwicklung zu legen. Im Konzept wird demnach ausgeführt, was eine entsprechende digitale, zeitliche Strukturierung können muss und wie diese aussehen könnte. Dafür werden zuerst die Zielgruppen und ihre Ansprüche beschrieben. Im Anschluss folgt eine Beschreibung, wie diese App im Detail ausgestaltet werden kann und welche Möglichkeiten und Funktionen sie beinhalten soll. In Ausblick werden mögliche nächste Schritte aufgelistet, welche anhand des Konzeptes in die Wege geleitet, werden können.

Warum eine App

Wie in Kapitel 4 <Interpretation und Diskussion der Ergebnisse> angedeutet wurde, fiel die Wahl der Anwendung auf eine App. Eine App bringt viele verschiedene Vorteile mit sich. Sie ist auf vielen Geräten verfügbar und kann vielfältig eingesetzt werden. Zudem bietet sie die Möglichkeit Updates schnell und effizient zu vollziehen. Am gewinnbringendsten ist eine App, wenn sie auf portablen Geräten verfügbar ist. Portable Geräte sind, wie bereits erwähnt, ortsunabhängig und autark verwendbar. Sie sind meist intuitiv in der Bedienung und durch ihr geringes Gewicht und die wählbare Grösse leicht mitzunehmen. Es kann davon ausgegangen werden, dass im Zyklus 1 drei bis vier portable Geräte vorhanden sind, da dies den Weisungen des Kanton St. Gallen entspricht (vgl. Kapitel 2.6 <Infrastruktur an Schulen>).

Zielgruppen

Wie das Experteninterview gezeigt hat, ergeben sich bei einer digitalen, zeitlichen Strukturierungshilfe zwei Zielgruppen. Einerseits die Hauptnutzenden, die Kinder mit besonderem Bildungsbedarf, welche die App als Hilfsmittel zur Selbständigkeit nutzen. Andererseits die Lehrpersonen, welche die App für die Kinder einrichten und die gewünschten Abläufe strukturiert darstellen. Die Kinder mit besonderem Bildungsbedarf sind somit die primär Nutzenden und Lehrpersonen die sekundär Nutzenden. Im Folgenden werden die Ansprüche der Zielgruppen im Detail beschrieben.

Kinder mit besonderem Bildungsbedarf im Bereich Kognition

Das Kapitel 2.2 <Kinder mit besonderem Bildungsbedarf im Schulalltag> beschreibt die Herausforderungen und Schwierigkeiten, welche für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf bestehen. Diese sind sehr vielfältig in ihrer Ausprägung. Aus diesem Grund muss die App eine hohe Adaptivität vorweisen. Sie muss auf die verschiedensten Bedürfnisse der Kinder mit besonderem Bildungsbedarf angepasst werden können und einfach in der Bedienung sein. Folgende Punkte sollte die App aus Sicht der Kinder mit besonderem Bildungsbedarf erfüllen:

- Anpassung an die Aneignungsstufe

Die App muss an die Aneignungsstufe der Kinder angepasst werden können. Das heisst es sollte die Auswahl zwischen verschiedenen Darstellungsformen geben (Fotografie, Bild, Text, Grafik, Video etc.)

- Barrierefreiheit

Die App soll Barrieren abbauen und Teilhabe ermöglichen. Dafür muss sie selbst so barrierefrei wie möglich gestaltet werden. Dies umfasst neben verschiedenen Schriftgrössen, eine klare Schrift, starke Kontraste, ein klares Farb- / Graustufenkonzept (Sehgeschwächen), eine einfache

Zoomfunktionen und Sprachausgabe sowie eine einfache und kindergerechte Bedienung. Die App muss mit wenigen Handgriffen bedienbar sein, dies beispielsweise durch grosse Bedienbuttons.

- **Verschiedene Strukturierungsgrade**

Der Strukturierungsgrad sollte variiert werden können. Abläufe sollten detailliert, zum Beispiel Schritt-für-Schritt oder grob, beispielsweise wochenweise, dargestellt werden können.

- **Intuitive Bedienung**

Für eine möglichst selbständige Nutzung der App sollte die Bedienung intuitiv sein. Für die Kinder soll die Bedienung einfach und selbsterklärend sowie animierend (Audiosignale, Stickers etc.) sein.

Lehrpersonen

Die Lehrpersonen bilden die zweite Zielgruppe. Für sie ist die App ein didaktisch methodisches Arbeitsinstrument und setzen sie als Hilfsmittel ein. Den Kindern mit besonderem Bildungsbedarf können sie so Strukturierungen greif- und verstehbar machen. Sie eröffnen den Kindern Möglichkeiten, sich selbständig durch den Schulalltag zu bewegen. Es ist selbstredend, dass die Selbstständigkeit dadurch gefördert beziehungsweise überhaupt ermöglicht wird. Lehrpersonen stellen die Abläufe als visualisierte Strukturen zusammen und passen das Layout der App auf die individuellen Bedürfnisse und Kompetenzen der nutzenden Kinder an. Die App wird also von den Lehrpersonen so eingerichtet, dass die Kinder diese nutzen können. In der Gruppendiskussion (vgl. Kapitel 3.4 <Gruppendiskussion> und nachfolgende Kapitel) und anhand von Fachliteratur wurde deutlich, welche Ansprüche Lehrpersonen an eine zeitliche, digitale Strukturierungshilfe haben. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass sich die Lehrpersonen bewusst sein müssen, dass sie einen grossen Anteil am gewinnbringenden des Einsatzes einer App haben.

Folgende Punkte sollte die App aus Sicht der Lehrpersonen erfüllen:

- **Einfache und intuitive Handhabung**

Die App sollte einfach in der Handhabung und Bedienung sein. Die verschiedenen Einstellungen sollten möglichst selbsterklärend vorgenommen werden können. In der Fachliteratur hat sich gezeigt, dass unübersichtliche Anwendungen nicht genutzt werden. Dies wurde auch in der Gruppendiskussion deutlich, sobald eine App nicht intuitiv genutzt werden konnte, wurde sie als nicht gut empfunden. Die Darstellung einer Funktionsmatrix der App kann hier hilfreich sein.

- **Ansprechende und variable Anzeigeoptionen**

Die Darstellung der App sollte motivierend sein, das heisst das Verwenden verschiedener Farben und ansprechendem Bildmaterial ist sinnvoll. Die Auswahlmöglichkeit verschiedener

Anzeigeoptionen wie beispielsweise einzelner Lektionen, Tage oder Wochen, sollte einfach und ohne viele Schritte genutzt werden können. Durch die Variation der Darstellungsform kann die App individualisiert werden, da eine Anpassung des Strukturierungsgrades möglich wird.

- Diverse Optionen zur Individualisierung

Die Möglichkeit zur Individualisierung bildet den Kern dieser App. Dazu müssen verschiedene Einstellungen gemacht werden können. Nebst den obengenannten Darstellungsmöglichkeiten werden von Lehrpersonen folgende Einstellungen genannt:

- Auswahl zwischen Fotografie, Piktogrammen, Text, Grafik oder Video – oder auch die Kombination von Bild und Text
- Importmöglichkeit Bild, Ton, Datei, Grafik etc.
- Möglichkeit Fotografien oder Videos direkt in der App aufnehmen zu können
- Variable Schriftgrösse und Auszeichnung
- Abhaken von erledigten Aufgaben
- Rückgängig machen verschiedener Aktionen

Die App im Detail

Im Kapitel 3.5 <Analyse mittels Kriterienraster> wurde ausgearbeitet, was eine gute App ausmacht und welche Ansprüche an eine gute App bestehen. Es wurde ein Kriterienraster ausgearbeitet, welches zur Analyse von digitalen, zeitlichen Strukturierungen verwendet werden kann. Folglich muss eine zielführende App möglichst alle diese Kriterien erfüllen. Dazu muss sie eine hohe Adaptivität aufweisen. Um diese mit einer intuitiven Bedienung zu vereinen, braucht es verschiedene Logins. Diese werden im folgenden Kapitel beschrieben.

Login

Zur klaren Trennung der Nutzenden braucht es verschiedene Zugänge/Konten mit einem Login. Um eine möglichst barrierefreie Nutzung zu ermöglichen, ist es sinnvoll, den Zugang für die Kinder mit besonderem Bildungsbedarf ohne Passwort oder beispielsweise durch biometrische Identifikation oder Gesichtserkennung zu ermöglichen. Das Lehrpersonenkonto ist nur mit Passwort zugänglich, damit die Appeneinstellung nicht von Drittpersonen verändert werden können. Die Registration der Lehrpersonen wird nach dem Download einmalig durchgeführt und ein Passwort gesetzt. Wie ein einfaches Login (nach der Registration) aussehen könnte, wird im Folgenden aufgelistet:

1. Öffnen der App
2. Konten werden angezeigt – grosse Symbolbilder der Nutzenden (z.B. selbstgewähltes Piktogramm/Fotografie)

3. Antippen des gewünschten Kontos/ Symbolbild
 - a. Beim Konto der Kinder mit besonderem Bildungsbedarf öffnet sich direkt die zeitliche Strukturierung (Lektion, Tag, Woche, etc.)
 - b. Beim Konto der Lehrperson öffnet sich ein Feld, bei dem das Passwort eingegeben wird
4. Arbeit mit App
 - a. Kinder mit besonderem Bildungsbedarf – Ausführen des gezeigten Ablaufes
 - b. Lehrpersonen – Einrichten, einstellen oder kontrollieren von laufenden oder neuen zeitlichen Strukturierungen/ Konten

Konten und ihre Funktionen

Die verschiedenen Konten müssen also je nach nutzender Person andere Funktionen vorweisen. Eine intuitive, klare und einfache Bedienung ist bei allen Konten empfehlenswert. Dies lässt sich durch das Verwenden klarer Symbole, wenig Text und durch eine schrittweise Führung durch die Einstellungsprozesse umsetzen. Welche Funktionen bei welchen Konten verfügbar sind, wird nachstehend erläutert.

Konten der Lehrperson

Das Konto der Lehrperson dient zur Verwaltung der Kinderkonten. Es können neue Konten erfasst oder bestehende angepasst werden. Die Lehrperson hat die Übersicht, wo die Kinder stehen und wie sie mit der App arbeiten.

Die Lehrperson nimmt die Einstellung der Strukturierung für die Kinder mit besonderem Bildungsbedarf vor. Das heisst, sie erstellt Pläne für einzelne Lektionen, Tage, Wochen oder Monate, welche die Kinder mit besonderem Bildungsbedarf dann bearbeiten können. Die schrittweise Führung durch diese Einstellungsprozesse ist für eine intuitive Nutzung und eine selbsterklärende, klare Steuerung von zentraler Bedeutung. In einer möglichen Umsetzung könnte diese schrittweise Führung anhand verschiedener Seiten geschehen, wie in einem Buch.

Konten der Kinder mit besonderem Bildungsbedarf

Das Konto der Kinder mit besonderem Bildungsbedarf umfasst wenige, jedoch klare Funktionen. Aus Sicht der Kinder zeigt sich der von den Lehrpersonen erstellte Lektionen-, Tages- oder Wochenplan. Die Kinder sehen so, was sie der Reihe nach zu erledigen haben. Erledigte Aufgaben oder vergangene Ereignisse können die Kinder durch antippen als <erledigt/gemacht> markieren. Es ist sinnvoll, wenn Möglichkeit zum Rückgängigmachen besteht. Dies kann beispielsweise durch erneutes antippen der Aufgabe/ des Ereignisses geschehen.

Optional könnte das ein Hilfesymbol erstellt werden, durch welches die Kinder Hilfe von der Lehrperson anfordern können.

Eltern Login

Der Fokus liegt hier auf dem Schulbetrieb. Ein Elternlogin könnte die Reichweite der App massiv vergrössern. Einerseits könnten Eltern direkt sehen, welche Aufgaben und Aktivitäten das Kind in der Schule macht andererseits könnten Eltern wichtige Termine in die Struktur einfügen. Damit kein Chaos entsteht, wäre es sinnvoll, wenn diese durch die Lehrperson freigegeben werden müssten. Bei der Entwicklung der App wäre das sicher zu diskutieren.

Technische Ansprüche zusammengefasst

Die App muss demnach viele verschiedene Funktionen vorweisen, um den verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden. Die wichtigsten sind nachfolgend nochmals stichwortartig zusammengefasst.

- Verwaltung verschiedener Konten (auf verschiedenen Geräten)
- Verschiedene Anzeigeoptionen:
 - Lektionen
 - Tage
 - Woche
 - Monate
- Verschiedene grafische Elemente
 - Piktogramme
 - Fotografien
 - Text (einstellbare Schriftgrössen)
 - Grafik
 - Video
 - Kombinationen
 - Farben/Grauwerte für Wochentage
- Grosse Auswahl an Piktogrammen und Fotografien
- Möglichkeit zum Import von Piktogrammen und Fotografien (Aufnahmefunktion), Grafiken, Videos, Texten und Dateien (evtl. Metacom)
- Abhaken/ markieren von erledigten/gelösten Aufgaben und Ereignisse sowie das Rückgängig machen derselben.
- Support (FAQ-Bereich oder Frage per Mail)
- Barrierefreiheit
 - Klare Schriftart
 - Schriftgrösse Auszeichnung wählbar
 - Starke Kontraste

- Klare Farben / Graustufen
- Sprachausgabe

Das Einrichten eines Supportsystems für die Lehrpersonen ist ebenfalls von zentraler Bedeutung. Die Lehrpersonen sollten schnelle und konkrete Hilfe erhalten, wenn sie ein Problem oder eine Frage zur App haben. Hier böte sich auch ein <Forum> an, in welchem sich Lehrpersonen gegenseitig Hilfe geben können.

Abschliessend ist noch der Datenschutz zu erwähnen. Die Daten der Kinder müssen bestmöglich geschützt werden. Dazu ist es sinnvoll, den Zugriff auf Cloud-Dienste, Standort, Internet und die Verknüpfung mit Social-Media zu vermeiden. Es darf in der App keine Werbung gezeigt werden und unbeabsichtigte Käufe müssen unmöglich sein. Als Speichermedium der App ist ein Server zu nutzen, der in der Schweiz steht und dessen Backups ebenfalls in der Schweiz gespeichert sind (Cloud Act).

Ausblick – weiteres Vorgehen

Dieses Konzept dient als Grundstein im Prozess der Entwicklung einer zeitlichen, digitalen Strukturierungshilfe. Es bildet die pädagogisch begründete Grundlage, auch für die Weiterentwicklung. Es empfiehlt sich, für die weiteren Schritte Fachpersonen im Bereich der Appentwicklung beizuziehen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen, aber auch der wiederholte Abgleich mit den Zielgruppen, ist für eine erfolgsversprechende Entwicklung der App zwingend notwendig. Im Folgenden werden mögliche weiteren Schritte aufgezeigt, welche zu einer Weiterführung vorgenommen werden können. Die einzelnen Teilschritte werden kurz umrissen.

- Kontakt mit Fachpersonen für die Appentwicklung
- Das Konzept wird vorgestellt und seine Umsetzbarkeit überprüft
- Die Kosten werden ermittelt und eine Offerte erstellt.
- Finanzierung abklären
(Eine Appentwicklung ist mit einem grossen finanziellen Aufwand verbunden, sofern man die Programmierung nicht selbst vornehmen kann.) Die Finanzierung kann durch Investoren, mittels Fundraisings oder Crowdfunding erfolgen.
- Erstellen eines Mockups
Auf Basis des Konzeptes kann, in der Zusammenarbeit mit der Fachperson für die Entwicklung einer App, eine digitale Skizze, ein sogenanntes Mockup erstellt werden. Darin werden die Ideen und Anregungen des Konzeptes visualisiert. Das Mockup gibt Hinweise auf mögliche Risiken, Hürden oder Schwierigkeiten in der Programmierung.

- Prototyp herstellen
Anhand des Mockups wird durch den/die App-Entwickler:in ein Prototyp erstellt. Dieser ist in der Ausgestaltung und Funktionalität so detailliert, dass er in einen Praxistest durchlaufen kann.
- Praxistest
Anhand des Prototyps wird ein Praxistest gemacht. Bei diesem wird das Produkt in der Praxis getestet, dabei geben alle Testpersonen ein Feedback, das heisst die Lehrpersonen, sowie die Kinder mit besonderem Bildungsbedarf. Es muss genau eruiert werden, wie die Auswertung erfolgt, damit auch die Kinder ein Feedback geben können. Die Rückmeldungen müssen so erfolgen, dass daraus Schlüsse für die Weiterentwicklung gezogen werden können (Kriterienraster mit offenen und geschlossenen Fragen).
- Evaluation
In einem nächsten Schritt wird die Testphase evaluiert und herausgearbeitet, was bei der App gut funktioniert und welche Punkte noch überarbeitet werden müssen.
- App programmieren
In der nächsten Phase wird der Prototyp in eine erste Version umgewandelt und alles wird programmiert.
- Vermarktung
Ist die App fertiggestellt, erfolgt die Vermarktung.
- Weiterentwicklung Planen
Ein zu beachtender Punkt ist, dass die Entwicklung nach der Vermarktung nicht als abgeschlossen angesehen wird. Die App soll auch nach der Fertigstellung laufend evaluiert und weiterentwickelt werden, damit sie nicht an Attraktivität und Aktualität verliert.

Für die Umsetzung des Konzeptes müssen die einzelnen Teilschritte im Detail ausgearbeitet, analysiert und weiterentwickelt werden.